

MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT

HEFT 23

WIEN 1981

MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT

HEFT 23

WIEN 1981

Schriftleitung:

Univ.-Dozent Dr. O. Nestroy

© Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft

Für den Inhalt verantwortlich:
Univ.-Dozent Dr. O. Nestroy
1180 Wien, Gregor-Mendel-Straße 33

Kleinoffsetdruck:
Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs
1070 Wien, Lindengasse 37

Manuskript:
Fa. EXAKTA, 1180 Wien

Gedruckt mit Unterstützung des Bundesministeriums für
Wissenschaft und Forschung in Wien

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
F. SOLAR: In memoriam Julius FINK †	9
F. SOLAR: In memoriam Bernhard RAMSAUER †	21
J. GUSENLEITNER: Würdigung von Hofrat Dipl.-Ing. Dr. Herwig SCHILLER	22
H. SCHLEIFER: Direktor Dipl.-Ing. Dr. Franz BLÜMEL zum 65. Geburtstag	24
A. GESSL: Würdigung von Ministerialrat Dipl.-Ing. Adolf STECKER	26
W. E. H. BLUM und M. SALI-BAZZE: Zur Entwicklung und Altersstellung von Böden der Donau- und Marchauen	29
B. KLUG-PÜMPEL: Phytomasse und Primärproduktion alpi- ner Pflanzengesellschaften in den Hohen Tauern	73
F. STELZER: Bioklimatologie der Gebirge unter besonde- rer Berücksichtigung des Exkursionsraumes 1981	101

Kurzfassungen der Vorträge

A. STRITAR: Böden, Standorte und Landwirtschaftsräu- me Sloweniens	127
H. WILFINGER: Klimatologische Charakteristik Slowe- niens, insbesondere hinsichtlich des Hopfen- und Zuckerrübenanbaues	139
J. GUSENLEITNER: Hopfenbau in Oberösterreich	147
A. LOIDL: Hopfenbau in der Steiermark	150
L. WIKLICKY: Standort- und Produktionsprobleme des Zuckerrübenbaues im Einzugsgebiet der Zuckerfabrik Ormoz (Jugoslawien)	158
E. KLAGHOFER: Wasserhaushalt von Gebirgsstandorten ...	166
E. HAUNOLD: Stickstoffhaushalt von Gebirgsböden	172
O. DANNEBERG: Humusdynamik von Gebirgsböden	173
A. GESSL: Tätigkeitsbericht 1980	174
Neue Mitglieder	177
Mitarbeiter dieses Heftes	178
Publikationen der Gesellschaft	180

Dieses Heft ist dem Gedenken an Herrn
O. Univ.-Prof. Dr. Julius FINK
Mitbegründer und Ehrenmitglied
der
Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft
gewidmet

J. Trunk

In memoriam Julius FINK †

O. Univ.-Prof. Dr. Julius Thomas FINK ist am 2. April 1981, zweieinhalb Wochen vor Vollendung seines 63. Lebensjahres, plötzlich und völlig unerwartet verstorben.

Mit Julius FINK starb nicht allein einer der wenigen noch verbliebenen Erdwissenschaftler umfassenden Formates, sondern auch ein Hochschullehrer höchster didaktischer Befähigung, der, ausgestattet mit Überzeugungskraft, 67 Nachkriegssemestern sein hohes Wissen vermittelte. J. FINK war eine Persönlichkeit, die prägte und formte; ein Mensch, der die Arbeit liebte und die Diskussion suchte. J. FINK war ein Mann, der der Herausforderung der Wissenschaft und seiner Zeit begegnete und bestand. Er fand Anerkennung, und er hatte Freunde; da er die Herausforderung stets als das belebende Element jeder Diskussion verstand, löste er aber auch Widerspruch aus, der, recht verstanden, seinerseits zum belebenden Element und zum befruchtenden Impuls vieler Entwicklungen wurde.

J. FINK, seine Persönlichkeit, seine Ideen und Vorstellungen, sein Wirken und sein Werk haben mit dem Tode nichts an ihrer Unmittelbarkeit verloren. Sie verlangen heute ebenso wie in den vergangenen 35 Jahren nach Auseinandersetzung und Darlegung; dies gilt deshalb, weil sie Teil der erdwissenschaftlichen Entwicklung nach dem Kriege wurden, was namentlich für die Bodenkunde und insbesondere für die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft voll zutrifft.

Die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft verliert mit Julius FINK einen überzeugten Freund und ein Mitglied der ersten Stunde. Er diente unserer Gesellschaft als erster Schriftführer (1954- 1957), als Präsident (1962 - 1966), als Vizepräsident (1966 - 1970) und als Vorstandsmitglied seit der Gesellschaftsgründung am 29. Jänner 1954.

Er half damit eine Organisationsform schaffen, die die verschiedensten Zweige der bodenkundlichen Tätigkeit in Öster-

reich vereinigt und sich seit der Gründung als freies wissenschaftliches Diskussionsforum versteht.

Die ÖBG verlieh Julius FINK 1978 aus Anlaß seines 60. Geburtstages und in Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die österreichische Bodenkunde die Würde eines Ehrenmitgliedes der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft. Diese Ehrung erfuhren bisher nur drei Persönlichkeiten: W. L. KUBIENA (1964), B. RAMSAUER (1964) und H. FRANZ (1978).

Es ist aber nicht die ÖBG allein, in deren Reihen Julius FINKs Tod eine klaffende Lücke hinterläßt. J. FINK war Mitglied vieler bedeutende wissenschaftlicher und öffentlicher Institutionen und Organisationen:

- o Mitglied und langjähriger Präsident der Österreichischen Geographischen Gesellschaft
- o Ehrenmitglied der Ungarischen Geographischen Gesellschaft (1971)
- o Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften - Kommission für Quartärforschung (seit 1972)
- o FAO-Mitarbeiter; Korrelator der Bodenkarte Europas, Abschnitt Mitteleuropa
- o Mitglied der INQUA; langjähriger Präsident der LÖSS-Kommission
- o Mitglied der DEUQUA und Vorsitzender
- o Wissenschaftlicher Mitarbeiter der UNESCO; Korrelationsprogramme betreffend Vereisung der nördlichen Hemisphäre
- o Leiter der österreichischen Programme "Man and Biosphere" (ab 1978)

Die Republik verlieh ihm in Anerkennung seines Einsatzes als Konsulent des österreichischen Bundesschätzungsbeirates das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Diese Anerkennungen und Ehrungen sind ein adäquater Ausdruck für das Wesen und das Wissen von Julius FINK. Er war in seinem Wesen und in seiner Ausrichtung ein physischer Geograph im umfassenden und besten Sinn des Wortes. Er verstand es, die erdwissenschaftlichen Teildisziplinen, wie Geologie, Geomorphologie, Bodenkunde und Klimatologie in ein größeres Ganzes, in die Landschaftsforschung zu integrieren. J. FINK verstand die Teildisziplinen nur als Partialkomplexe eines eng verschränkten Wechselwirkungsgefüges und nur derart als geschlossenen Ausdruck für Struktur, Dynamik und Genese einer Landschaft.

Das alles war nur in einer umfassenden Schau möglich. Diese Schau war durch den Bildungsweg und den Werdegang J. FINKS vorgezeichnet.

- 1918 Am 18. April 1918 als Sohn einer Wiener Beamtenfamilie geboren
- 1936 Matura an der Bundeserziehungsanstalt Wien-Breitensee
- 1936-1937 Einjährig-Freiwilliger beim österreichischen Bundesheer
- 1937 Inskription an der Universität Wien. Zunächst Geographie-Geschichte, später Geologie-Geographie
- 1939-1944 Soldatenstudent. Kriegseinsatz, unterbrochen durch einsemestrige Studienurlaube und Lazarettaufenthalte. Zweimal schwer verwundet, das zweite Mal bis zur Kriegsdienstuntauglichkeit
- 1943 Verhehelichung mit Frau FRIEDERIKE, geb. WIESER Tochter FRIEDA und Sohn KURT
- 1944-1946 Assistentenvertreter und Assistent am Institut für Geologie, Universität Wien, bei K. LEUCHS und L. KOBER
- 1946-1967 Assistent am Institut für Bodenforschung und Geologie, Hochschule f. Bodenkultur, Wien. Vorstände: A. TILL, ab 1952 H. FRANZ
- 1950 Habilitation. Die fossilen Böden im österreichischen Löß. Habilitiert für Geologie mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendung in der Bodenkunde
- 1951-1952 Supplierung nach A. TILL. Vorlesungen aus Geologie, allgemeiner Bodenkunde, Bodenuntersuchung, Bodenkartierung, gärtnerische Boden- und Düngerlehre
- 1952-1981 Vorlesungen an der Hochschule f. Bodenkultur: Bodenuntersuchung und Bodenkartierung, später Bodenschätzung und Bodenkartierung

- 1956 Tit. a.o. Prof., ständiger Hochschulassistent. Ausdehnung der Lehrbefugnis auf das Fachgebiet Geologie und Bodenkunde
- 1957-1969 Vorlesungen als Gastdozent an der Univ. Wien, Bodenkunde für Geographen
- 1967-1969 Extraordinarius für Geologie am Institut f. Bodenforschung und Geologie, Hochschule für Bodenkultur, Wien
- 1969-1981 O. Univ.-Prof. für Geographie, Universität Wien. In Nachfolge von H. SPREITZER
- 1949-1957 Mitglied des ersten Bundesschätzungsbeirates
- 1971-1981 Konsulent des zweiten Bundesschätzungsbeirates
- 1954-1969 Konsulent der österreichischen Bodenkartierung, berufen nach interministeriellem Abkommen

Jede Aufzählung und Würdigung dessen, was Julius FINK als Lehrer, als Wissenschaftler, als Persönlichkeit, kraftvoll und wortgewandt seine Ideen und Anliegen vertretend, war, ist nicht lebendig genug, um den Toten so nachzuzeichnen, wie er uns zeitlebens tatsächlich begegnet ist. Erst die Auseinandersetzung mit seinen Ideen und Vorstellungen, mit seiner Zeit und ihrem Rahmen bringen uns diesem Anliegen näher und machen so bewußt, daß J. FINKS Leben ein Stück österreichischer Bodenkunde und ein Stück Geschichte unserer Gesellschaft ist.

Es wären die letzten dreieinhalb Dekaden, in denen Julius FINK auf das engste mit der österreichischen Bodenkunde verbunden war. Sein Dienstantritt an der Hochschule für Bodenkultur im November 1946 legte die Grundlage für die engen Kontakte.

J. FINK kam als ausgebildeter Geologe und Geomorphologe, verbunden den Vorstellungen von N. LICHTENECKER, G. GÖTZINGER, J. STINY, A. PENCK und E. BRÜCKNER, und voll Bewunderung für die didaktische Brillanz von L. KOBER. Er betrat an der Bodenkultur ein anderes Szenarium reich an ausgeprägten Persönlichkeiten und reif für neue, später stürmisch verlaufende Entwicklungen.

Die ersten Jahre, die J. FINK später als seine Lernjahre bezeichnete, brachten ihn vor allem mit den Nestoren der öster-

reichischen Bodenkartierung, A. TILL und B. RAMSAUER, aber auch mit W. L. KUBIENA in Kontakt. Hier hat ihn neben seinen eigenen Arbeiten und Erkenntnissen über die Paläoböden im österreichischen Löß insbesondere das Spannungsfeld TILL-KUBIENA und die für dieses stehenden Fragen der Kartierungsmethodik, der Bodenentwicklung und der Bodenklassifikation geprägt und für sein ganzes Leben ausgerichtet.

Dieselben Spannungen strahlten aber auch in einen sehr angewandten Teil der Bodenkunde, in die Bodenschätzung. Dort war es E. JESSER, eine mit theoretischem und regionalem Wissen ausgestattete Persönlichkeit, der die erste Inventur der österreichischen Böden mit der bundesweiten und schlackräftigen Organisation, der er als technischer Leiter vorstand, vorantrieb.

Zwei Begebenheiten aus diesem Rahmen geben treffend Auskunft über Art und Zielrichtung der stattgefundenen Auseinandersetzungen: die Diskussion des Kartierungsbeirates vom 25. März 1947 und die Anekdote von der "Humusmaschine", die F. ORNIG anlässlich der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an J. FINK erwähnte und kommentierte.

Die Ereignisse der zitierten Lernjahre begaben sich auf mehreren Ebenen. J. FINK bewegte sich auf allen; jene außerhalb des Hochschulbodens erlebte er bewußt als Korrektiv seiner eigenen und der tradierten Fremdmeinung.

Die Triebfeder der vielfältigen Entwicklung war immer wieder B. RAMSAUER; er nahm die Belange der Bodenkunde kraft Persönlichkeit und Amt und besonders wirksam durch seine engen Beziehungen zum so bedeutenden Sektionschef R. LEOPOLD wirkungsvoll wahr. Als rechte Hand B. RAMSAUERS, und heute Zeuge jener Entwicklung, wirkte der KUBIENA-Schüler F. BLÜMEL.

Damals gab es zwei bedeutende Ebenen der fachlichen Begegnung: den ersten Bundesschätzungsbeirat und den Kartierungsbeirat, der später in die Kartierungskommission einging. Zunächst

aber war er eine lose Organisation, formiert auf Betreiben von B. RAMSAUER und abgesichert durch entsprechende interministerielle Absprachen. Diese Organisation formulierte damals die Forderungen der Wissenschaft und Praxis an die Bodenkunde und die künftige Bodenkartierung.

Die Namen der Mitglieder dieser unter dem Begriff KISSER-Kommission bekanntgewordenen Einrichtung, bezeugen das umfassende Interesse an der Bodenkunde und auch deren Verpflichtung, den vorgebrachten Anliegen nachzukommen. A. TILL, B. RAMSAUER, W. L. KUBIENA und E. JESSER waren die Bodenkundler in diesem Gremium. G. GÖTZINGER vertrat die Belange der Geologie, HR. BEILNER gemeinsam mit B. RAMSAUER jene der Kulturtechnik. L. KOPETZ, Dir. STRUNZ, Dir. JELLER, vor allem aber L. SCHOBBER, vertraten den Pflanzenbau und die Kammern; die prägnante Formulierung der SCHOBBER-Punkte fand Eingang in die Flächenbeschreibung der Bodenkartierung. A. STEDEN wirkte als Betriebswirt mit, Prof. GAMS und J. KISSER waren die Botaniker. Etwas später definierte H. WAGNER die Wasserstufen als Pflanzensoziologe.

Die aktivste Periode dieser Kommission war sicherlich das Jahr 1947. In einer Reihe von Diskussionen, Vorträgen und Kursen wurden die Kriterien der Bodenbeurteilung und Bodenbewertung abgehandelt. Man traf sich zweimal in Weng bei Admont, wo W. L. KUBIENA das Wesen der Lokalformenkartierung erläuterte.

Es ist nirgends verbürgt, wie und in welchem Umfang J. FINK an den Aktivitäten dieser frühen Periode beteiligt war. Wir wissen aber aus seinen Publikationen ab 1948, welchen Tiefgang die modernen Ideen der Lokalformenkartierung hatten; alle seine pedogenetischen Konzeptionen waren damals schon ausgereift. Ihre praktische Untermauerung betrieb J. FINK durch feldbodenkundliche Kontakte; diese fallen teils noch in sein Habilitationsstadium, teils aber in die darauf folgende Periode. Sicher ist auch, daß J. FINK damals zum über-

zeugten Anhänger umfassender bodenkundlicher Darstellungsweisen unter Berücksichtigung des gesamten Standortes und seines Landschaftsraumes wurde.

Die Feuertaufe in der bodenkundlichen Praxis bestand J. FINK im ersten Bundesschätzungsbeirat. Das erste Mal nahm er an den Diskussionen auf der vierten Bereisung (Waldviertel) teil. Von da an bis zur letzten Reise 1957 war er Mitglied des 1. Bundesschätzungsbeirates. Im 2. Bundesschätzungsbeirat fungierte J. FINK als Konsulent.

Aus seinem Engagement im Rahmen des Kartierungs- und Bundesschätzungsbeirates wurde J. FINK neben B. RAMSAUER und E. JESSER zum geistigen Gründungsvater der österreichischen Bodenkartierung. Dazu gab es eine Reihe erforderlicher Vorbereitungen, die sich, wie so vieles vorher auch, auf mehreren Ebenen zutrugen. Ein Anliegen war es, die Methodik der Lokalformenkartierung bei Probekartierungen zu prüfen.

J. FINK initiierte eine inoffiziell-freiwillige Probekartierung im Rahmen der Bodenschätzung. Hier ging es in erster Linie um die Bestätigung jener Flexibilität der Ausscheidungskriterien, wie sie von R. TAVERNIER und R. DUDAL im Rahmen der belgischen Bodenkartierung gehandhabt wurde. Auch bestand die Absicht, die Bodenschätzungsergebnisse für die Bodenkartierung auszuwerten, weshalb J. FINK zwei einschlägige Dissertationen anregte (V. JANIK, 1953; F. ORNIG, 1953).

Parallel dazu verlief die offizielle Musterkartierung, der mit ministerieller Bestellung (1953) F. BLÜMEL vorstand. Das für uns heute noch bedeutendste Ergebnis der alpinen Probekartierung im Raum Böckstein waren die gemeinsam mit A. SCHROM und K. SCHNETZINGER erarbeiteten Grundzüge der alpinen Pseudovergleyung. Die Kontrollorgane dieser Einrichtung waren F. BLÜMEL, J. FINK, H. FRANZ und E. JESSER.

Die noch deutlich zweigliedrige erste Periode, die Periode des Lernens und Suchens, ging in den Jahren 1953 und 1954

zu Ende. Es waren die Jahre der Gründung der österreichischen Bodenkartierung und der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft. Nichts läßt den Eintritt der entscheidenden Wende besser erkennen als die Ansprache des ersten ÖBG-Präsidenten vor der konstituierenden Generalversammlung 1954.

Der Gründung der ÖBG lag, wie das heute F. BLÜMEL als Mitglied des Proponentenkomitees bezeugt, der Wunsch nach einem freien Diskussionsforum, nach einem "Hyde Park" der Bodenkunde zugrunde. Der entscheidende und die Ausrichtung der ÖBG fortan bestimmende Anstoß kam interessanterweise aus der wissenschaftlich engagierten Beamtenschaft (B. RAMSAUER, R. LEOPOLD). Diese Absicht traf sich mit einem lang gehegten Wunsch von H. FRANZ, der daraufhin das Proponentenkomitee und später die konstituierende Generalversammlung einberief. Den interessierten Fachkreis stecken die Namen der Proponenten klar ab (F. BLÜMEL, H. FRANZ, K. HEINZEL, B. RAMSAUER, H. SCHILLER). Das Bestreben, alle mit der Bodenkunde befaßten Institutionen in die neue Gesellschaft einzubinden, spiegelt sich in der Zusammensetzung des ersten Vorstandes: B. RAMSAUER, H. FRANZ, J. FINK, F. BLÜMEL; HR. BEILNER, Dir. DIETZ, Prof. HARTMANN, Prof. KIESLINGER, Prof. KÜPPER, HR. JESSER, Dir. SCHOBER, Prof. SPREITZER, Prof. SCHREIBER, wider. J. FINK war vom Gründungstag an Mitglied des Vorstandes, vertrat dort die Ideen der Gründungszeit und verlieh der Gesellschaft maßgeblich Zielsetzung und Orientierung.

Ähnlich engagiert agierte J. FINK bei der Gründung der österreichischen Bodenkartierung. Ein Brief J. FINKS an Sektionschef R. LEOPOLD, der zur Inventur der österreichischen Böden aufrief, wird allgemein als der entscheidende Gründungsimpuls gewertet. Wie sehr J. FINK mit der Kartierung verbunden war, bezeugt seine wissenschaftliche Betreuung dieser Institution bis 1969.

In der nun folgenden Periode ist J. FINK um die fortlaufende Verfeinerung und Bestätigung der ursprünglichen Konzeptionen

bemüht. Als Außendienstleiter der BVA Bodenkartierung und Bodenwirtschaft war J. FINK bemüht, die ursprünglich unter dem Einfluß von R. TAVERNIER doch sehr flexibel gehaltenen Kriterien der Bodenaufnahme und -ausscheidung stärker zu präzisieren und die Spannweite der Lokalformen wie der "Bodengruppen" überhaupt näher zu definieren. Das Ergebnis ist im Tableau der Bodenkarte 1 : 5 000 und in den den wachsenden Erkenntnissen fortlaufend angepaßten Kartierungsanweisungen zu finden. Es ist ein Gemeinschaftswerk des Kartierungsteams, das insbesondere auch durch die präzisen Vorstellungen von A. SCHROM und K. SCHNETZINGER mitgeprägt ist.

Die Konzeptionen dieser Arbeit sind auch sehr deutlich in der offiziellen Klassifikation und Nomenklatur der ÖBG (1969) nachgebildet. Diese Systematik ist das Ergebnis langjähriger Beratung (1963 - 1969). Die Erstellung einer eigenen, nationalen Systematik wurde zur Notwendigkeit, als die Hoffnung auf Konsens im Rahmen der IBG samt Berücksichtigung der naturräumlich gegebenen nationalen Eigenarten unter dem Eindruck anderwärts vorangetriebener nationaler Klassifikationen (USA, Frankreich, Belgien, BRD, UdSSR u. a.) aber auch in der FAO, mehr und mehr schwand. Da waren es vor allem J. FINK und H. FRANZ, die die Initiative zur Entwicklung eines nationalen Systems ergriffen.

Am Beratungsergebnis, der Nomenklatur und Systematik der ÖBG (1969), sind charakteristische Wesenszüge J. FINKs ablesbar. Da das gewählte System künftige Entwicklungen keineswegs einengen sollte, wurde es als ausbaufähiges, genetisches System rahmenhaft erstellt. J. FINKs Stellung zu den Einzelmerkmalen ist an der beschränkten Verwendung von Einzelmerkmalen als Kriterien taxonomischer Einheiten abzulesen. Einzelmerkmale hatten für J. FINK eben nur dann Aussagekraft, wenn sie als subsummierende Kennwerte der gesamten Dynamik aufscheinen; dies gilt etwa für die Farbe, die auf der Ordnungsebene der Subtypen Anwendung fand. Einzelmerkmale weniger komplexhaften Charakters, wie sie in den niedrigeren Ordnungskategorien An-

wendung finden, hat J. FINK abgelehnt. Deshalb konnte sich die Nomenklaturkommission auch nicht zur Ausscheidung von Ordnungseinheiten unterhalb der Kategorie der Subtypen entschließen.

Ein Schwerpunkt der Tätigkeit von J. FINK waren die Lößforschung und der periglaziale Raum. Dort schuf er aus seiner intimen Kenntnis der Nord- und Südostabdachung und des Nordostspornes die nun schon klassische Gliederung der Lößlandschaft. Von Anfang an stand er dabei in engstem Kontakt und Meinungsaustausch mit F. BRANDTNER, H. MAJDAN, L. WEINBERGER, H. SPREITZER, H. KOHL und vor allem mit L. PIFFL.

Aus diesen Landschaftsräumen heraus gelang ihm die Korrelierung mit den Nachbarländern. Die Übereinstimmung mit den Meinungen von K. BRUNNACKER, N. PECSI und G. JANEKOVIC bezeugen das gelungene Werk. Die Anerkennung im Rahmen der INQUA und DEUQUA, aber auch die Errichtung einer Kommission für Quartärforschung im Rahmen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften sind Ausdruck für die Bedeutung, die J. FINK auf diesem Gebiet errang.

Dieses Werk gelang J. FINK aus seiner großräumigen Schau. Widersprüche, die aus meso- und mikrofaziellen Zusammenhängen aufstoßen, hat J. FINK nie ernsthaft zu bereinigen versucht. Einschlägige Diskussionen, die er mit V. JANIK führte, sind gerade innerhalb der ÖBG in lebhafter Erinnerung.

Nicht unerwähnt sollen auch zwei Namen bleiben, die zur Konzeption der Staublehmlandschaft entscheidende, wenngleich unter verschiedenen Vorzeichen stehende Impulse lieferten. Die Darstellung der Geomorphogenese der Südostabdachung durch A. WINKLER v. HERMADEN empfand J. FINK wegen ihres Gegensatzes zum Entwicklungsgeschehen an der Nordabdachung als unzutreffend. Den entscheidenden Impuls zur Ablehnung der WINKLERSchen Konzeptionen und zum Ersatz des Begriffes Aulehmdecke durch Staublehmdecke lieferte J. SÜMEGHY mit seiner zonalen Gliede-

zung der benachbarten, westungarischen Lößcatena.

Das Schöpferische an J. FINK war seine glückhafte Vielfalt. Die internationale Reputation betont in J. FINK allzusehr den Quartärforscher und Paläopedologen. Sie übersieht dabei ganz die auf Synthese ausgerichtete Denkweise J. FINKs. Die zersplitternde Betonung von Details und die abkapselnde Verselbständigung der erdwissenschaftlichen Partialkomplexe entsprachen J. FINKs Wesen nicht.

Julius FINKs Stellung in der Bodenkunde ist durch seine Äußerungen zu den wichtigsten Fragen der Pedogenese und der Bodenbeurteilung festgelegt. Er hat sich zum Kontinuitätsproblem und zu den Entwicklungsfragen ebenso geäußert wie zum Aktualitätsprinzip und zur Zeit- und Altersfrage. Er hat den Persistenzgedanken aufgegriffen und die Rolle des Substrates dargelegt. Er hat sich als Diagnostiker profiliert und als überzeugter Vertreter des genetischen Ordnungsprinzips und der morphologischen Ausscheidungskriterien ausgewiesen; er griff noch in jüngster Zeit leidenschaftlich in die Diskussion des Problemkreises morphologischer Typus - funktionaler Typus - Ertragstypus ein. Vor allem aber hat J. FINK den Boden in die Landschaft eingebunden. So wuchsen Landschaftsraum und Bodentyp zum Ausdruck eines einheitlichen Ganzen, und zuordenbare Landschafts- und Bodeneinheiten wurden zu substituierbaren, einander ergänzenden Begriffen.

Es ist das Hauptverdienst Julius FINKs, daß er den Boden mit aller Konsequenz und als einer der allerersten richtig in den Landschaftsraum stellte und uns die Zusammenhänge sehen lehrte.

Die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft wird Julius FINKs Vermächtnis pflegen und ihm ein stets treues und ehren- des Andenken bewahren.

F. Solar

Verzeichnis der Schriften von Julius FINK

(Auszug*)

- 1944 Morphologische und lithogene Untersuchungen im Raum von Maria Zell. Diss. Univ. Wien
- 1948a Zur Frage des Alters der ostalpinen Oberflächenformen. Mitt. Geogr. Ges. Wien 90: 47 - 50
- 1948b Zur Frage der Methode der Bodenkartierung. Die Bodenkultur 2/2: 209 - 216
- 1949a Der Entwicklungsgedanke in der Bodenkunde. Die Bodenkultur 3/2: 184 - 191
- 1949b Zur Altersfrage österreichischer Böden. Die Bodenkultur 3/3: 349 - 354
- 1950a Probleme der Mariazeller Landschaft. Mitt. Geogr. Ges. Wien 92, 1/3: 17 - 24
- 1950b Nochmals: Der Entwicklungsgedanke in der Bodenkunde. Die Bodenkultur 4/1: 17 - 23
- 1951 Die Bodenverdichtungen im südöstlichen Österreich und ihre praktische Auswirkung. Die Bodenkultur 5/2: 297 - 304
- 1954a Die fossilen Böden im österreichischen Löß. Quartär, 6: 85 - 108
- 1954b Zur Gliederung der pleistozänen Terrassen des Wiener Raumes. Jb. Geol. BA Wien 97/2: 211 - 249 (gemeinsam mit H. MAJDAN)
- 1958 Die Böden Österreichs. Mitt. Geogr. Ges. Wien 100/3: 92 - 134
- 1959a Leitlinien der quartärgeologischen und pedologischen Entwicklung am südöstlichen Alpenrand. Mitt. ÖBG 3: 2 - 14
- 1959b Die Bodentypen Niederösterreichs. Profile und Legende zur Bodentypenkarte Niederösterreichs (1 : 500.000), Atlas von NÖ, Bl. 22, 23
- 1960 Bemerkungen zur Bodenkarte Niederösterreichs. Mitt. ÖBG 4: 45 - 58
- 1961a Bodentypenkarte von Österreich 1 : 3,000.000, Österr. Mittelschul-atlas Wien
- 1961b. Exkursionen durch Österreich. Der östliche Teil des Nördlichen Alpenvorlandes. Mitt. ÖBG 6: 26 - 51
- 1961c Exkursionen durch Österreich. Die Südostabdachung der Alpen. Mitt. ÖBG 6: 123 - 183
- 1962 Die Gliederung des Jungpleistozäns in Österreich. Mitt. Geol. Ges. Wien 54: 1 - 25
- 1975 Changes of Climat and Landforms in the Eastern Alps. An Acad. brasil. Cienc. 47 (Suplemento)
- 1977 Stand und Aufgaben der österreichischen Quartärforschung. Innsbrucker Geogr. Studien 5: 79 - 104

*) vollständige Liste in Mitt. Geogr. Ges. Wien 120: 143 - 148

In memoriam Bernhard RAMSAUER †

A.o. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Dr. hc. Bernhard RAMSAUER, Sekt.-
Chef a. D., ist am 10. Juni 1981, im 91. Lebensjahr verstorben.

Erst vor knapp einem Jahr, aus Anlaß von B. RAMSAUERS neunzigstem Geburtstag, am 22. Oktober 1980, hat sich auch die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft in die lange Reihe der Gratulanten gestellt und B. RAMSAUERS Werk und seine Persönlichkeit gebührend gewürdigt. B. RAMSAUER war die einmalig glückliche Synthese aus hohem Beamten, Hochschullehrer und Wissenschaftler. Er hat kraft Person und Amt und in einer wie wohl keine zweite währenden Periode die österreichische Bodenkunde geprägt und unsere Gesellschaft geformt und ausgerichtet.

Die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft betrauert mit Bernhard RAMSAUER ihren Proponenten, ihr Gründungsmitglied, ihren ersten Präsidenten, ihr Ehrenmitglied und ihren aufrichtigen Freund und Förderer. Sie ist es auch, die das erfüllte Leben B. RAMSAUERS mitbezeugt und seiner in Treue und Ehre gedenkt.

F. Solar

Würdigung von Hofrat Dipl.-Ing. Dr. Herwig SCHILLER

Am 6. September 1913 in Brünn geboren, besuchte er die Landwirtschaftliche Mittelschule Neu Titschein und später die Landwirtschaftliche Fakultät der Hochschule Teschen-Liebertowitz. Das Studium der Landwirtschaft schloß er am 21. Juli 1939 an der Hochschule für Bodenkultur in Wien ab. Bis 1945 hatte er das Referat für Pflanzenbau beim Deutschen Landwirtschaftsrat in Brünn inne. Noch im selben Jahr trat er am 11. November seinen Dienst an der Landw.-chem. Bundesversuchsanstalt Linz an und übernahm die Leitung der Bodenabteilung. Unter persönlichem Einsatz gelang es ihm unverzüglich, wieder die Bodenuntersuchung in Gang zu bringen. Daneben begann er aber auch mit einer intensiven wissenschaftlichen Tätigkeit, und schon 1949 erschienen seine ersten Veröffentlichungen. 1954 wurde er an der Hochschule für Bodenkultur in Wien aufgrund einer Dissertation über die Verschlammungsneigung oberösterreichischer Böden zum Doktor der Bodenkultur promoviert. Am 1. Jänner 1968 wurde ihm die Leitung der Landw.-chem. Bundesversuchsanstalt übertragen, die er bis zu seiner Pensionierung, am 31. 12. 1978, innehatte.

Sein großes Interesse galt stets dem landwirtschaftlichen Forschungs- und Untersuchungswesen, und die Wahl seiner wissenschaftlichen Themen war stets den aktuellen Problemen der Landwirtschaft gewidmet. In den ersten Nachkriegsjahren war die Steigerung der Pflanzenerträge das Anliegen seiner Tätigkeit. Gips-, Mergel-, Jauche-, Stallmist-, Kalkdüngung, Kompostbereitung hatten seine damaligen Publikationen zum Gegenstand. Die systematische Untersuchung aller landwirtschaftlichen Nutzböden, eine wichtige Grundlage für die Sanierung der verarmten Böden, hat er bis zu ihrem Ende in den siebziger Jahren weitergeführt. Mit fortschreitender Sanierung des Nährstoffzustandes der landwirtschaftlichen Böden stellte er immer mehr die Rationalität der Bodenbewirtschaftung und die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit in den Vordergrund. Nährstoffgrenzwerte, Kolloidchemie und Nähr-

Direktor Dipl.-Ing. Dr. Franz BLÜMEL
zum 65. Geburtstag

Direktor Hofrat Dipl.-Ing. Dr. Franz BLÜMEL hat am 7. März 1981 sein 65. Lebensjahr vollendet. Dies gibt Anlaß, sein langjähriges Wirken in der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft für die bodenkundliche Forschung und ihrer Anwendung in der kulturtechnischen Praxis zu würdigen. BLÜMEL studierte an der Universität für Bodenkultur in Wien die Fachrichtung "Landwirtschaft". 1939 bis 1946 war er mit kriegsbedingten Unterbrechungen Assistent an der Lehrkanzel für Geologie und Bodenkunde bei Prof. Dr. Walter Kubiena. 1943 geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Im Jahr 1937 dissertierte er über "Ursachen und Bekämpfung der Flugerdebildung im südlichen Wr. Becken". Er ist langjähriges Vorstandsmitglied der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft und Mitglied der Deutschen und Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft. Maßgeblich war er an den grundlegenden Arbeiten zur Einführung der "Österreichischen Bodenkartierung" beteiligt.

BLÜMEL stellt seine umfassenden Kenntnisse seit 1948 der Bundesanstalt für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt in Petzenkirchen zur Verfügung, wurde 1961 zum Direktor dieser Anstalt berufen und 1972 zum Hofrat ernannt. Als Schüler von Prof. Kubiena hat er sich besonders mit der Makro- und Mikromorphologie des Bodens im Hinblick auf die Erkennung der Vernässungsursache sowie des Vernässungsgrades von Böden und der Veränderung des Bodengefüges durch kulturtechnische Maßnahmen befaßt. Er erstellte Gutachten für viele Meliorationsprojekte, Flußregulierungen, Sanierungen von Rutschungen und Beweissicherungen im Rückstaugebiet von Kraftwerken. Hiefür hat BLÜMEL die erforderlichen Bodenkartierungen in der Größenordnung von Zehntausenden von Hektar und die Laboruntersuchungen durchgeführt. Bei wasserrechtlichen Verhandlungen wurde er als Sachverständiger herangezogen. Seit 1966 wirkte

er als Lehrbeauftragter für "Bodenkunde für den Wasserbau" an der Technischen Universität Wien. Im Fachnormenausschuß Wasserwesen des Deutschen Normenausschusses arbeitet er beim Arbeitsausschuß "Dränung und Bodenuntersuchung" sowie "Standortuntersuchung und -beurteilung" seit 1962 mit.

Das enorme Arbeitsprogramm des Jubilars kann hier nur angedeutet werden. Ein Überblick über seine Vielseitigkeit ist aus den zahlreichen Veröffentlichungen über Forschungsarbeiten und Arbeiten für die Praxis zu gewinnen. Die Gefügeveränderungen des Bodens, ihre Ursachen und Voraussage, die Beurteilung der Aggregatstabilität verschiedener Böden, der Reduktion und Oxidation im Boden durch Zufuhr und Entzug von Wasser, Untersuchungen über die Dränrohrverockerung und ihre Bekämpfung, die Spezialkarten über verockerungsgefährdete Gebiete in Niederösterreich zur Bekämpfung von Dränschäden und die Entwicklung der Forschungen über den Bodenwasserhaushalt seien hier hervorgehoben. Seine Beiträge für das Fachschrifttum und die Teilnahme an Tagungen und Kongressen haben ihn weit über die Grenzen Österreichs bekannt gemacht. Alle Freunde und Fachkollegen wünschen Hofrat Direktor BLÜMEL viel Freude an weiteren Arbeiten und die gleiche zähe Schaffenskraft zum Wohle der wissenschaftlichen und angewandten Bodenkunde!

H. Schleifer

Würdigung von Ministerialrat Dipl.-Ing. Adolf STECKER

Adolf STECKER, der am 23. Jänner 1917 in Markersdorf im Sudetenland geboren wurde, absolvierte die Mittelschule in Wien-Floridsdorf, wo er 1937 auch maturierte. Bald'darauf rückte er zum österreichischen Bundesheer ein und wurde mit der Besetzung Österreichs im Jahre 1938 von der deutschen Wehrmacht übernommen. Erst im Oktober 1945 kehrte er nach mehrmaligen Verwundungen als hochverdienter Hauptmann aus dem Krieg und der anschließenden Kriegsgefangenschaft zurück und konnte sein Studium an der Hochschule für Bodenkultur beginnen, das er am 16. Dezember 1948 mit der Erlangung des Diploms beendete.

Am 7. März 1949 trat A. STECKER in den Dienst der damals gerade im Aufbau begriffenen österreichischen Bodenschätzung bei der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Schon nach kurzer Zeit wurde er dort Gruppenführer und Stellvertreter des technischen Leiters der Bodenschätzung. Aufgrund seiner profunden Fachkenntnisse wurde er vom BMfF zum Vortragenden und Prüfenden für den höheren Bodenschätzungsdienst berufen. Seine Tätigkeit bei der österreichischen Bodenschätzung fand ihren Niederschlag in vielen Schriften, wie z. B. "Das System der österreichischen Bodenschätzung mit besonderen Erläuterungen zur Schätzungsreinkarte" und "Die österreichische Bodenschätzung, ihr System und ihre Bedeutung für die steuerliche Einheitsbewertung des landwirtschaftlichen Vermögens" und andere.

Mit 1. Jänner 1967 wurde A. STECKER als technischer Leiter der österreichischen Bodenschätzung und der Einheitsbewertung des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens mit Ausnahme des forstwirtschaftlichen Vermögens in das BMfF berufen und bald darauf zum Ministerialrat ernannt. Unter seiner technischen Leitung wurden zwei Hauptfeststellungen des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens durchgeführt, wozu auch neue Bewertungsgrundlagen ausgearbeitet wurden. Maßgeblich arbei-

tete er an der Formulierung der technischen Bestimmungen des Bodenschätzungsgesetzes 1970 mit. Die aufgrund dieses Gesetzes in 20jährigem Abstand angeordnete Überprüfung der "Musterstücke" der Bodenschätzung war wohl die bedeutsamste Arbeit während seiner beruflichen Tätigkeit. Daß diese Arbeit im Rahmen des Bundesschätzungsbeirates im Jahre 1976 äußerst befriedigend und erfolgreich abgeschlossen werden konnte, war nur seinem persönlichen Einsatz und seinem Fachwissen zu verdanken. Die auch mit den entsprechenden Laboranalysen untermauerten und nach der im Mitteilungsheft 13 der ÖBG publizierten Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs beschriebenen und überprüften Bundesmusterstücke sind nun für die laut Bodenschätzungsgesetz 1970 angeordneten Überprüfungen und Nachschätzungen der Ergebnisse der Bodenschätzung im gesamten Bundesgebiet die maßgebenden Bezugspunkte. Aber auch für andere Institutionen, die mit Feldbodenschätzung zu tun haben, sind sie in vielerlei Hinsicht wichtige, markante Bodenprofilstellen.

Für Bundes- und Landesdienststellen hat A. STECKER viele Gutachten erstellt. Unter seiner Anleitung hat die Bodenschätzung wesentlich bei der Lösung von Problemen der Raumordnung, des Bodenschutzes und vieler wissenschaftlicher Fragen mitgearbeitet.

Am 24. August 1976 wurde ihm für seine berufliche Tätigkeit in Anbetracht seiner großen Leistungen für die österreichische Finanzverwaltung vom Bundespräsidenten das "Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich" verliehen.

Schon kurz nach der Gründung der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft trat A. STECKER dieser bei und nahm immer wieder an deren Veranstaltungen aktiv teil. Die besonders gute Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Feldbodenschätzung mit dem damaligen Vorstandsmitglied und langjährigen Präsidenten Univ.-Prof. Dr. J. Fink, sowie mit der gesamten ÖBG wirkte sich nach allen Seiten hin sehr befruchtend aus. Bei fast

allen Exkursionen und Veranstaltungen der ÖBG wirkte A. STECKER als Vertreter der Bodenschätzung aktiv mit. Bei den einschlägigen Beratungen (Symposien) in den Jahren 1963 bis 1967 zur Schaffung einer Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs hat er zusammen mit Kollegen von der österreichischen Bodenschätzung einen Vorschlag ausgearbeitet, der dann letztlich für viele Punkte die Grundlage für die weiteren Beratungen bildete. Das Ergebnis dieser Beratungen wurde im Mitteilungsheft 13 der ÖBG publiziert und ist seitdem für alle österreichischen Feldbodenkundler als "Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs" richtungsgebend.

Viele Jahre lang war A. STECKER im Vorstand der ÖBG tätig. In den Jahren 1976 und 1977 stand er der Gesellschaft als Präsident vor. Immer wieder hat er als Vertreter der österreichischen Bodenschätzung auch die Belange der ÖBG wirksamst unterstützt.

Die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft dankt nun A. STECKER für die für sie geleistete Arbeit und wünscht ihm noch viele Jahre bester Gesundheit im wohlverdienten Ruhestand.

A. Geßl

Zur Entwicklung und Altersstellung von Böden
der
Donau- und Marchauen*

von W.E.H. Blum und M. Sali-Bazze

1. Einleitung

Die Entstehung von Böden in Aulandschaften ist durch Überschwemmungs- und Grundwassereinflüsse gekennzeichnet.

Überschwemmungen bedingen Sedimentation, d. h. Akkumulation von gelösten und festen Stoffen, teilweise auch Erosion, vor allem dann, wenn sich der Vorfluter mit seinen Nebengerinnen im Aubereich verlagert. Durch diese Prozesse, bei denen langfristig die Akkumulation (infolge Sedimentation) überwiegt, erfolgt die Bodenbildung diskontinuierlich, d. h., sie wird immer wieder durch die genannten Prozesse der Sedimentation und Erosion unterbrochen.

Neben dem Einfluß von Überschwemmungen ist für die Genese und taxonomische Abgrenzung von Böden im Aubereich das Grundwasser von Bedeutung. Je nach dessen jährlichem Schwankungsbereich im Boden und den damit verbundenen Redoxprozessen wird bodengenetisch zwischen Auböden und Gleyen (Grundwassergleyen) unterschieden (vgl. FINK, 1969). Im allgemeinen werden Böden, die bis zu 80 cm Tiefe keine hydromorphen Merkmale aufweisen, in die Gruppe der Auböden gestellt, während Böden mit höher sitzenden Hydromorphierungs-Kennzeichen der Gruppe der Gleye zugeordnet werden (vgl. z. B. SCHEFFER und SCHACHTSCHABEL, 1979).

Zeitdauer und Intensität der genannten Überschwemmungs- und Grundwassereinflüsse nehmen im Aubereich mit zunehmender Entfernung vom Hauptgerinne des Vorfluters sowie mit zunehmender Höhenlage über der jeweiligen Mittelwasserlinie ab.

* In memoriam Univ.-Prof. Dr. Julius FINK

Dies hat zur Folge, daß parallel dazu die Kontinuität und Intensität der Bodenentwicklung zunimmt und sich in ihrer Richtung immer weiter von der Auedynamik, d. h. vom hydrologischen und sedimentologischen Einfluß des Vorfluters entfernt, um sich schließlich der Dynamik terrestrischer Bodensysteme des Landschaftsraumes anzunähern oder anzugleichen. Diese bodengenetischen Prozesse in zwei unterschiedlichen Fluß- bzw. Ausystemen im Marchfeld näher zu kennzeichnen, war allgemeine Zielsetzung vorliegender Untersuchungen (vgl. SALI-BAZZE, 1981).

Dazu wurden je eine Boden-Toposequenz im Bereich der Donau bei Orth a. d. Donau und im Bereich der Marchau bei Marchegg ausgewählt (vgl. Abb. 1), da aufgrund hydrologischer, sedimentologischer und anderer Unterschiede zwischen beiden Untersuchungsgebieten unterschiedliche Ausgangsbedingungen für die Bodenbildung vorliegen.

Ziel der Untersuchungen im einzelnen war es, mittels morphologischer Bodenkennzeichnung im Gelände sowie laboranalytischer Bestimmung physikalischer und bodenchemischer Kenndaten Unterschiede der Bodenentwicklung zwischen den beiden Gebieten sowie innerhalb derselben in Abhängigkeit von der jeweiligen topographischen Situation, d. h. der Höhenlage und Entfernung vom jeweiligen Vorfluter zu erfassen.

Außerdem sollte der Versuch unternommen werden, mittels Verknüpfung so gewonnener bodengenetischer Kenngrößen mit sedimentpetrographischen, paläontologischen und prähistorischen Altersdatierungen einzelner Landschaftsräume Aussagen über die Altersstellung der Böden zu treffen.

Abb. 1: Lage der untersuchten Boden-Toposequenzen innerhalb der Landschaftsräume des Marchfeldes (n. FINK, 1981)

2. Untersuchungsgebiete und Bodenbildungsbedingungen

Im folgenden werden die Lage der untersuchten Boden-Toposequenzen sowie die unterschiedlichen Bodenbildungsbedingungen in den beiden Untersuchungsräumen beschrieben.

2.1 Lage der untersuchten Boden-Toposequenzen

Die Lage der untersuchten Boden-Toposequenzen ist aus den Abbildungen 2 und 3 ersichtlich (s. Seite 32 bzw. 34).

Abb.2: Lage des Untersuchungsgebietes Orth an der Donau (OAD) und der untersuchten Bodenprofile 1-10 in der Aufsicht und im Aufriß (Aufriß stark schematisiert und nicht maßstäblich dargestellt).

Im Gebiet der Donauau bei Orth an der Donau wurden 10 Profile, im folgenden OAD 1 - 10 benannt, in unterschiedliche Entfernung zum derzeitigen Hauptbett und in unterschiedlicher Höhenlage über der derzeitigen Mittelwasserlinie untersucht.

Alle Profile liegen innerhalb der "rezenten" Au zwischen dem Hauptbett der Donau und dem "Kleinsten Wagram" (vgl. Abb. 1). Drei Profile liegen zwischen dem Donauhauptgerinne und dem Hubertusdamm und somit im Bereich der rezenten Überschwemmungen. Weitere sieben Profile wurden auf der vom Damm abgeschirmten Fläche nördlich desselben untersucht (vgl. Abb. 2).

Im Gebiet der Marchauen bei Marchegg wurden sechs Profile, im folgenden M 1 - 6 benannt, nach den bereits beschriebenen geländemorphologischen Kriterien ausgewählt. Sie liegen alle noch innerhalb des rezenten Überschwemmungsbereiches der March und flußseitig des Hochwasserschutzdammes auf der "jüngeren" Niederterrasse und teilweise auf älteren, in Form von "Parzen" erhaltenen Hochterrassenresten (vgl. Abb. 3).

In beiden Abbildungen ist der Geländeaufriß stark überhöht und nicht maßstäblich dargestellt.

2.2 Bodenbildungsbedingungen

Die hydrologischen und sedimentologischen Bodenbildungsbedingungen der beiden Untersuchungsgebiete sind außerordentlich unterschiedlich.

Die Donau weist im Bereich des Untersuchungsgebietes mit einem Gefälle von ca. 0,45 ‰ typischen Mittellaufcharakter auf, während die March mit nur ca. 0,16 ‰ Gefälle im Untersuchungsabschnitt typischen Tieflandcharakter besitzt. Außerordentlich unterschiedlich sind auch aufgrund der Größe der jeweiligen Einzugsgebiete sowie weiterer Faktoren die Mittelwasserführungen, bei der Donau ca. 2000 m³/s, bei der March nur ca. 600 m³/s.

Abb.3 : Lage des Untersuchungsgebietes Marchegg/Baumgarten (M) und der untersuchten Bodenprofile 1-6 in der Aufsicht und im Aufriß (Aufriß stark schematisiert und nicht maßstäblich dargestellt)

Überschwemmungen der March erfolgen in der Regel als ausgeprägte Frühjahrshochwässer, die durch Schneeschmelze über teilweise noch gefrorenem Untergrund im Einzugsgebiet verursacht werden. Dagegen treten Überschwemmungen der Donau, die weniger durch abrupt eintretende Schneeschmelzvorgänge im Frühjahr als vielmehr durch langanhaltende Regenfälle infolge Westwindstau vor dem Alpenhauptkamm bedingt sind, vor allem im Sommer auf.

Diese hier nur grob skizzierten hydrologischen Unterschiede führten auch zu außerordentlich unterschiedlichen Sedimentationsbedingungen mit der Folge, daß im Bereich der Untersuchungsgebiete die Donau insgesamt gröbere Sedimente akkumulierte, mit höheren Sand- und Schluffanteilen als die Marchsedimente, die bis zu 40 % Tonanteil aufweisen.

Auch die mineralogisch-geochemische Zusammensetzung dieser Sedimente ist aufgrund des unterschiedlichen geologischen Aufbaus der Flußeinzugsgebiete außerordentlich verschieden.

Durch die Entwässerung des Zentralalpines sowie der Kalk- und Flyschzone und nur eines kleinen Teils der Böhmisches Masse sind die Donausedimente kalkhaltig und in ihrer mineralogischen Zusammensetzung durch das Zurücktreten Si-reicher Minerale gekennzeichnet.

Die March entwässert hingegen vor allem saure Ausgangsgesteine des östlichen Teils der Böhmisches Masse und der westlichen Karpaten (z. B. Quarzite, Granite und Gneise) und akkumuliert demzufolge kalkfreie, saure und Si-reiche Sedimente.

Neben den genannten hydrologischen und sedimentologischen Unterschieden zwischen beiden untersuchten Gebieten sind in geringerem Ausmaße auch unterschiedliche klimatische Einflüsse auf die Bodenbildung und als Resultate dieser sowie der bereits genannten hydrologischen und sedimentologischen Bedingungen auch unterschiedliche Entwicklungsvoraussetzungen für natürliche Vegetationsformen in beiden Gebieten zu erwähnen,

die hier jedoch nicht näher dargestellt werden können (vgl. dazu SALI-BAZZE, 1981).

Obwohl die hier skizzierten natürlichen Bodenbildungsbedingungen, vor allem die zeitliche Abfolge und Intensität der Überschwemmungs-, Sedimentations- und Grundwasserdynamik im Bereich der Donau durch unterschiedliche flußbautechnische Maßnahmen seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts erheblich verändert wurden (vgl. FINK, 1981), teilweise auch im geringeren Ausmaße im Bereich der March, kann angenommen werden, daß sich diese Veränderungen noch nicht oder nur geringfügig auf die Bodenentwicklung in beiden Untersuchungsräumen ausgewirkt haben.

Bei vorliegendem gesamtmethodologischem Ansatz mußte vielmehr angenommen werden, daß durch bereits ältere, in beiden Untersuchungsgebieten durchgeführte Veränderungen der natürlichen Vegetationsdecken - z. B. durch Waldrodung, Anlage von Acker- und Weideflächen sowie Bodenbearbeitung - die relativ jungen hydrologischen und sedimentologischen Veränderungen aufgrund flußbautechnischer Maßnahmen größtenteils überlagert wurden.

3. Methodik

3.1 Geländeuntersuchungen

Die Geländeerhebungen und Öffnung der Bodenprofile, die morphologischen Profilbeschreibungen sowie Entnahme von Bodenproben erfolgten in den Jahren 1976 - 79.

Die Profilbeschreibungen wurden nach der Anleitung der Österreichischen Bodenkartierung vorgenommen, die morphogenetische und taxonomische Einordnung der Böden nach FINK, 1969.

3.2 Laboruntersuchungen

Die Laboruntersuchungen wurden, soweit nicht anders vermerkt, nach den in SCHLICHTING und BLUME, 1966, dargestellten

Analysenvorschriften durchgeführt.

Im einzelnen wurden untersucht:

- Korngrößenzusammensetzung (Textur)
nach Dispergierung mit 0,4 n Na-Pyrophosphat mittels Naßsiesung und Pipettierung
- pH
elektrometrisch in 1 n KCl, Volumenverhältnis Lösung/Boden = 3 : 1
- Karbonatgehalt
(CaCO₃-%) volumetrisch mittels Scheibler-Apparatur
- Humusgehalt
kolorimetrisch nach nasser Verbrennung und Umrechnung von Gesamtkohlenstoffgehalt auf Humus mittels Faktor 1,72
- Gesamt-Stickstoff
(N_t), titrimetrisch nach Kjeldahl-Aufschluß und Destillation
- Kationenumtauschkapazität
(KUK), nach ULRICH und RIEHM, 1954, mittels Ammoniumoxalat bei Karbonatpufferung
- S-Wert
(nur bei karbonatfreien Böden) nach KAPPEN
- T-Wert
durch Berechnung (S-Wert in % der KUK)
- Pedogene (kristalline) Oxide und Hydroxide des Eisens und Mangans*
mittels Extraktion mit Na-Dithionit-Citrat-Bikarbonat, modifiziert nach SCHWERTMANN, 1964

Die entsprechenden Fraktionen werden im folgenden als Fe_d und Mn_d gekennzeichnet.

* Die Autoren danken der Bundesanstalt für Bodenkartierung und Bodenkultur Wien für die atomabsorptionsspektrometrische Bestimmung des Fe und Mn in den Extrakten.

- Amorphe (aktive) Eisen- und Manganhydroxide und Oxidhydrate*

mittels Extraktion mit NH_4 -Oxalat im Dunkeln nach TAMM.
Die entsprechenden Fraktionen werden im folgenden als Fe_0
und Mn_0 gekennzeichnet.

Alle Bodenanalysen, mit Ausnahme der Kennzeichnung der pedogenen Fe- und Mn-Formen, wurden in den Jahren 1976 - 79 durchgeführt.

Von einer statistischen Berechnung der Analysenergebnisse wurde aufgrund des insgesamt geringen Zahlenmaterials Abstand genommen.

4. Untersuchungsergebnisse und Interpretation

4.1 Profilbeschreibungen

Die im folgenden angegebenen Farbwerte wurden nach MUNSELL SOIL COLOR CHARTS bestimmt.

4.1.1 Böden der Donauau bei Orth a. d. Donau

Die Lage der beschriebenen Bodenprofile OAD 1 - 10 ist aus Abb. 2 ersichtlich.

Profil Nr. OAD 1

Bodentyp: Verbraunter Grauer Auboden
Seehöhe: 145 m
Bodennutzung: Ackerland

A_{1p} 0 - 25 cm, 2,5 Y 4/2

dunkel grau-brauner, humoser Lehm, fein bis mittelkrümelig, locker gelagert, gut durchwurzelt, karbonathaltig, an der Bearbeitungsgrenze scharf abgesetzt gegen

* Die Autoren danken der Bundesanstalt für Bodenkartierung und Bodenwirtschaft Wien für die atomabsorptionsspektrometrische Bestimmung des Fe und Mn in den Extrakten.

- A_{2p} 25 - 35/40 cm, 2,5 Y 3/2
tief dunkler, grau-brauner Lehm, ziemlich dicht gelagert, schwach porös, undeutlich granuliert, scharfkantig aufbrechend, große Aggregate unter kleinem Druck zerfallend, noch gut, aber weniger als A_{1p} durchwurzelt, von Regenwurmgingen bis ca. 5 mm Durchmesser durchzogen, viele Regenwurmkremente in den Gängen, karbonathaltig, scharfer Übergang zu
- A_{beg} 35/40 - 55 cm, 2,5 Y 3/2
tief dunkler, grau-brauner, humoser Lehm, dicht lagernd, etwas plattig strukturiert, sehr schwach durchwurzelt, naß, vereinzelt Regenwurmginge, karbonathaltig, allmählicher Übergang zu
- A_{beg}^B 55 - 65 cm, 2,5 Y 4/2
humoser, dunkel grau-brauner Lehm, gegen unten etwas graubraun, dicht lagernd, schwach porös, undeutlich blockig, naß, noch von Regenwurmgingen durchzogen, karbonathaltig, allmählicher Übergang zu
- B_v 65 - 120 cm, 2,5 Y 5/4
helloliv-brauner, humusarmer, sandiger Lehm ohne deutliche Struktur, ziemlich dicht lagernd, große Aggregate unter kleinem Druck zerfallend, im Unterteil vereinzelt steinig, Steinchen sind plattig mit abgerundeten Kanten, karbonatreich, undeutlich übergehend in
- C_{g1} 120 - 130 cm, 2,5 Y 5/2
graubrauner, lehmiger Sand, schwach, aber gegen unten zunehmend steinig, naß, aber kein freies Grundwasser, locker, stark karbonathaltig, undeutlicher Übergang zu
- C_{g2} 130 - 150 cm und tiefer, 2,5 Y 5/2
graubrauner, lehmiger Sand mit hohem Anteil an rundlich-plattigem Schotter, kalkreich.

Profil Nr. OAD 2

Bodentyp: Flachgründiger verbraunter Grauer Auboden
 Seehöhe: 145 m
 Bodennutzung: Ackerland

- A_p 0 - 30 cm, 5 Y 4/3
humoser, oliv-farbener Lehm, fein bis mittelkrümelig, locker gelagert, gut durchwurzelt, schwach steinig, Steine bis ca. 15 mm im Durchmesser und mit abgerundeten Kanten, gegen unten hin etwas dichter lagernd, stark karbonathaltig, scharfer Übergang zu
- B_v 30 - 45 cm, 5 Y 5/3
oliv-farbener, humusarmer, sandiger Lehm, fein bis mittelgranu-

lär, ziemlich dicht lagernd, schwach durchwurzelt, schwach porös, scharfkantig aufbrechend, große Aggregate unter kleinem Druck zerfallend, karbonathaltig, allmählich übergehend in

- B_g 45 - 60 cm, 5 Y 5/3
 oliv-farbener, humusfreier, lehmiger Sand, etwas lockerer lagernd als B_v, schwach porös, deutlicher brauner Farbton, sehr schwach rostfleckig, stark karbonathaltig, scharfer Übergang zu
- C_g 60 - 80 cm, 5 Y 5/2
 oliv-grauer, lehmiger Sand, ziemlich stark steinig, Steine plattig und bis ca. 20 cm im Durchmesser, schwach rostfleckig, karbonathaltig, in festen Schotter übergehend.

Profil Nr. OAD 3

Bodentyp: Verbraunter Grauer Auboden
 Seehöhe: 145 m
 Bodennutzung: Ackerland

- A_p 0 - 28 cm, 5 Y 4/3
 oliv-farbener, humoser, sandiger Lehm, deutlich fein- bis mittelkrümelig, unter nassem Zustand gut verformbar, jedoch große Aggregate unter kleinem Druck zerfallend, intensiv durchwurzelt, karbonathaltig, allmählich übergehend in
- AB 28 - 50 cm, 5 Y 4/3
 oliv-farbener, schwach humoser, sandiger Lehm, undeutlich fein bis mittel granuliert, noch gut durchwurzelt, ziemlich dicht lagernd, deutlich blockig und kantig aufbrechend, plastisch, karbonathaltig, deutlicher Übergang zu
- B_{vg} 50 - 80 cm, 5 Y 4/4
 oliv-farbener, humusarmer, hell grau-brauner, sandiger Lehm, noch etwas verformbar in nassem Zustand, schwach rostfleckig, schwach durchwurzelt, dicht lagernd, grobblockig und scharfkantig aufbrechend, vereinzelte Wurmgänge aufweisend, karbonathaltig, scharf übergehend in
- B_{beg g} 80 - 120 cm, 5 Y 4/1
 dunkelgrauer Lehm, gegen unten undeutlich grob granuliert, sehr schwach durchwurzelt, große Aggregate unter kleinem Druck zerfallend, karbonathaltig, allmählicher Übergang in
- B_{beg Cg} 120 - 140 cm, 5 Y 5/3
 oliv-farbener Lehm, ohne erkennbare Struktur, vereinzelt rostfleckig, stellenweise große, helle, runde Flecken, von feinen Röhren durchzogen, Horizont unten in festes Steinmaterial übergehend.

Profil Nr. OAD 4

Bodentyp: Verbraunter Grauer Auboden
 Seehöhe: 133 m
 Bodennutzung: Ackerland

- A_p 0 - 30 cm, 5 Y 4/3
 oliv-farbener, lehmiger Schluff, deutlich mittel bis grob granulär, im nassen Zustand verformbar, gut durchwurzelt, große Aggregate unter kleinem Druck zerfallend, gegen unten hin zunehmend belebt, locker gelagert, karbonathaltig, scharf übergehend in
- B_{v1g} 30 - 65 cm, 5 Y 4/3
 schwach humoser, oliv-farbener lehmiger Schluff, plastisch, mittel bis grob granuliert, deutlich bräunlich getönt, schwach durchwurzelt, belebt, sehr schwach rostfleckig, karbonatreich, allmählicher Übergang zu
- B_{v2g} 65 - 115 cm, 2,5 Y 4/4
 humusfreier, oliv-brauner, sandiger Schluff, dicht lagernd, porös, von vielen feinen Röhren durchzogen, ohne deutliche Struktur, schwach durchwurzelt, deutlich braune Farbe, schwach rostfleckig, karbonatreich, scharfer Übergang zu
- B_{v3g} 115 - 180 cm, 5 Y 4/3
 humusfreier, oliv-farbener, lehmiger Sand, dicht lagernd, porös, undeutlich strukturiert, vereinzelt rostfleckig, karbonatreich, allmählich übergehend in
- B_{vC1g} 180 - 230 cm, 5 Y 4/3
 humusfreier, oliv-farbener, sandiger Schluff, ziemlich dicht gelagert, porös, viele feine Röhren, rostfleckig auch den Röhren entlang, gegen unten hin zunehmend rostfleckig, aber abnehmend dicht lagernd, allmählicher Übergang zu
- B_{vC2g} 230 - 280 cm, 5 Y 4/3
 oliv-farbener, lehmiger Sand, lockerer lagernd als B_{vC1g}, ohne erkennbare Struktur, vereinzelte feine Röhren, v_{1g}, große dunkelrot bis gelbrote runde Flecken auch entlang der Röhren, sehr karbonathaltig, allmählicher Übergang zu
- B_{vC3g} 280 cm und tiefer, 2,5 Y 4/4
 oliv-brauner, lehmiger Sand, Geschiebebeimengungen, naß, mit freiem Grundwasser, karbonathaltig.

Profil Nr. OAD 5

Bodentyp: Vergleyter Grauer Auboden
 Seehöhe: 128 m
 Bodennutzung: Ackerland

- A_{Pg} 0 - 35 cm, 5 Y 5/3
humoser, oliv-farbener sandiger Lehm, undeutlich fein bis mittel fein granulär, locker gelagert, stark durchwurzelt, karbonatreich, scharfer Übergang zu
- B_vC_o 35 - 105 cm, 5 Y 5/4
schwach humoser, oliv-farbener sandiger Schluff, mittel bis grob granuliert, im unteren Teil Kalkkonkretionen aufweisend, dicht lagernd, schwach durchwurzelt, viele feine Röhren, große Aggregate unter kleinem Druck zerfallend, stark karbonathaltig, gegen unten hin zunehmend naß und rostfleckig, allmählicher Übergang in
- G_o 105 - 155 cm, 5 Y 5/6
humusfreier, oliv-farbener sandiger Schluff, dicht lagernd, undeutlich strukturiert, ziemlich naß, scharfkantig aufbrechend, große Aggregate unter kleinem Druck zerfallend, gegen unten intensiver rostfleckig, Rostflecken sind länglich und horizontal, aber auch groß und rundlich, karbonatreich, Horizont auf sehr nassem, verwitterndem aber noch festem Schotter aufsitzend.

Profil Nr. OAD 6

Bodentyp: Grauer Auboden
Seehöhe: 128 m
Bodennutzung: Ackerland

- A_P 0 - 30/35 cm, 2,5 Y 4/2
humoser, dunkel grau-brauner schluffiger Sand, fein krümelig, schwach durchwurzelt, locker gelagert, kalkreich, allmählich übergehend in
- AB_v 30/35.- 60 cm, 5 Y 4/3
humusarmer, oliv-farbener, lehmiger Sand, mittel bis grobkrümelig, ziemlich dicht lagernd, gegen unten hin etwas bräunlich, schwach durchwurzelt, vereinzelte feine Röhren, karbonathaltig, scharfer Übergang zu
- B_v 60 - 110 cm, 5 Y 4/3
humusarmer, oliv-farbener lehmiger Sand, undeutlich strukturiert, dicht lagernd aber auffallend porös, vereinzelt von großen Gängen bis ca. 5 mm Durchmesser durchzogen, sehr schwach durchwurzelt, karbonathaltig, allmählicher Übergang zu
- B_vC_{1g} 110 - 180 cm, 5 Y 4/4
humusfreier, oliv-farbener lehmiger Sand, keine erkennbare Struktur, dicht lagernd, porös, vereinzelt von großen Röhren durchzogen, große rundliche und längliche Rostflecken auch entlang der Röhren, allmählich übergehend in

BC_{2g} 180 - 280 cm, 5 Y 6/3
 humusfreier, hell oliv-farbener, sandiger Schluff, ohne erkennbare Strukturierung, rostfleckig, dicht lagernd, porös, vereinzelte Röhren und Gänge bis ca. 4 mm Durchmesser, scharfkantig aufbrechend, naß, karbonathaltig, in festes Gestein übergehend.

Profil Nr. OAD 7

Bodentyp: Rohauboden
 Seehöhe: 128 m
 Bodennutzung: Auwald ("Harte Au")

O_L 2 - 0 cm
 wenig verrottete Waldstreu

A₁ 0 - 10 cm, 10 YR 3/2
 tief dunkel grau-brauner sandiger Schluff, deutlich grobkrümelig, gut durchwurzelt, einige Wurzeln mit ca. 5 cm Durchmesser, locker, belebt, gegen unten hin etwas dichter lagernd, karbonathaltig, deutlicher Übergang zu

A₂ 10 - 20 cm, 10 YR 3/2
 tief dunkel grau-brauner, lehmiger Sand, deutlich mittel bis grob granulär, dichter lagernd als A₁, belebt, gut durchwurzelt, große Aggregate unter kleinem Druck zerfallend, in nassem Zustand verformbar, karbonathaltig, scharfer Übergang zu

A₃ 20 - 35 cm, 2,5 Y 4/2
 humoser, dunkel grau-brauner, sandiger Lehm, noch deutlich grob granuliert aber dichter lagernd als A₂, noch gut durchwurzelt, belebt, große Aggregate unter leichtem Druck zerfallend, karbonathaltig, allmählich übergehend in

AC₁ 35 - 90 cm, 2,5 Y 4/4
 schwach humoser, oliv-brauner sandiger Lehm, fein- bis mittelgranuliert, etwas lockerer lagernd als A₃, porös, vereinzelt von Gängen bis ca. 4 mm Durchmesser durchzogen, vereinzelte verfaulende Wurzelteile, karbonathaltig, allmählich übergehend in

AC₂ 90 - 140 cm, 2,5 Y 4/4
 humusarmer, oliv-brauner lehmiger Sand, noch lockerer lagernd als AC₁, undeutlich fein- bis mittelgranulär, schwächer durchwurzelt als AC₁, viele feine Röhren und vereinzelt Gänge bis ca. 3 mm Durchmesser aufweisend, scharfer Übergang zu

C_v 140 - 290 cm und tiefer, 2,5 Y 5/2
 humusfreier, grau-brauner, schichtenförmig abwechselnder schwach bräunlich-grauer schluffiger Sand; die unterschiedlich gefärbten Schichten sind ca. 40 - 50 cm mächtig und locker gelagert.

Profil Nr. OAD 8

Bodentyp: Vergleyter Rohauboden
 Seehöhe: 128 m
 Bodennutzung: Wiese

- A 0 - 16 cm, 5 Y 4/2
 oliv-grauer, feinsandiger Lehm, deutlich mittel- bis grobkrümelig, intensiv durchwurzelt, belebt, viele Regenwurmgänge, besonders im unteren Teil, im oberen Teil dichter lagernd, große Aggregate unter leichtem Druck zerfallend, karbonathaltig, allmählich übergehend in
- AC 16 - 34 cm, 2,5 Y 4/2 bis 5 Y 4/3
 schwach humoser, dunkel grau-brauner bis oliv-farbener sandiger Lehm, dichter lagernd als A, undeutlich strukturiert, etwas schwächer als A, aber noch gut durchwurzelt, im oberen Teil schwach, aber gegen unten intensiver rostfleckig, schwach porös, vereinzelt Röhren mit Rostüberzug, karbonathaltig, deutlicher Übergang zu
- C 34 - 150 cm, 5 Y 5/2
 humusfreier, oliv-grauer lehmiger Sand, gegenüber AC etwas dunkler und gegen unten grau-weiß und grobkörnig, undeutliche Struktur, der obere Teil dichter gelagert, prismatisch aufbrechend, intensiv rostfleckig, besonders entlang den im ganzen Horizont gleichmäßig verteilten feinen Röhren, karbonathaltig, auf festen Schotter aufsitzend.

Profil Nr. OAD 9

Bodentyp: Verbraunter Grauer Auboden
 Seehöhe: 150 m
 Bodennutzung: Ackerland

- A_{1p} 0 - 25/30 cm, 2,5 Y 3/2
 tief dunkel grau-brauner Lehm, vorwiegend fein bis mittelkrümelig, aber auch grobkrümelig, intensiv durchwurzelt, locker gelagert, karbonathaltig, allmählich übergehend in
- A_{2p} 25/30 - 50 cm, 2,5 Y 3/2
 tief dunkel grau-brauner Lehm, dicht lagernd, mittel bis grob granuliert, gut durchwurzelt, etwas scharfkantig aufbrechend, große Aggregate unter geringem Druck zerfallend, belebt, feine Röhren und Regenwurmgänge bis ca. 4 mm Durchmesser vereinzelt auftretend, viele Regenwurmkremente in Gängen, porös, karbonathaltig, allmählich übergehend in
- AB_v 50 - 65 cm, 2,5 Y 4/2
 schwach humoser, dunkel grau-brauner sandiger Lehm, fein bis mittel granuliert, granuliert Struktur gegen unten feiner

werdend, dicht lagernd, porös, schwach durchwurzelt, karbonathaltig, scharfer Übergang zu

- B_v 65 - 120 cm, 5 Y 5/3
 oliv-farbener, lehmiger Sand, ohne deutliche Struktur, ziemlich dicht lagernd, aber große Aggregate unter kleinem Druck zerfallend, porös, viele feine Röhren aufweisend, scharfkantig aufbrechend, karbonatreich, allmählich übergehend in
- BC_g 120 - 155/160 cm, 5 Y 5/2
 oliv-grauer, lehmiger Sand, etwas dicht lagernd, porös, viele feine Röhren aufweisend, viele große, rundliche aber auch längliche Rostflecken, die gegen unten intensiver werden und im oberen Teil mehr den Gängen entlang auftreten, karbonathaltig, undeutlicher Übergang zu
- C_g 155/160 cm und tiefer, 5 Y 5/2
 oliv-grauer lehmiger Sand, steinig, etwas dicht lagernd, von feinen Röhren und Gängen durchzogen, stellenweise graue Färbung, nach unten zunehmend steiniger werdend, karbonathaltig.

Profil Nr. OAD 10

Bodentyp: Vergleyter Grauer Auboden
 Seehöhe: 120 m
 Bodennutzung: Auwald ("Weiche Au")

- O_L 2 - 0 cm
 unzersetzte Waldstreu
- A 0 - 18/20 cm, 2,5 Y 4/2
 dunkel grau-brauner, schluffiger Lehm, plastisch, undeutlich fein- bis mittelgranulär, schwach belebt, schwach durchwurzelt, etwas dicht gelagert, porös, große Aggregate unter kleinem Druck zerfallend, karbonathaltig, undeutlicher Übergang zu
- A_{go} 18/20 - 35 cm, 5 Y 4/3
 oliv-farbener, lehmiger Schluff, wenig verformbar, undeutlich strukturiert, porös, schwach durchwurzelt, karbonathaltig, undeutlich übergehend in
- G_{o1} 35 - 80 cm, 5 Y 4/3
 oliv-farbener, lehmiger Schluff, einige Großbaumwurzeln aufweisend, locker lagernd, schwach rostfleckig, die Rostflecken sind groß und undeutlich, karbonathaltig, scharfer Übergang zu
- G_{o2} 80 - 110 cm, 5 Y 5/2
 oliv-grauer lehmiger Sand, ganz locker gelagert, stark rost-

fleckig, Rostflecken groß, rundlich und horizontal ausgerichtet, karbonathaltig, scharfer Übergang zu

G₀₃ 110 - 130 cm und tiefer, 5 Y 5/2
 oliv-grauer, lehmiger Sand, deutlich feiner als Sand in G₀₂, karbonathaltig, freies Grundwasser in 130 cm Tiefe.

4.1.2 Böden der Marchau bei Marchegg

Die Lage der untersuchten Bodenprofile M 1 - 6 ist aus Abb. 3 ersichtlich.

Alle Profile bei Marchegg liegen in der "Offenen Au", d. h. flußseitig innerhalb des Hochwasserschutzdammes.

Profil Nr. M 1

Bodentyp: Gley
 Seehöhe: 141 m
 Bodennutzung: Wiese

- A 0 - 10 cm, 2,5 Y 4/2
 dunkel grau-brauner Lehm, dicht gelagert, keine deutliche Struktur, stark durchwurzelt, große Aggregate unter schwachem Druck zerfallend, karbonatfrei, mittelgrobe einzelne Sandkörper im ganzen Horizont punktförmig zerstreut, undeutlicher Übergang zu
- AG₀₁ 10 - 25 cm, 2,5 Y 4/2
 humoser, dunkel grau-brauner Lehm, locker gelagert, noch stark durchwurzelt, schwach fein-granuliert, große Aggregate unter leichtem Druck zerfallend, viele rötliche-gelb-orange, runde Flecken, karbonatfrei, mittelgrobe einzelne Sandkörner im ganzen Horizont punktförmig zerstreut, undeutlicher Übergang zu
- AG₀₂ 25 - 45 cm, 2,5 Y 4/2
 dunkel grau-brauner sandiger Lehm, locker, schwach porös, gut durchwurzelt, vereinzelte Regenwurmgänge bis ca. 8 mm Durchmesser, schwach mittel- bis feingranuliert, rostfleckig, vor allem entlang von Wurzelkanälen und Gängen, vereinzelt schotterhaltig (Schotter bis ca. 10 cm Durchmesser); karbonatfrei, scharfer Übergang zu
- G₀ 45 - 75 cm, 2,5 Y 5/2
 grau-brauner, sandiger Lehm, keine deutliche Struktur, schwach durchwurzelt, viele große rötliche Flecken, porös, auch feine Röhren enthaltend, karbonatfrei, allmählicher Übergang zu

G_{or} 75 - 120 cm und tiefer; 2,5 Y 5/2
 grau-brauner, lehmiger Sand, viele große runde, grünliche, teilweise diffuse schwarze, gelbe bis rötliche Flecken, noch vereinzelt Regenwurmgänge, vereinzelte plattige Schotter bis 15 mm Durchmesser, karbonatfrei, Grundwasser in 120 cm Tiefe.

Profil Nr. M 2

Bodentyp: Gley
 Seehöhe: 141 m
 Bodennutzung: Wiese

A₁ 0 - 40/45 cm, 2,5 Y 4/2
 dunkel grau-brauner schluffiger Lehm, bindig, mittel bis grob granuliert, dicht lagernd, scharfkantig aufbrechend, große Aggregate erst unter großem Druck zerfallend, Regenwurmgänge und vereinzelte feine Röhren, karbonatfrei, scharfer Übergang zu

A₂(beg) 40/45 - 65 cm, 2,5 Y 3/2
 bräunlich schwarzer, stellenweise dunkelschwarzer Lehm, bindig, mittel bis grob granulär, etwas weniger durchwurzelt als A₁, dicht lagernd, viele feine Röhren und Regenwurmgänge mit max. ca. 8 mm Durchmesser, scharfkantig aufbrechend, karbonatfrei, undeutlicher Übergang zu

A (beg) G_o 65 - 85 cm, 2,5 Y 4/2
 dunkel grau-brauner, stellenweise dunkelschwarzer Lehm, dicht lagernd, schwach porös, vereinzelte feine Röhren, kantig aufbrechend, stellenweise große orange-gelbe Flecken, undeutlich fein bis mittel granuliert, schwach durchwurzelt, karbonatfrei, deutlicher Übergang zu

G_o 85 - 100 cm, 2,5 Y 4/4
 oliv-brauner, schluffiger Lehm, schwach porös, stellenweise große horizontale Rostflecken, undeutlich granuliert, kantig aufbrechend, scharfer Übergang zu

G_{or} 100 - 120 cm, 2,5 Y 4/4
 oliv-brauner Lehm, schwach porös, vereinzelte Gänge mit bis 8 mm Durchmesser, intensiv rot bis dunkelrot gefärbt und fleckig, allmählicher Übergang zu

G_{ro} 120 - 150 cm und tiefer, 5 Y 5/3
 oliv-farbener, schluffiger Lehm, viele große orangerote und dunkelrote Flecken, vereinzelte Gänge bis ca. 8 mm Durchmesser, viele feine Röhren, die im unteren Teil des Horizontes nur vereinzelt auftreten, Grundwasser in 150 cm Tiefe anstehend.

Profil Nr. M 3

Bodentyp: Verbraunter Grauer Auboden
 Seehöhe: 142 m
 Bodennutzung: Wiese

- A₁ 0 - 20 cm, 10 YR 3/2
 tief dunkel grau-brauner, dunkel-humoser Lehm, dicht lagernd, undeutlich fein bis mittelfein granulär, intensiv durchwurzelt, große Aggregate unter leichtem Druck zerfallend, karbonatfrei, undeutlicher Übergang zu
- A₂ 20 - 50 cm, 10 YR 3/1
 tief dunkel-grauer, bräunlicher, dunkler als A₁, humoser Lehm, deutlich fein bis mittelfein granulär, aber dichter lagernd als A₁, schwächer durchwurzelt als A₁, vereinzelte Regenwurmgänge, viele kleine, bis ca. 5 mm lange Gliederfüßler; feine Röhren aufweisend, karbonatfrei, allmählich übergehend in
- AB 50 - 80 cm, 10 YR 3/2
 tief dunkel grau-brauner Lehm, undeutlicher strukturiert als A₂, schwache, rötlich-braungraue Farbe, vereinzelt Wurmgänge bis ca. 2 mm Durchmesser, schwach durchwurzelt, karbonatfrei, allmählich übergehend in
- B_v 80 - 115 cm, 2,5 Y 4/2
 dunkel grau-brauner, schluffiger Lehm, stellenweise schwach humos, dicht lagernd, scharfkantig aufbrechend, mittel bis grob granuliert, stellenweise auffallend bräunlich, belebt, Exkremente in Wurmgängen, karbonathaltig, unscharfer Übergang zu
- B_vC_g 115 - 140 cm, 2,5 Y 5/4
 hell oliv-brauner, humusfreier lehmiger Schluff, stellenweise intensive und nach unten zunehmende braune Färbung, Röhren mit Rostüberzügen, Regenwurmgänge, gegen unten zunehmend verläßt, aber noch kein freies Grundwasser, plastisch und plattig, vereinzelt plattige Steinchen bis ca. 13 mm Durchmesser, schwach durchwurzelt, karbonathaltig, in scharf begrenzte Schotterbank übergehend.

Profil Nr. M 4

Bodentyp: Braunerde
 Seehöhe: 142 m
 Bodennutzung: Auwald ("Niederwald")

- O_L 2 - 0 cm
 unzersetzte Laubstreu

- A₁ 0 - 35 cm, 10 YR 3/2
humusreicher, tief dunkel grau-brauner Lehm, fein bis mittel-
fein granulär, stark durchwurzelt, vereinzelte dicke Baumwur-
zeln bis ca. 3 cm Durchmesser, von Gängen durchzogen (wahr-
scheinlich von zersetzten Wurzeln), locker gelagert, große
Krümel, bei leichtem Druck zerfallend, karbonatfrei.
- A₂ 35 - 55 cm, 10 YR 3/2
tief dunkel grau-brauner, humoser Lehm, fein bis mittelkrüme-
lig, dicht lagernd, große Aggregate, bei leichtem Druck zer-
fallend, noch stark durchwurzelt, karbonatfrei, unscharfer
Übergang zu
- AB_v 55 - 75 cm, 2,5 Y 4/4
schwach humoser, oliv-brauner, sandiger Lehm, undeutlich fein
granuliert, schwach porös, schwach durchwurzelt, gegen unten
zunehmend verbraunt, karbonatfrei, sehr schwach rostfleckig,
scharfer Übergang zu
- B_{v1} 75 - 95 cm, 10 YR 4/2
einheitlich dunkel grau-brauner, sandiger Lehm, dicht lagernd,
noch schwach durchwurzelt, vereinzelte kleine Steinchen bis
ca. 4 mm Durchmesser, karbonatfrei, allmählicher Übergang zu
- B_{v2} 95 - 160 cm, 10 YR 4/3
dunkel-brauner, humusfreier Sand, schwach porös, sehr locker
lagernd, vereinzelte, gegen unten zunehmende rote bis dunkel-
rote Färbung, karbonatfrei, scharfer Übergang zu
- BC 160 - 210 cm, 10 YR 4/3
dunkel-brauner grusiger Sand und locker geschichtete ovale,
plattige Schotter bis ca. 15 mm Durchmesser und 50 mm Länge,
karbonatfrei, vernäbt, aber kein freies Grundwasser, scharf
übergehend in
- D 210 cm und tiefer
feste Schotter.

Profil Nr. M 5

Bodentyp: Gley
Seehöhe: 141 m
Bodennutzung: Auwald ("Harte Au")

- A 0 - 8 cm, 10 YR 3/1
tief dunkel-grauer Lehm, deutlich mittel-krümelig bis granu-
lär, sehr locker, stark durchwurzelt, karbonatfrei, deutli-
cher Übergang zu

- AG₀ 8 - 60 cm, 2,5 Y 4/2
dunkel grau-brauner, dicht lagernder Lehm, schwach durchwurzelt, schwach porös, blockig bis prismatisch aufbrechend, gelbe bis rote Flecken, vereinzelte Regenwurmgänge, belebt (Regenwürmer), karbonatfrei, allmählicher Übergang zu
- G₀ 60 - 90 cm, 2,5 Y 4/2
dunkel grau-brauner Lehm, etwas heller als AG₀, durchsetzt von feinen bis großen (bis ca. 8 mm Durchmesser) Gängen, schwach durchwurzelt, dicht lagernd, scharfkantig aufbrechend, große Aggregate unter schwachem Druck zerfallend, keine deutliche Struktur, noch stärker rostfleckig als AG₀, Gänge mit grauen bis grünlich schwarzen Überzügen, deutlich abgesetzt zu
- G₁₀ 90 - 125 cm, 2,5 Y 4/2
dunkel grau-brauner Lehm, stellenweise mit dunkelroter bis fast schwarzer Färbung, auch große orange-gelbe Flecken, vereinzelte feine Röhren und Gänge bis ca. 2 mm Durchmesser, karbonatfrei, unscharfer Übergang zu
- G_r 125 - 155 cm und tiefer, 2,5 Y 4/2
dunkel grau-brauner, schluffiger Lehm, stellenweise große dunkelrote bis grünlich schwarze Flecken, vereinzelte Gänge bis ca. 2 mm Durchmesser, nach unten zunehmend, vernäht, karbonatfrei, Grundwasser bei 155 cm Tiefe anstehend.

Profil Nr. M 6

Bodentyp: Braunerde
Seehöhe: 143 m
Bodennutzung: Wiese

- A₁ 0 - 25 cm, 10 YR 3/2
tief dunkel grau-brauner, sandiger Lehm, undeutlich mittelgranulär, dicht lagernd, große Aggregate unter leichtem Druck zerfallend, porös, intensiv durchwurzelt bis 15 cm Tiefe, dann, deutlich mit der Tiefe abnehmend, durchwurzelt; karbonatfrei, unscharfer Übergang zu
- A₂ 25 - 60 cm, 10 YR 3/2
tief dunkel grau-brauner, feinsandiger Lehm, deutlich porös und von vielen feinen Gängen bis ca. 2 mm Durchmesser und vereinzelte von größeren Gängen bis 5 mm Durchmesser durchzogen, große Aggregate unter Druck leicht zerfallend, schwach durchwurzelt, karbonatfrei, allmählicher Übergang zu
- AB_v 60 - 85/90 cm, 10 YR 4/2
dunkel grau-brauner, schwach humoser, deutlich bräunlicher, sandiger Lehm, deutlich porös, sehr schwach durchwurzelt,

vereinzelte Gänge bis ca. 5 mm Durchmesser, keine deutliche Struktur, karbonatfrei, deutlicher Übergang zu

- B_v 85/90 - 110 cm, 10 YR 4/3
 einheitlich dunkel-brauner, lehmiger, feiner bis mittelfeiner Sand, ziemlich dicht lagernd, fast nicht durchwurzelt, sehr schwache Verwitterungsflecken, karbonatfrei, allmählich übergehend in
- B_vC 110 - 190 cm, 10 YR 4/4
 dunkel gelb-brauner, gegen unten zu allmählich grau bis gelblich-braun werdender, mittelfeiner bis grober Sand, mit vielen kleinen Steinchen von ca. 10 mm Durchmesser; Steinchen zeigen verwitterte (rauhe) Oberflächen mit Rostüberzug; karbonatfrei, deutlich abgesetzt von
- C 190 - 230 cm und tiefer, 10 YR 5/2
 grau-brauner, lockerer, grusiger Sand mit Steinbeimengungen, vernäbt, aber ohne freies Grundwasser, karbonatfrei.

4.2 Analytische Kennzeichnung der Böden

Im folgenden werden sowohl allgemeine pedogenetische Kenn-
 daten, wie z. B. Karbonatgehalt und pH, Humusgehalt, Gesamt-
 stickstoffgehalt und die Charakteristik des Sorptionskomplexes,
 als auch spezifische, pedogenetische Kenndaten dargestellt, die
 sich neben der Körnung vor allem mit der Analytik pedogeneti-
 scher sowie aktiver Eisen- und Manganoxide bzw. -formen und
 deren Aussagen über die Verwitterungsintensität befassen.

4.2.1 Allgemeine pedogenetische Kenndaten

4.2.1.1 Karbonatgehalt und pH (KCl)

Die Karbonatgehalte und pH-Werte der untersuchten Bodenpro-
 file sind aus Tabelle 1 im Anhang ersichtlich.

Bezüglich der Karbonatgehalte bestehen zwischen den beiden
 Untersuchungsgebieten ein deutlicher Unterschied, der auf die
 chemisch-mineralogische Zusammensetzung der Bodenausgangs-
 sedimente zurückzuführen ist. Die gesamten Böden der Donauauen
 bei Orth a. d. Donau weisen hohe Karbonatgehalte auf, die
 zwischen 21,5 und 47,5 % schwanken. Die Böden der Marchauen

bei Marchegg sind hingegen karbonatfrei mit Ausnahme der beiden tiefsten Horizonte des Bodenprofils M 3. Die Herkunft dieser Karbonate im sonst karbonatfreien Sedimentationsmilieu kann auf verschiedene Ursachen zurückgeführt werden, wobei sowohl eine mögliche frühere Besiedlung des Profilstandortes (Hallstatt-Zeit), wie auch mögliche laterale karbonathaltige Sickerwasserbewegungen aus höher liegenden Terrassen und Ausfällungen in diesen Horizonten angenommen werden können.

Entsprechend den Unterschieden im Karbonatgehalt der Böden zwischen den beiden Untersuchungsgebieten sind auch die pH-Werte unterschiedlich. Die pH-Werte der Böden der Donauauen bei Orth a. d. Donau schwanken zwischen 7,1 - 7,6. Die pH-Werte der Böden bei Marchegg liegen bedeutend tiefer und weisen Werte zwischen 4,5 - 6,7 auf, mit Ausnahme der beiden karbonathaltigen Horizonte im Profil M 3, deren pH-Wert 7,1 bzw. 7,7 beträgt.

Bodengenetisch können aus diesen Befunden zweierlei Rückschlüsse gezogen werden.

Die hohen Karbonatgehalte der Böden der Donauauen bei Orth a. d. Donau, die auch innerhalb der untersuchten Bodenprofile von oben nach unten kaum Schwankungen aufweisen, lassen vermuten, daß eine wesentliche Entkarbonatisierung dieser Böden im Verlauf der Verwitterung und Bodenbildung noch nicht eingetreten ist. Dies ist bei den vorliegenden klimatischen Verhältnissen erklärbar, da den im Untersuchungsgebiet im 50-jährigen Mittel festgestellten jährlichen Gesamtniederschlägen von ca. 550 mm rechnerisch ermittelte Evapotranspirationswerte von ca. 750 mm gegenüberstehen.

Die geringe Entkarbonatisierungstendenz dieser Böden läßt gleichzeitig den Schluß zu, daß intensive bodengenetische Entwicklungen im Sinne von Verbraunung oder Verlehmung noch nicht eintreten konnten, was auch mit den Körnungsanalysergebnissen (vgl. 4.2.2.1) gut übereinstimmt.

Im Gegensatz dazu weisen die bedeutend tieferen pH-Werte der Böden der Marchauen bei Marchegg, obwohl vermutlich stark sediment-bedingt, darauf hin, daß hier bereits stärkere Bodenentwicklungsvorgänge möglich gewesen sein können.

4.2.1.2 Humusgehalte und Gesamtstickstoffgehalte (N_t)

Die Gesamtgehalte an organischer Substanz und Stickstoff der untersuchten Bodenprofile sind aus der Tabelle 1 im Anhang ersichtlich.

Die Humusgehalte der Böden der beiden Untersuchungsgebiete sind aufgrund der unterschiedlichen Bewirtschaftungsformen der untersuchten Standorte (Acker, Wiese bzw. Weide und Auwald) bodengenetisch, d. h. in bezug zum Thema, nicht interpretierbar.

Sowohl die Verteilung innerhalb der Profile von oben nach unten wie ein Vergleich ähnlicher Horizonttiefen zwischen den Profilen läßt nur den Schluß zu, daß sich hier die bereits genannten Bewirtschaftungsformen ausgewirkt haben müssen.

Die Humusgehalte im Oberboden (A-Horizont) schwanken in den landwirtschaftlich intensiv genutzten Böden zwischen 1,8 und 3,0 %.

Bei Weidebewirtschaftung bzw. natürlichem Grasland liegen die Werte bedeutend höher in einem Bereich von 3,7 - 5,1 %; und unter Wald wurden im Oberboden Humusgehalte zwischen 8,8 - 11,3 % analysiert (vgl. Profilbeschreibung und Tabelle 1).

Entsprechend liegen auch die Stickstoffgesamtgehalte in den Oberböden der untersuchten Profile unterschiedlich hoch (vgl. Tabelle 1).

Insgesamt kann festgestellt werden, daß die hier dargestellten und diskutierten Werte lediglich zur allgemeinen Charakterisierung der untersuchten Böden beitragen, aber keine Aussage bezüglich bodengenetischer Entwicklung zulassen.

4.2.1.3 Charakterisierung des Sorptionskomplexes (Kationenumtauschkapazität KUK = T-Wert, S- und V-Wert)

Die T-, S- und V-Werte der untersuchten Böden (S- und V-Werte wurden bei den karbonathaltigen Böden nicht bestimmt) sind in Tabelle 1 im Anhang dargestellt. Die T-Werte schwanken zwischen 5 und 45 mval/100 g Boden.

Die S- und V-Werte der Böden der Marchauen (M 1 - 6) zeigen, mit geringen Ausnahmen, eine relativ hohe Bodensättigung, die auch mit den pH(KCl)-Werten übereinstimmt.

Die T-, S- und V-Werte wurden am gesamten Feinboden ermittelt und sind daher Ausdruck sowohl der organischen wie mineralischen Sorptionsträger. Die Schwankungen der Werte zwischen den beiden Boden-Toposequenzen sowie innerhalb derselben sind daher im wesentlichen auf die unterschiedlichen Humusgehalte zurückzuführen und können nicht auf die mineralische Bodenkomponente, z. B. durch Umrechnung über Körnungsanalysergebnisse, bezogen werden. Sie sind daher für weitere boden genetische Aussagen nicht verwertbar, sondern dienen nur zur allgemeinen Charakterisierung der untersuchten Bodenprofile.

4.2.2 Spezifische pedogene Kenndaten

4.2.2.1 Körnung und Verwitterungsintensität

Die Korngrößenzusammensetzung des Feinbodens (< 2 mm) in Gewichtsprozenten der untersuchten Bodenprofile ist aus Tabelle 1 im Anhang ersichtlich. Bei Vergleich der beiden Untersuchungsgebiete fällt auf, daß die Böden der Marchauen höhere Ton- und Schluffgehalte und geringere Sandgehalte aufweisen als die Böden der Donauauen bei Orth a. d. Donau.

Als gemeinsames Merkmal sowohl der Böden bei Orth a. d. Donau wie auch bei Marchegg kann hervorgehoben werden, daß innerhalb der untersuchten Bodenprofile teilweise erhebliche Schwankungen in der Korngrößenzusammensetzung von Horizont zu Horizont zu beobachten sind.

Dies läßt vermuten, daß die Zeitdauer und Intensität der Bodenentwicklung noch nicht ausgereicht hat, um die sedimentogen bedingten Körnungsunterschiede auszugleichen oder zu verwischen.

Aufgrund dieses Befundes kann zusammenfassend bezüglich der Körnung festgestellt werden, daß es sich bei allen untersuchten Böden um relativ junge Entwicklungen handeln muß.

Mit Hilfe der Berechnung von Körnungsindizes, wie Ton zu Sandfraktionen sowie Schluff zu Tonfraktion, wurde versucht, die Verwitterungsintensität der Böden in beiden Untersuchungsgebieten näher zu analysieren. Die Ergebnisse dieser Berechnung ließen keine eindeutigen Verwitterungstendenzen in den untersuchten Bodenprofilen erkennen, weder innerhalb der Toposequenz der Donauauen bei Orth a. d. Donau noch innerhalb der Toposequenz in den Marchauen bei Marchegg. Ebenso konnte kein signifikanter Unterschied zwischen beiden Toposequenzen festgestellt werden.

4.2.2.2 Pedogenetische (kristalline) Fe- und Mn-Oxide sowie aktive (amorphe) Formen

Die Kennzeichnung der Verwitterungsintensität von Böden mittels pedogenetischer (kristalliner) Fe- und Mn-Oxide bzw. Hydroxide und deren aktiven (amorphen) Formen wurde schon von zahlreichen Autoren durchgeführt (vgl. z. B. BLUM, 1968; BLUME und SCHWERTMANN, 1969; SCHEFFER und SCHACHTSCHABEL, 1979; SCHLICHTING und BLUME, 1965 und SCHWERTMANN, 1964).

Die Möglichkeit, die beschriebenen Eisen- und Manganformen zur Kennzeichnung der Verwitterungsintensität heranzuziehen, beruht darauf, daß sich im Zuge der Verwitterung und Bodenbildung die kristallinen (pedogenetischen) Oxide und Hydroxide aus amorphen (aktiven) Formen entwickeln. Dies bedeutet, daß junge Böden relativ hohe Gehalte an amorphen Formen aufweisen, da die Zeit zu kurz war, um aus diesen aktiven (amorphen) Formen kristalline bzw. chemisch definierte und

kristallisierte Oxide und Hydroxide zu entwickeln. Umgekehrt liegen in älteren und alten Bodenbildungen nur wenige aktive bzw. amorphe Formen vor, da diese größtenteils bereits in kristallisierte Formen umgewandelt wurden. Aus diesen Gründen ist es möglich, sowohl über die absoluten Gehalte an extrahierten Eisen- und Manganformen (Fe_d , Mn_d und Fe_o , Mn_o) sowie vor allem über die Verhältniswerte ($Fe_o/Fe_d \times 100$ und $Mn_o/Mn_d \times 100$) den Verwitterungsgrad von Böden zu charakterisieren.

Aufgrund der spezifischen Entwicklungsbedingungen von Auböden (vgl. Kap. 1) war es daher besonders interessant, derartige Untersuchungen an den beiden Bodentoposequenzen durchzuführen.

Die Untersuchungsergebnisse bezüglich Fe_d , Fe_o , Mn_d , Mn_o sowie die $Fe_o/Fe_d \times 100$ und $Mn_o/Mn_d \times 100$ -Verhältniswerte sind in Tabelle 2 im Anhang dargestellt.

Beim Vergleich der Böden der Donauauen bei Orth a. d. Donau mit denen der Marchauen bei Marchegg fällt auf, daß die Gehalte an Fe_d , Fe_o sowie Mn_d und Mn_o bei den Böden der Marchauen durchwegs höher liegen als bei den Böden der Donauauen. Dies könnte zunächst darauf zurückgeführt werden, daß die Verwitterungsintensität der Böden der Donauauen aufgrund der noch sehr hohen Karbonatgehalte insgesamt geringer ist als die in den Marchauen.

Vergleicht man die $Fe_o/Fe_d \times 100$ -Verhältniswerte der Böden von Orth a. d. Donau mit denen der Marchauen (s. Abb. 4, Seite 57), so stellt man fest, daß diese Verhältniswerte in beiden großen Bodengruppen sehr ähnlich liegen. Dies wird bei einem Vergleich der Mittelwerte (jeweils über alle Horizonte eines Profils gemittelt) der Fe_o/Fe_d -Werte deutlich (s. Abb. 4). Die Fe_o/Fe_d -Mittelwerte der Böden bei Orth a. d. Donau schwanken zwischen 8,4 und 37,1. Die Mittelwerte der Böden der Marchauen liegen mit 13,8 - 40,2 in einem etwas höheren Bereich, der anzeigt, daß in den Böden der Marchauen

Abb.4 : Fe_o/Fe_d - Verhältnswerte der Böden bei Orth an der Donau und Marchegg/March (Mittelwerte der Profile)

□ = Orth an der Donau (mit der Nr. des Profils)

○ = Marchegg (mit der Nr. des Profils)

insgesamt höhere Gehalte von amorphem Eisen im Verhältnis zu kristallinen (pedogenen) Eisen-Oxiden und -Hydroxiden vorliegen.

Dies deutet insgesamt darauf hin, daß die Verwitterungsintensität in den Böden der Marchauen höher ist als in den Böden der Donauauen, was aufgrund der allgemeinen bodengenetischen Kenndaten, wie z. B. pH (KCl) und Karbonatgehalte auch zu erwarten wäre. Eine Absicherung dieser Annahme könnte nur mittels Boden-Gesamtanalysen erfolgen, die jedoch im Zuge dieser Arbeit nicht ausgeführt wurden.

Bezüglich der Tiefenfunktion der Fe_d - Mn_d - und Fe_o - Mn_o -Gehalte innerhalb der untersuchten Böden läßt sich folgendes feststellen: Während die Fe_d -Werte in den Profilen der Donauauen bei Orth a. d. Donau nur teilweise im Oberboden zunehmen, ist diese Entwicklungstendenz bei den Böden der Marchauen überall deutlich sichtbar. Gleichzeitig wird, mit Ausnahme des Profils M 2, bei den Böden der Marchauen ersichtlich, daß mit Zunahme des Fe_o im Oberboden parallel eine Abnahme der Fe_d -Werte von unten nach oben vorhanden ist, was eine einheitlichere Verwitterungstendenz anzeigt, als in den Auböden der Donau (vgl. auch $Fe_o/Fe_d \times 100$ -Verhältniswerte, Abb. 4).

Bezüglich der $Fe_o/Fe_d \times 100$ -Verhältniswerte zeigen sich in der Abbildung 4 für beide Toposequenzen eindeutige Tendenzen. Aus der graphischen Darstellung kann abgeleitet werden, daß diejenigen Profile, die die geringste Höhenlage über der derzeitigen Mittlwasserlinie aufweisen und gleichzeitig die geringste Entfernung zu den jeweiligen Vorflutern aufweisen, die höchsten Fe_o/Fe_d -Werte besitzen.

Für die Toposequenz bei Orth a. d. Donau liegen diese Werte zwischen 37,1 für das Profil 10 und 8,4 für das Profil 2. Dazwischen bewegen sich abgestuft die weiteren Profile in der bereits gezeigten Höhen- und Entfernungsabfolge (vgl. Abb. 2).

Ähnliche Verhältnisse liegen, wenngleich nicht so eindeutig wie für die Donauauen, in der Toposequenz bei Marchegg vor, wo das dem Fluß nächstgelegene und zugleich tiefstgelegene Profil M 5 neben M 1 den zweithöchsten Verhältniswert (27,8) aufweist, im Gegensatz zu dem höchst und am weitesten vom Fluß gelegenen Profil M 6 mit 14,6.

Die $Mn_o/Mn_d \times 100$ -Verhältniswerte in beiden Toposequenzen zeigen keine so eindeutige Tendenz wie die Fe-Werte. Dies ist aus der Verwitterungsdynamik des Mangans im Boden durchaus erklärbar (vgl. SCHEFFER und SCHACHTSCHABEL, 1979).

Um diese deutlich erkennbaren Korrelationen zwischen pedogenen (kristallinen) und amorphen (aktiven) Eisenformen der untersuchten Böden in Abhängigkeit von ihrer Lage zum Fluß noch deutlicher zu erfassen, wurden in Abbildung 5 für die beiden Toposequenzen getrennt die Mittelwerte der Absolutgehalte von Fe_o , geordnet nach der Höhenlage der Profile über der Mittelwasserlinie und deren Entfernung zum jeweiligen Vorfluter, dargestellt (Abb. 5, s. S. 60).

Bei dieser Anordnung der Fe_o -Gehalte wurde unterstellt, daß die Höhenlage der Böden über der Mittelwasserlinie sowie deren Entfernung zum jeweiligen Vorfluter ein Maß für deren Alterung bzw. Gesamtentwicklung darstellt. Eine Rechtfertigung für diese Hypothese ist durch die bereits im Kapitel 1 dargestellte allgemeine Entwicklungstendenz von Auen bzw. Auböden gegeben.

Basierend auf dieser Arbeitshypothese kann aus den Fe_o -Mittelwerten der Böden der beiden Toposequenzen eine relativ klare Aussage über die Verwitterungsintensität sowie mit Einschränkung auch über das relative Bodenalter getroffen werden: je jünger ein Boden innerhalb der beiden Toposequenzen der Donau- und der Marchauen, desto höher ist sein Gehalt an amorphem (aktivem) Eisen, da die Zeitdauer der Bodenentwicklung noch nicht ausreichte, um aus den amorphen

Abb. 5 : Fe_0 - Mittelwerte der Böden bei Orth an der Donau und bei Marchegg, geordnet nach Höhenlage über der Mittelwasserlinie und Entfernung zum jeweiligen Vorfluter

Formen kristalline Oxide bzw. Hydroxide zu entwickeln; entsprechend zeigen die ältesten Böden der beiden Toposequenzen die geringsten Gehalte an aktivem Eisen.

Bezüglich pedogener und aktiver Eisen- und Manganformen, die in den Böden der beiden Untersuchungsgebiete bestimmt wurden, läßt sich zusammenfassend feststellen, daß die unterschiedlichen Eisenformen (weniger die Manganformen) für die Charakterisierung der Entwicklungsintensität der Böden diagnostisch gut geeignet sind.

Die Ergebnisse zeigen, daß sich beide Toposequenzen, mit sehr unterschiedlicher mineralogisch-petrographischer Zusammensetzung der Ausgangssedimente, im Verwitterungs- und allgemeinen Entwicklungsgrad unterscheiden. Die Toposequenz der Marchauen weist einen insgesamt höheren Verwitterungsgrad auf als die der Donauauen. Innerhalb der beiden Toposequenzen konnten eindeutige Verwitterungsabfolgen in Abhängigkeit von der jeweiligen topographischen Lage der einzelnen Profile unterschieden werden.

4.3 Zur Altersstellung der untersuchten Böden mittels Vergleich von pedogenetischen mit sedimentstratigraphischen bzw. paläontologischen Funden

Da die relative Altersstellung der untersuchten Böden innerhalb der beiden Toposequenzen bei Orth a. d. Donau und Marchegg mittels Analytik pedogener und aktiver Eisenformen mit einiger Sicherheit aufgezeigt werden konnte, wäre eine absolute Altersdatierung dieser Bodentoposequenz mittels exakter Altersdatierung sedimentstratigraphischer bzw. paläontologischer oder prähistorischer Funde möglich.

Für eine derartige Einordnung der Toposequenz bei Orth a. d. Donau können die bisher vorliegenden Ergebnisse sedimentstratigraphischer und paläontologischer Art von FINK, 1954, 1973, 1981, herangezogen werden. FINK, 1981, stellte in einem Profilschnitt zwischen Simmeringer Terrasse und Kleinem Wagram

mittels Verwertung von Ergebnissen der Jahresringchronologie von subfossilen Eichen, die mit höchster Wahrscheinlichkeit in früheren Donauebengerinnen und damit in Eintiefungen in die jeweiligen Terrassenabschnitte abgelagert wurden, unterschiedlich alte Flächen fest. Vor allem bedeutsam erscheint der Altersunterschied zwischen den Eichenfunden in der rezenten Donauau, die mit ca. 3.200 Jahren bestimmt wurden (Zone der jüngsten Mäander) und den Funden auf der in einer Sprunghöhe von ca. 2 m (Kleinstes Wagram) abgesetzten Praterterrasse, die zwischen 5.700 und 8.500 Jahren und weiter zurückliegend datiert wurden.

Die Toposequenz bei Orth a. d. Donau liegt zwischen dem "Kleinsten Wagram" und dem heutigen Donauhauptbett, in der Zone der jüngsten Mäander (vgl. auch Abb. 1 und FINK, 1981). Selbst bei der Annahme, daß es sich bei jahring-chronologisch datierten Funden um Verfüllungen von Gerinnen handelt, die zunächst nicht die flächenhaften Sedimentierungsvorgänge widerspiegeln, kann doch mit einiger Sicherheit angenommen werden, daß der Alterssprung zwischen der Zone der jüngsten Mäander mit ca. 3.200 Jahren und der höher gelegenen Praterterrasse mit ca. 5.700 und älteren Funden eine, wenn auch mit einigen Unsicherheiten belastete, grundsätzliche Altersdatierung beider Flächen erlaubt. Demzufolge wären die ältesten Böden der Toposequenz bei Orth a. d. Donau mit einem Maximalalter von ca. 3.200 Jahren einzustufen, während die jüngeren Bodenbildungen in Richtung heutigem Donauhauptbett als jünger einzustufen wären.

Bezüglich der absoluten Alterseinordnung der Toposequenz in der Marchau bei Marchegg liegen noch größere Unsicherheiten vor, da die Frage des Alters der Terrassenreste ("Parzen") nicht eindeutig geklärt werden konnte. Damit ist eine Altersangabe für die Profile M 3, 4 und 6, die die ältesten der Toposequenz darstellen, mit erheblichen Unsicherheiten belastet. Würde man davon ausgehen, daß es sich hierbei um Terrassenreste handelt, deren altersmäßige Einordnung etwa der

der Praterterrasse entspricht, so wäre etwa eine Datierung von 6.000 - 8.000 Jahren möglich.

5. Zusammenfassung

Mit der Zielsetzung, Entwicklung und Altersbestimmung von Böden der Donau- und Marchauen zu untersuchen, wurden zwei unterschiedliche Boden Toposequenzen, eine im Gebiet der Donauauen bei Orth a. d. Donau, die andere in den Marchauen bei Marchegg, im Gelände nach ausführlicher Begehung sowie Öffnung von Bodenprofilen beprobt und im Labor analysiert. Die Bodentoposequenz bei Orth a. d. Donau umfaßt 10, die bei Marchegg 6 Bodenprofile.

Neben Bodenbeschreibungen im Gelände wurden bei Laboruntersuchungen allgemeine und spezifische Bodenkenndaten ermittelt, wobei unter den allgemeinen bodenkundlichen Kenndaten Karbonatgehalt, pH-Wert, Humusgehalt, Gesamtstickstoffgehalt und die Charakteristik des Sorptionskomplexes bestimmt wurden. Unter den spezifischen, auf genetische Bodeneigenschaften abzielenden Untersuchungen, wurden neben der Körnung pedogene (kristalline) Eisen- und Manganoxide bzw. -hydroxide sowie amorphe (aktive) Eisen- und Manganformen mittels Na-Dithionit-Citrat- und Amoniumoxalat-Extrakt analysiert.

Bezüglich der Ergebnisse der allgemeinen Bodencharakterisierung kann festgehalten werden, daß die pH-Werte im wesentlichen durch die außerordentlich unterschiedlichen Ausgangsedimente der Bodenbildung beeinflußt werden, die Humus- und Stickstoffgesamtgehalte im wesentlichen die derzeitige Nutzungsform (Acker, Weide bzw. Wiese und Wald) widerspiegeln.

In beiden Untersuchungsgebieten entsprechen die Körnungswerte infolge Verwitterungsvorgängen mehr den ehemaligen Sedimentationsbedingungen als neuen bodengenetischen Entwicklungen und kennzeichnen somit allgemein den noch sehr geringen Ent-

wicklungsgrad der Böden in beiden Gebieten.

Von besonderer Aussagekraft bezüglich der bodengenetischen Entwicklung der untersuchten Böden sind die Ergebnisse pedogener und amorpher Eisen- und Manganformen. Sie lassen den vorsichtigen Schluß zu, daß infolge sehr unterschiedlicher Ausgangsbedingungen, z. B. bezüglich mineralogisch-petrographischer und körnungsmäßiger Zusammensetzung der Ausgangsedimente (stark karbonathaltige Donausedimente und feinkörnigere karbonatfreie Marchsedimente), die Bildung pedogener Oxide bzw. Oxidhydrate in beiden Toposequenzen unterschiedlich beeinflußt wurde.

Die Böden der Marchauen sind insgesamt stärker verwittert als die Böden der Donauauen. Zusätzlich bestehen innerhalb der beiden Toposequenzen erhebliche und analytisch ermittelte Unterschiede in der Bodenentwicklung. Diese Unterschiede kommen am besten in den über die einzelnen Profile ermittelten Gesamtgehalte an amorphen (aktiven) Eisenformen zum Ausdruck, mit Hilfe derer eine relative Altersbestimmung der Böden in Abhängigkeit von ihrer Höhenlage über der derzeitigen Mittelwasserlinie der Vorfluter sowie ihrer direkten Entfernung zu diesen möglich ist.

Durch Vergleich der bodenanalytisch ermittelten relativen Altersabstufung der Böden mit sedimentpetrographischen und paläontologischen Datierungen konnte vorsichtig geschlossen werden, daß das älteste Profil der Toposequenz bei Orth a. d. Donau jünger als ca. 3.200 Jahre, das älteste Profil der Toposequenz der Marchauen nicht älter als 6.000 - 8.000 Jahre sein dürfte. Vor allem die letztere Aussage ist jedoch mit erheblichen Unsicherheiten belastet.

6. Literatur

- Blum, W. E. H.: Sedimentogene und pedogene Entwicklungsmerkmale von Böden auf Karbonatgesteinen - am Beispiel des südlichen Oberrheingrabens. - Freiburger Bodenk. Abh., H. 1, 1968
- Blume, H. P. und U. Schwertmann: Genetic Evaluation of Distribution of Aluminium, Iron and Manganese Oxides. - Soil Sci. Soc. Amer. Proc. 33, 438 - 444, 1969
- Fink, J.: Abschnitt Wien - Marchfeld - March. - Verh. Geol. BA. Sonderheft D, 82 - 116, 1954
- Fink, J.: Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs. Mittlg. Österr. Bodenk. Ges., Bd. 13, 1969
- Fink, J.: Zur Morphogenese des Wiener Raumes. - Z. f. Geomorph. Suppl., Bd. 17, 91 - 117, 1973
- Fink, J.: Aspern - von der Steinzeit zum Motorenwerk. - Hist. Museum der Stadt Wien, Katalog, 10 - 19, 1981
- Sali-Bazze, M.: Entwicklung und Altersstellung von Böden der Donau- und Marchauen im Gebiet von Orth an der Donau und Marchegg/Baumgarten. - Diss. Univ. f. Bodenkultur Wien, 1981
- Schlichting, H. und H. P. Blume: Bodenkundliches Praktikum.- Parey, Hamburg, 1966
- Scheffer, F. und P. Schachtschabel: Lehrbuch der Bodenkunde. - Enke, Stuttgart, 1979
- Schwertmann, U.: Differenzierung der Eisenoxide des Bodens durch Extraktion mit Ammoniumoxalat-Lösung. - Z. Pflanzenern. Düng. Bodenk. 105, 194 - 202, 1964
- Ulrich, B. und H. Riehm: Bestimmung der Umtauschkapazität durch Schütteln des Bodens mit Ammoniumoxalat und Kalziumkarbonat. - Landw. Forschung 6, 95 - 105, 1954

Ad: Blum - Sali-Bazze
Böden Donau - March

TABELLE 1:
ALLGEMEINE PEDOGENETISCHE KENNDATEN DER PROFILE
OAD 1 - 10 und M 1 - 6

PROFIL NR.	HORIZONT	TIEFE cm	pH KCl	Ca CO ₃ %	C _t %	M _t %	KUK	IBASENSÄTTIGUNG mval / 100g	V - WERT %
OAD 1	A _{1p}	0 - 25	7,3	29,2	1,24	0,21	29	n.b.	n.b.
	A _{2p}	25-35 / 40	7,3	29,3	1,16	0,20	29	"	"
	A beg	35/40 - 55	7,4	31,2	1,23	0,21	32	"	"
	A beg B	55 - 65	7,6	38,5	0,77	0,13	30	"	"
	Bv	65 - 120	7,6	34,9	0,30	0,12	25	"	"
	Cg ₁	120 - 130	7,6	42,3	0,41	0,12	18	"	"
	Cg ₂	130 u.tiefer	7,5	31,9	n.b.	0,09	15	"	"
OAD 2	Ap	0 - 30	7,6	33,4	1,16	0,15	23	n.b.	n.b.
	Bv	30 - 45	7,6	40,7	0,24	0,08	19	"	"
	Bg	45 - 60	7,6	39,5	n.b.	0,08	11	"	"
	Cg	60 u.tiefer	7,6	31,9	n.b.	0,04	9	"	"
OAD 3	Ap	0 - 30	7,1	27,9	1,05	0,18	23	n.b.	n.b.
	AB	30 - 50	7,3	28,8	0,92	0,14	19	"	"
	Bvg	50 - 80	7,4	30,9	0,64	0,11	20	"	"
	B beg g	80 - 120	7,6	32,1	0,36	0,12	28	"	"
	B beg Cg	120 u.tiefer	7,6	47,5	0,33	0,10	15	"	"
OAD 4	Ap	0 - 30	7,3	29,7	1,23	0,22	27	n.b.	n.b.
	Bv ₁₉	30 - 65	7,4	30,7	0,84	0,20	24	"	"
	Bv ₂₉	65 - 115	7,6	36,1	0,36	0,15	19	"	"
	Bv ₃₉	115 - 180	7,4	33,7	0,21	0,12	15	"	"
	Bv ₄₉	180 - 230	7,4	33,4	n.b.	0,08	11	"	"
	Bv ₁₉	230 - 280	7,6	34,2	n.b.	0,08	11	"	"
	Bv C ₂₉	280 u.tiefer	7,6	36,1	n.b.	-	8	"	"
OAD 5	Ap ₉	0 - 35	7,3	28,8	1,49	0,24	31	n.b.	n.b.
	Bv Go	35 - 105	7,4	32,6	1,24	0,22	30	"	"
	Go	105 u.tiefer	7,6	36,2	0,28	0,11	19	"	"

TABELLE 1: FORTSETZUNG

PROFIL Nr.	HORIZONT	TIEFE cm	pH K Cl	Ca CO ₃ %	C _t %	N _t %	KUK mval / 100g	BASENSÄTTIGUNG	V - WERT %
OAD 6	AP	0 - 30/35	7,1	25,9	1,39	0,22	28	n.b.	n.b.
	ABv	30/35 - 60	7,1	25,9	1,12	0,12	21	"	"
	Bv	60 - 110	7,3	26,3	0,35	0,08	13	"	"
	Bv C	110 - 180	7,4	30,1	0,30	-	14	"	"
	BC _{1g}	180 u. tiefer	7,6	36,1	0,37	-	10	"	"
	BC _{2g}								
OAD 7	O ₁	2 - 0	7,1	21,5	6,58	4,15	41	n.b.	n.b.
	A ₁	0 - 10	7,2	24,0	4,19	0,28	37	"	"
	A ₂	10 - 20	7,2	25,3	2,81	0,21	37	"	"
	A ₃	20 - 35	7,3	27,0	2,03	0,16	30	"	"
	A ₃ C ₁	35 - 90	7,3	27,9	0,91	0,07	21	"	"
	A ₃ C ₂	90 - 140	7,3	27,5	0,27	0,05	16	"	"
	Cv	140 u. tiefer	7,6	30,1	n.b.	-	12	"	"
OAD 8	A	0 - 16	7,1	27,9	1,73	0,16	27	n.b.	n.b.
	AC	16 - 34	7,2	28,8	1,05	0,12	20	"	"
	Cg	34 u. tiefer	7,4	30,9	0,28	-	20	"	"
OAD 9	A _{1p}	0 - 25/30	7,5	32,3	1,73	0,23	29	n.b.	n.b.
	A _{2p}	25/30 - 50	7,5	34,0	1,49	0,17	26	"	"
	ABv	50 - 65	7,6	43,1	0,84	0,08	24	"	"
	Bv	65 - 120	7,6	45,2	n.b.	-	15	"	"
	BCg	120-155/160	7,6	42,8	n.b.	-	9	"	"
	Cg	155/160 +	7,5	42,8	n.b.	-	10	"	"
OAD 10	A	0 - 18/20	7,2	31,4	2,91	0,26	30	n.b.	n.b.
	Ag ₀	18/20 - 35	7,3	36,3	1,16	0,16	21	"	"
	G ₀₁	35 - 80	7,3	33,4	0,74	0,09	22,5	"	"
	G ₀₂	80 - 110	7,6	27,4	-	-	10	"	"
	G ₀₃	110 u. tiefer	7,4	22,4	0,23	0,04	12	"	"

TABELLE 1: FORTSETZUNG

PROFIL Nr.	HORIZONT	TIEFE cm	PH K Cl	Ca CO ₃ %	C _t %	H _t %	MUK aval / 100g	BASENSÄTTIGUNG aval / 100g	V - WERTE %
M 1	A	0 - 10	5.3	-	2.14	0.27	26	21.0	80
	AGo ₁	10 - 25	5.1	-	1.10	0.17	23	19.2	83
	AGo ₂	25 - 45	4.9	-	0.56	0.11	27	21.2	78
	Go	45 - 75	4.5	-	0.22	0.04	13	11.2	86
	Go _r	75 u. tiefer	4.7	-	n.b.	0.04	10	8.2	82
M 2	A ₁	0 - 40/45	5.1	-	2.49	0.30	37	33.8	91
	A ₂ (85/90)	40/45 - 65	5.0	-	0.75	0.11	37	32.6	88
	A ₃ (85/90)	65 - 85	5.2	-	0.54	0.07	38	35.0	91
	Go	85 - 100	5.4	-	0.39	0.07	40	36.4	91
	Go _r	100 - 120	5.3	-	0.30	0.07	36	33.6	93
	Go _r	120 u. tiefer	5.4	-	n.b.	0.04	34	32.4	95
M 3	A ₁	0 - 20	5.1	-	2.89	0.35	26	17.0	65
	A ₂	20 - 50	5.6	-	0.78	0.15	22	16.0	72
	AB ₂	50 - 80	5.3	-	0.48	0.10	18	12.4	68
	Bv	80 - 115	7.7	21.5	0.23	0.07	27	n.b.	n.b.
	BvCg	115 u. tiefer	7.1	23.5	n.b.	-	21	n.b.	n.b.
M 4	A ₁	0 - 35	5.5	-	5.13	0.52	39	35.0	89
	A ₂	35 - 55	5.5	-	1.05	0.16	35	28.6	76
	ABv	55 - 75	5.2	-	0.35	0.08	26	24.6	94
	Bv ₁	75 - 95	5.9	-	n.b.	-	18	16.8	93
	Bv ₂	95 - 160	6.7	-	n.b.	-	7	4.8	68
	BC	160 - 210	6.1	-	n.b.	-	6	4.4	73
M 5	A	0 - 8	5.8	-	5.13	0.49	45	44.6	99
	AGo	8 - 60	5.1	-	1.24	0.21	40	32.8	82
	Go	60 - 90	5.1	-	0.38	0.08	29	28.4	91
	Go	90 - 125	5.6	-	0.21	0.06	27	26.2	97
	Gr	125 u. tiefer	5.7	-	n.b.	0.04	28	23.2	82
M 6	A ₁	0 - 25	5.2	-	2.41	0.28	21	16.0	76
	A ₂	25 - 60	5.1	-	0.87	0.12	20	14.0	70
	ABv	60-85/90	4.9	-	0.24	0.04	14	10.8	77
	Bv	85/90-110	5.3	-	n.b.	-	7	5.8	82
	BvC	110 - 190	6.6	-	n.b.	-	5	1.4	28
	C	190 u. tiefer	6.4	-	n.b.	-	5	1.0	20

TABELLE 2:
SPEZIFISCHE PEDOGENETISCHE KENNDATEN DER PROFILE
OAD 1 - 10 und Mf-6

PROFIL Nr.	HORIZONT	TIEFE cm	TEXTUR IN % FEINBODEN < 2mm		PEDOGENE Fe - und Mn - OXIDE						
			TON	SCHLUFF	SAND	Fe in mg/400g BODEN	Fe/Fe _d	Mn in mg/100gBODEN	Mn _o /Mn _d	x 100	
			8-992 -	8-88	8-96-	0,2 -	Fe _d	Fe _o	Mn _d	Mn _o	x 100
			24,5	24,2	24,0	3,8	543,8	74,5	38,75	21,5	55,5
OAD 1	A _{1p}	0 - 25	24,5	24,2	24,0	3,8	543,8	74,5	38,75	21,5	55,5
	A _{2p}	25-35/40	17,0	30,7	22,4	3,9	503,8	56,0	11,1	28,75	21,0
	A beg	35/40-55	18,0	31,1	20,2	3,7	582,5	56,0	9,6	31,25	25,0
	B _v	55 - 65	17,5	29,3	23,9	3,8	575,0	45,0	7,8	22,50	12,0
	Cg ₁	65 - 120	8,5	26,5	42,6	4,4	380,0	36,0	9,5	12,50	7,0
OAD 2	Cg ₂	120 - 130	6,0	28,0	41,8	5,7	437,5	38,5	8,8	11,25	5,5
	Cg ₂	130 +	6,4	39,4	30,6	8,0	428,5	94,5	19,6	23,75	12,0
	Ap	0 - 30	18,2	29,3	25,0	3,1	432,5	55,5	12,8	12,25	12,5
	B _v	30 - 45	8,7	26,9	43,3	3,1	456,3	30,0	6,6	12,50	6,0
OAD 3	B _g	45 - 60	5,0	28,0	51,9	2,1	447,5	34,0	7,9	12,50	5,5
	B _g	60 +	6,2	15,6	63,1	7,1	230,0	14,0	6,1	7,50	2,5
	Ap	0 - 30	7,5	24,1	40,3	7,6	318,8	77,5	24,3	17,5	11,0
	AB	30 - 50	12,5	30,5	32,3	6,7	295,0	79,0	26,8	17,5	11,0
OAD 4	B _v g	50 - 80	20,0	23,2	31,8	7,0	416,3	92,0	22,1	18,75	10,0
	B _v g	80-120	13,8	37,7	12,4	1,4	333,8	64,5	19,3	21,25	10,5
	B beg g	120 +	14,0	39,4	12,7	0,9	543,8	30,0	5,5	6,25	1,5
	Ap	0 - 30	25,0	28,0	24,4	4,6	536,3	111,0	20,7	30,0	18,0
	B _v g	30-65	21,0	30,4	19,1	3,5	546,3	190,0	34,8	30,0	12,0
OAD 5	B _v g	65-115	11,5	38,4	30,0	1,1	490,0	157,5	32,1	22,5	13,0
	B _v g	115-180	5,5	15,2	66,8	1,5	341,3	73,5	21,5	11,25	6,0
	B _v g	180-230	2,5	56,3	33,6	2,1	342,5	45,0	13,1	8,75	4,5
	B _v g	230-280	5,5	11,9	50,2	17,9	325,0	60,0	14,5	10,00	4,5
	B _v g	280 u. tiefer	8,5	30,0	37,1	1,4	497,5	70,0	14,0	17,50	7,5
OAD 5	Ap _g	0 - 35	15,0	20,5	28,0	1,5	630,0	153,0	24,3	36,25	23,0
	B _v g	35 - 105	15,5	26,5	16,4	1,1	830,0	219,5	26,4	42,50	15,5
	B _v g	105 +	13,0	33,9	27,4	0,7	536,3	96,0	17,9	22,50	12,5

TABELLE 2 : FORTSETZUNG

PROFIL Nr.	HORIZONT	TIEFE cm	TEXTUR IN % FEINBODEN < 2mm			SAND	PEDOGENE Fe- und Mn-OXIDE			Mn _o /Mn _d x 100			
			TON	SCHLUFF	0.002 - 0.02		0.02 - 0.06	0.06 - 0.2	Fe in mg / 100g BODEN		Fe _o / Fe _d x 100	Mn in mg/100g BODEN	Mn _o / Mn _d x 100
OAD 6	Ap	0 - 30/35	< 0.002	0.02	0.02	0.06	0.02	0.2	325.0	40.0	13.75	15.50	112.7
	ABv	30/35-60	7.5	23.0	23.3	45.0	1.2	1.2	512.5	138.0	26.9	26.25	16.50
	Bv	60 - 110	10.5	25.0	12.9	50.7	0.9	0.9	343.8	136.0	39.6	12.50	11.50
	BvC	110 - 180	5.5	16.5	24.2	52.8	1.0	1.0	595.0	182.0	30.6	15.00	8.00
	BC _{1g}	180 +	5.5	10.0	17.8	64.8	1.9	1.9	737.5	294.5	39.9	40.00	17.50
	BC _{2g}	180 +	13.5	40.0	29.8	16.2	6.5	6.5	483.8	128.5	26.6	27.75	14.00
OAD 7	O ₁	2 - 0	8.5	28.7	22.3	35.6	4.9	4.9	525.0	161.0	30.7	26.25	17.00
	A ₁	0 - 10	13.2	22.0	25.8	36.3	2.7	2.7	546.3	157.5	28.8	28.75	17.50
	A ₂	10 - 20	15.5	20.0	25.6	38.0	0.9	0.9	571.3	158.5	27.7	27.50	17.50
	A ₃	20 - 35	20.5	14.5	28.0	35.6	1.4	1.4	541.3	156.5	28.9	25.00	16.00
	AC ₁	35 - 90	16.7	10.3	35.0	37.4	0.6	0.6	443.8	99.5	22.4	20.00	11.50
	AC ₂	90 - 140	15.5	13.0	18.4	51.7	1.4	1.4	271.3	51.0	18.8	10.00	5.50
	CV	140 +	3.0	5.0	41.9	48.7	1.4	1.4	473.8	161.5	34.1	11.25	6.00
OAD 8	A	0 - 16	14.5	19.5	17.5	46.1	2.4	2.4	481.3	153.5	31.9	12.50	6.00
	AC	16 - 34	14.2	18.5	21.3	44.9	1.1	1.1	503.8	154.0	30.5	21.25	14.50
	Cg	34 +	11.0	21.5	28.0	36.9	2.6	2.6	421.3	61.0	14.5	26.25	19.50
OAD 9	A _{1p}	0-25/30	26.0	2.0	34.4	36.1	1.5	1.5	408.8	61.0	14.9	25.00	19.50
	A _{2p}	25/30-50	21.0	22.0	24.0	31.6	1.4	1.4	402.5	47.0	11.7	18.75	8.00
	ABvP	50 - 65	24.5	18.5	26.1	29.3	1.6	1.6	415.0	32.5	7.8	13.75	8.00
	Bv	65 - 120	13.5	26.5	22.2	35.2	2.6	2.6	455.0	28.5	6.3	12.50	7.00
	BCg	120-155/60	15.5	10.0	32.7	40.8	1.0	1.0	480.0	33.5	6.9	16.25	7.50
	Cg	155/160 +	10.0	25.2	21.9	41.4	1.5	1.5	768.8	355.0	46.2	33.75	8.50
OAD 10	A	0 - 18/20	26.0	36.5	28.4	8.3	0.8	0.8	657.5	289.0	44.0	35.00	9.50
	Ago	18/20-35	19.5	43.0	29.4	7.8	0.3	0.3	696.3	252.0	36.2	35.00	10.00
	Bo ₁	35 - 80	21.2	43.3	24.3	10.4	0.8	0.8	273.8	74.0	30.0	16.25	9.00
	Bo ₂	80-110	6.2	3.5	13.2	71.4	5.7	5.7	448.8	129.5	29.0	18.75	12.50
	Bo ₃	110 +	10.0	10.5	31.7	45.4	2.4	2.4	350.0	44.0	36.2	35.00	9.50

TABELLE 2 : FORTSETZUNG

PROFIL	HORIZONT	TIEFE cm	TEXTUR IN % FEINBODEN < 2mm			PEDOGENE Fe- und Mn-OXIDE						
			TON	SCHLUFF	SAND	Fe in mg / 100g BODEN	Fe _o / Fe _d	Mn in mg/100g BODEN	Mn _o / Mn _d	x 100	x 100	
M 1	A	0 - 10	<0.002	0.002 - 0.02	0.06 - 0.2	0.2 - 2.0	Fe _d	Fe _o	Mn _d	Mn _o	x 100	
	Ag ₀₁	10 - 25	27.0	31.0	7.9	22.1	658.8	345.5	52.4	33.75	27.00	80.0
	Ag ₀₂	25 - 45	30.0	30.4	8.0	22.6	657.5	332.0	50.5	35.00	33.50	95.7
	G ₀₂	45 - 75	19.0	28.0	10.3	23.7	848.8	236.5	27.8	36.25	29.00	80.0
	G _{0p}	75 +	14.2	18.5	5.8	59.2	476.3	161.0	33.8	58.75	50.50	86.0
M 2	A ₁	0-40/45	32.0	49.6	5.0	8.4	1070.0	569.0	53.2	67.50	54.00	80.0
	A ₂ (beg)	40/45-65	30.0	44.0	6.7	13.3	875.0	267.5	30.6	46.25	44.00	95.1
	A	65 - 85	31.0	45.8	5.6	11.6	1032.0	220.0	21.3	62.50	44.50	71.2
	G ₀	85 - 100	26.0	50.5	5.1	9.4	1580.0	215.5	13.4	83.50	83.50	74.2
	G _{0r}	100 - 120	25.0	57.8	5.7	4.5	1301.3	178.0	13.7	87.50	69.00	78.8
	G _{0r}	120 +	37.5	46.4	6.1	3.5	1285.0	172.5	13.4	80.00	62.00	77.5
M 3	A ₁	0 - 20	24.0	32.0	25.7	6.3	490.0	229.0	46.7	48.75	44.00	90.3
	A ₂	20 - 50	24.0	28.1	28.6	6.3	580.0	141.5	24.4	58.75	44.50	75.7
	AB ₂	50 - 80	26.0	32.1	28.5	4.4	458.0	132.0	28.8	38.75	31.00	80.0
	B _v	80 - 115	28.0	42.3	10.7	4.0	1277.0	75.0	5.9	50.00	26.50	53.0
	B _v C _g	115 +	25.0	42.1	12.2	4.7	1005.0	84.5	8.4	50.00	57.00	114.0
M 4	A ₁	0 - 35	30.0	32.3	15.5	5.2	703.8	192.5	27.4	53.75	51.00	94.9
	A ₂	35 - 55	31.0	36.2	16.3	5.5	823.8	177.0	21.5	51.25	41.50	81.0
	AB _v	55 - 75	23.0	42.2	15.2	4.6	1123.8	75.5	6.7	38.75	45.00	116.1
	B _v	75 - 95	18.0	25.9	28.9	20.2	775.0	42.5	5.5	17.50	8.00	45.7
	B _v 1	95 - 160	9.0	18.7	11.3	61.0	225.0	20.5	9.1	7.50	34.00	485.7
	B _v 2	160-210	9.0	12.1	1.5	77.4	437.5	57.5	13.1	47.50	65.50	137.9
M 5	A	0 - 8	36.0	39.2	5.5	6.4	1300.0	739.0	56.9	73.75	65.50	88.8
	Ag ₀	8 - 60	33.0	34.6	9.6	12.8	1351.3	470.0	34.8	72.50	53.50	73.8
	G ₀	60 - 90	32.0	37.0	15.4	3.1	1091.3	197.0	18.1	100.00	74.50	74.5
	G _{0r}	90 - 125	31.0	33.0	13.9	15.1	1101.3	205.5	18.6	63.75	53.00	83.1
	G _{0r}	125 +	30.0	33.0	5.8	5.2	1438.8	158.0	11.0	103.75	100.50	96.9
M 6	A ₁	0 - 25	19.5	20.8	17.9	29.3	578.8	128.0	22.0	51.25	45.00	87.8
	A ₂	25 - 60	19.0	22.2	22.6	27.2	618.8	122.5	19.8	48.75	47.50	97.4
	AB _v	60-85/90	16.0	18.3	33.5	28.2	618.8	69.0	11.2	33.75	27.50	81.5
	B _v	85/90-110	11.0	11.4	43.9	32.7	413.8	65.0	15.7	17.50	15.00	85.7
	B _v C	110 - 190	6.0	13.7	5.6	73.2	358.8	18.5	11.7	8.75	6.00	68.6
	C	190 +	6.0	27.8	7.7	57.5	87.5	6.0	6.9	2.50	-	-

Phytomasse und Primärproduktion alpiner
Pflanzengesellschaften in den Hohen Tauern*

von B. K l u g - P ü m p e l

1. Einleitung

Im österreichischen Teilprojekt "Hohe Tauern" des internationalen MaB-Programms sollten Aufbau und Funktion naturnaher sowie anthropogen beeinflusster Ökosysteme der alpinen Grasheidenstufe untersucht werden. Große Flächen der Tauernregion oberhalb der Waldgrenze sind vom Caricetum curvulae, dem Krummseggenrasen, bedeckt. Es lag daher nahe, das Curvuletum als noch naturnahes Ökosystem zum Gegenstand intensiver interdisziplinärer Untersuchungen zu wählen. Mit dem hier ermittelten Grundstock an Daten konnten dann vergleichende Beobachtungen an anderen Ökosystemen unternommen werden (FRANZ, 1975; CERNUSCA, 1975). In unmittelbarer Nähe des Wallackhauses an der Glocknerstraße finden wir auf engem Raum nebeneinander das Caricetum curvulae (kurz "Curvuletum"), weiters ein kleinflächiges Schneetälchen am Fuß eines Leehanges und anschließend daran eine von Abwassern beeinflusste Mulde, in der sich ein üppiger Rasen von Deschampsia caespitosa entwickelt hat. Diese Pflanzenbestände wurden hinsichtlich Artenzusammensetzung, Bestandesstruktur, Phytomassevorrat und Nettoproduktion untersucht.

2. Beschreibung von Versuchsbedingungen und Methoden

Die intensivste Freilandarbeit im Zuge dieser produktionsökologischen Untersuchungen fiel in die Jahre 1975 bis 1977. Einige ausgewählte Wetterdaten aus dieser Zeit sind in Abb. 1 und Abb. 2 dargestellt (vgl. WEISS, 1977, sowie die Publikationen Nr. 226 [1978] und 239 [1979] aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien). Die mittlere Tem-

* Die Untersuchungen wurden finanziell durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung unterstützt.

Abb. 1: Monatsmittel der Lufttemperatur sowie Monatssummen von Globalstrahlung und Niederschlag im Untersuchungsgebiet während der Jahre 1975 bis 1978

peratur der Monate Mai bis Oktober (also der Vegetationsperiode) war 1975 mit $4,9^{\circ}\text{C}$ am höchsten, 1977 mit $4,0^{\circ}\text{C}$ am niedrigsten. Von Mai bis Oktober fielen 1975 692 mm Niederschlag, im Jahr darauf 772 mm, im dritten 679 mm. 1975 betrug die Globalstrahlungssumme für die Vegetationsperiode 269 kJ cm^{-2} , 1976 waren es 297 und 1977 289 kJ cm^{-2} . Winde aus nördlichen Richtungen herrschten in den Meßjahren 1975 und 1976 bei weitem vor, am seltensten traten Ostwinde auf. Die Produktionsbedingungen für das Curvuletum waren 1975 insgesamt günstiger als 1976 und 1977.

Abb. 2: Mittlere monatliche Windwegsummen im Untersuchungsgebiet während der Jahre 1975 und 1976

Höhe und Andauer der winterlichen Schneedecke sind auf den 3 Versuchsflächen sehr verschieden.

In der Intensivmeßfläche Curvuletum, einem schwach geneigten, SSW-exponierten freien Hang, werden Schneehöhen von maximal 1 - 2 m erreicht (WEISS, 1977). Zwischen Ende Oktober/Anfang November und Anfang bis Mitte Mai liegt hier eine mehr oder weniger geschlossene Schneedecke. Grundsätzlich sind Schneefälle auch im Sommer jederzeit möglich. Die feuchte Mulde und das angrenzende Schneetälchen hingegen weisen Schneehöhen von 3 - 7 m und mehr auf und werden erst zwischen Mitte Juni und Anfang August, in Extremfällen noch später oder einen Sommer lang gar nicht schneefrei.

Es ist anzunehmen, daß die Bodentemperatur im Curvuletum wintersüber an schneearmen, windgefügten Stellen wesentlich tiefer unter den Gefrierpunkt sinkt als auf den anderen beiden Standorten.

Das Curvuletum stockt nach POSCH (1977) auf einem schwach entwickelten, tiefgründigen alpinen Pseudogley. Schutt bis grobklastischer Glimmerschiefer, z. T. auch anstehender Fels bilden sein Ausgangsmaterial. Bezüglich des Wasserhaushalts ist dieser Boden als wechselfeucht beschrieben. Die Bodenreaktion ist vor allem in den oberen Horizonten stark sauer.

Das Ausgangsgestein für den gut ausgebildeten alpinen Pseudogley in der abwasserbeeinflußten Mulde ist Glimmerschiefer. POSCH (1977) bezeichnet diesen Boden als naß.

Im Schneetälchen ist der alpine Pseudogley tiefgründig und bezüglich seines Wasserhaushaltes ebenfalls als naß einzustufen. Auch hier ist das Ausgangsgestein Glimmerschiefer.

Auffallend hohe Na-Verhältnismerte in den Profilmittelteilen kennzeichnen die Böden des Untersuchungsgebietes. Sie belaufen sich in den verdichteten B-Horizonten (etwa zwischen 15 und 45 cm Tiefe) auf rund 50 (POSCH, 1977).

2.1 Die Artenzusammensetzung der Pflanzenbestände

Das Curvuletum befindet sich auf 2300 m Seehöhe und damit nahe seiner unteren Verbreitungsgrenze. Charakteristisch für die hier beschriebene Pflanzengesellschaft ist ihre relativ hohe Artenzahl (rund 40 Phanerogamenarten, von denen einige kalkhold sind!) sowie das massive Auftreten von Flechten, vor allem der Gattungen *Cetraria* und *Cladonia*. Von den Phanerogamen erreicht jedoch nur ein Drittel der Arten bzw. Gattungen einen Deckungsgrad über 5 %. Das sind *Carex curvula*, *Primula minima*, die stellenweise faciesbildend vorherrscht, *Festuca*-Arten, *Hieracium*-Arten und *Leontodon helveticus*, *Pulsatilla alpina*, *Phyteuma hemisphaericum* und *Avenula versicolor*.

color. Stellenweise können noch das Horstgras *Oreochloa disticha*, ferner *Anthoxanthum alpinum*, einige *Luzula*-Arten sowie *Juncus trifidus* einen Deckungsgrad um 5 % erreichen.

In der sogenannten "feuchten Mulde" dominieren *Deschampsia caespitosa*, *Luzula alpino-pilosa* und *Geum montanum*. Außer diesen Arten erreichen nur *Ligusticum mutellina*, die Schneetälchenpflanze *Soldanella pusilla* und eine *Cerastium*art einen Deckungsgrad von 5 % und darüber. Insgesamt wurden 13 Phanerogamenarten gezählt, die Kryptogamen beschränken sich auf wenige Laubmoose.

Unsere Schneetälchengesellschaft ist ein offenes Krautweiden-spalier, in dem neben *Salix herbacea* nur *Gnaphalium supinum*, *Ligusticum mutellina* und *Soldanella pusilla* eine größere Rolle spielen. Vereinzelt anzutreffen sind außerdem *Tanacetum alpinum* und *Taraxacum alpinum*, *Carex curvula* und *Phyteuma hemisphaericum*, *Poa alpina* und *Phleum alpinum*.

2.2 Die Erntemethode

Aus den 3 Beständen mußten mehrmals im Jahr, mindestens zu Beginn, am Höhepunkt und gegen Ende der Vegetationsperiode, Vegetationsziegel entnommen werden, deren Größe und Anzahl vom Aufbau der Pflanzendecke abhängig war. Von jedem dieser Ziegel wurde nun im Labor die Vegetation, nach Pflanzenarten getrennt, abgeerntet. Die Phanerogamen wurden weiters zerlegt in lebende und tote Organe (also Bio- und Nekromasse); das lebende Material wurde sortiert in Blätter, Infloreszenzen und nicht assimilierende Achsen. Auch die Streu wurde aufgesammelt. Aus Boden-Bohrkernen wurden nach mehrmaligem Antrocknen und Aufschlännen die Wurzeln ausgewaschen. Die Trennung von lebenden und toten Wurzeln erfordert einen ungeheuren Mehraufwand an Zeit als bei oberirdischen Pflanzenteilen. Aus diesem Grund mußten wir auch in dieser Untersuchung darauf verzichten. Von allen Bestandekomponenten bestimmten wir das Trockengewicht. Schließlich ermittelten wir

anhand aller pro Erntetermin bearbeiteten Ziegel und Bodenbohrkerne den mittleren Bestandesvorrat der Phanerogamen an oberirdischer Biomasse und Nekromasse sowie die Gesamtphytomasse der Kryptogamen und Wurzeln. Aus den Differenzen im oberirdischen Biomasse-, Nekromasse- und Streuvorrat zwischen den einzelnen Ernte-Terminen ermittelte ich die oberirdische Produktion der Bestände.

Die Versuchsfläche "Curvuletum" war vor Beginn der Freilandarbeiten eingezäunt worden, um Ökosystem und Meßgeräte vor etwaigen Störungen zu schützen. Die gesamte Fläche von 2500 m² war außerdem in Teilflächen à 25 m² untergliedert, die für bestimmte Untersuchungen reserviert wurden. Für die Ernten im Curvuletum beanspruchte ich 8 solcher Teilquadrate. Diese wählte ich so aus, daß alle Ausprägungsformen des Curvuletums auf ihnen vertreten waren. Bei der Entnahme von zwei Ziegeln der Größe 25 x 20 cm pro Erntetermin und Teilquadrat war gewährleistet, daß die charakteristische Vegetationsverteilung der Gesamtfläche wiedergegeben wurde.

Abb. 3 zeigt schematisch die Versuchsfläche "Curvuletum". Die mit A bis D gekennzeichneten Felder sind die Flächen, auf denen geerntet wurde. Außerdem sind hier die Ausaperungsfiguren eingetragen, die aufgrund des Bodenreliefs regelmäßig auftreten. Die um einige Tage früher schneefrei werdenden, windgefegten Stellen werden häufiger von *Juncus trifidus*, *Oreochloa disticha* und anderen Horstgräsern sowie *Loiseleuria procumbens* besiedelt; in den später ausapernden, windgeschützten Vertiefungen, in denen sich das Schmelzwasser länger hält, finden sich häufiger *Pulsatilla alpina* und *Geum montanum*.

Bei der Erntemethode fällt eine beachtliche Menge an getrockneter Pflanzensubstanz an, die man für weitere Analysen, z. B. Kalorimetrie oder Bestimmung von Mineralstoff- und Aschengehalt, verwenden kann. Um den Energiefluß im Ökosystem annähernd zu erfassen, wurden an einigen dominierenden Bestandekomponenten des Curvuletums auch Energiegehaltsbestimmungen mittels Kalorimeters durchgeführt.

Abb. 3: Versuchsfläche Curvuletum, durch "+" in Teilquadrate à 5 x 5 m² unterteilt. Charakteristische Ausaperungsfiguren aus zwei verschiedenen Jahren grob bzw. fein punktiert.

Stark umrandete Felder A bis D:
 Teilflächen für Phytomassebestimmungen mit genauer Angabe der Hangneigung.

Das restliche Pflanzenmaterial, das nach den kalorimetrischen Untersuchungen noch zur Verfügung stand, wurde zur Bestimmung von Gesamtaschengehalt und Mineralstoffvorrat herangezogen. Die Elementaranalysen wurden teils am Institut für Forstliche Standortswissenschaften der Universität für Bodenkultur, teils von Herrn Dr. O. HORAK und Mitarbeitern im Forschungszentrum Seibersdorf, die Aschengehaltsbestimmungen von Herrn A. MENTLER am Institut für Bodenforschung der Universität für Bodenkultur durchgeführt. Die Interpretation und Publikation der Ergebnisse übernahm Dr. N. SMEETS, Dissertant am Botanischen Institut der Universität Innsbruck. Allen Genannten möchte ich an dieser Stelle meinen besonderen Dank für ihre Hilfe aussprechen.

3. Ergebnisse

3.1 Oberirdische Phytomasse

Bei den ausdauernden, zum Teil sehr alt werdenden Seggen und Gräsern (vgl. GRABHERR et al., 1978) der alpinen Region kommt es häufig vor, daß abgestorbene Blätter und Blattscheiden lange noch an der Pflanze haften bleiben und somit die oberirdische Pflanzensubstanz oder Phytomasse zu einem Großteil aus dieser Nekromasse besteht. Andererseits gibt es hier eine Reihe von Arten, die zumindest teilweise grün überwintern.

Bald nach dem Ausapern setzt dann eine intensive Biomassezunahme ein. Abb. 4 zeigt die Änderungen im Biomassevorrat des Curvuletums für die Jahre 1975 - 77. Im Jahr 1975 herrschten günstige Witterungsbedingungen während der Vegetationsperiode. Nach einem steilen Anstieg ab Ende Juni ist etwa Anfang August das Biomassemaximum von 192 g m^{-2} erreicht. In den witterungsmäßig ungünstigen Sommern 1976 und 1977 liegt dieses Maximum deutlich niedriger, nämlich bei 160 bzw. 150 g organischer Trockensubstanz pro m^2 . Carex curvula und die restlichen Monocotylen scheinen sich mit den Wetterver-

Abb. 4: Änderungen im oberirdischen Biomassevorrat des Curvuletums während der Vegetationsperioden 1975 bis 1977

hältnissen 1976/77 besser abzufinden als die Dicotylen, deren Maximum deutlich hinter dem von 1975 zurückbleibt.

Der Deschampsiabestand in der feuchten Mulde (Abb. 5) begann die Vegetationsperiode 1977 mit einer Phanerogamen-Biomasse von nur 30 g m^{-2} . Einen Monat später waren es bereits 170 g m^{-2} . Selbst bis Ende September war noch ein Anstieg auf über 210 g zu verzeichnen, weil alle Monocotylen noch sehr stoffwechselaktiv waren. Die hohe Nährstoffzufuhr durch die Abwässer hatte offenbar zur Folge, daß die physiologische Einstimmung auf die Winterruhe verzögert wurde. Damit

Abb. 5: Änderungen im oberirdischen Biomassevorrat von Deschampsiabestand und Schneetälchen 1977

DIC. = Dicotyle

MON. = Monocotyle

DESCHAMPSIA C. (= D. C.) = Deschampsia caespitosa

LUZULA A. (= L.) = Luzula alpino-pilosa

SALIX H. (= S. H.) = Salix herbacea

GNAPHALIUM S. (= GN. S.) = Gnaphalium supinum

stieg jedoch die Gefahr, daß diese Pflanzengesellschaft auf die ersten strengen Fröste im Herbst nicht vorbereitet war. Noch laufende Untersuchungen an diesem Bestand deuten darauf hin, daß sich vielleicht auch aus diesem Grund eine Wandlung in der Artengarnitur anbahnt. Allerdings dürfte auch die lan-

Abb. 6: Oberirdischer Nekromasse- und Streuvorrat in Deschampsiabestand und Schneetälchen im Laufe der Vegetationsperiode 1977

Abkürzungen siehe Abb. 5

ge Schneebedeckung in der Mulde während der Fröhsommer 1977 und 1978 mitverantwortlich dafür sein, daß *Deschampsia caespitosa* zwischen 1977 und 1979 stark von *Luzula alpino-pilosa* verdrängt wurde.

Im Schneetälchen wurde wie im Curvuletum der Biomassegipfel im Hochsommer erreicht, hernach begannen lebende Teile abzusterben. Abb. 6 zeigt diesen Prozeß im Anstieg der Nekromasse und des Streuvorrats im Schneetälchen gegen den Herbst zu. Die gesamte Nekromasse der Schneetälchen-Phanerogamen ist jedoch selbst im September sehr gering - etwa 20 g m^{-2} . Im *Deschampsia*-bestand hingegen beläuft sie sich im Fröhsommer und Herbst auf annähernd das Zehnfache! Vor allem an den Horsten von *Deschampsia caespitosa* selbst haften nach der

Abb. 7: Änderungen im oberirdischen Nekromassevorrat des Curvuletums 1975 bis 1977

Dicotyle + Monocotyle + Carex curvula = Phanerogamen

Abb. 8: Prozentuelle Verteilung der oberirdischen Gesamtphytomasse der drei untersuchten Bestände auf verschiedene Bestandekomponenten zum Zeitpunkt des Biomasse-Maximums

- C. C. = Carex curvula
 S. H. = Salix herbacea
 P. M. = Primula minima
 GN. S. = Gnaphalium supinum
 DIC. = restliche Dicotyle
 BL. = Blätter
 A. = Achsen
 MON. = restliche Monocotyle
 D. C. = Deschampsia caespitosa
 L. = Luzula alpino-pilosa

Schneesmelze viele tote Blätter aus dem Vorjahr, die erst abbrechen, wenn sie völlig ausgetrocknet sind. Im Curvuletum (Abb. 7) stellt allein *Carex curvula* ungefähr drei Viertel der gesamten Nekromasse, deren Jahresgang dem von *Deschampsia caespitosa* gleicht. Daß im Frühjahr 1977 die Nekromassekurve anders verläuft als in den Jahren vorher, dürfte teilweise an den erschwerten Probenahmebedingungen im Mai 1977 liegen. Die ersten Proben mußten nämlich im Frühjahr noch aus den Resten der winterlichen Schnee- und Eisdecke ausgepickelt werden, was möglicherweise zu Verlusten führte.

Auch der Streuvorrat im Curvuletum ist beachtlich: Je nach Witterungsbedingungen im vergangenen wie im laufenden Jahr fanden sich zwischen 260 und fast 400 g Streu pro m². In Abb. 8 ist der oberirdische Phytomassevorrat der 3 Bestände zum Zeitpunkt des jeweiligen Biomasse-Maximums dargestellt. Von den rund 720 g m⁻² Gesamtphytomasse im Curvuletum entfallen über 40 % auf Kryptogamen. *Carex curvula* stellt nicht ganz ein Drittel des Gesamtbestandes. Die kleine Rosettenpflanze *Primula minima* trägt 8,2 % zur Gesamtphytomasse bei, die anderen Dicotylen zusammen nur 6,5 %. Die Monocotylen außer *Carex curvula* stellen 8,7 %.

Während im Curvuletum rund ein Viertel lebende, etwas mehr als ein Viertel tote Phanerogamenteile und der Rest Kryptogamen sind, bestehen die 420 g Phytomasse in der feuchten Mulde zu mehr als der Hälfte aus lebenden Pflanzenteilen. Allein *Deschampsia caespitosa* stellt 29 %, *Luzula alpino-pilosa* weitere 12 %; die Nekromasse von *Deschampsia caespitosa* geht mit 34 % als größter Totanteil in die Phytomasse ein. Fast ausschließlich Moose bilden den geringen Kryptogamenanteil von 5 %.

Wiederum ganz anders die Verhältnisse im Schneetälchen; Lebende Sproßteile und Blätter von *Salix herbacea* stellen fast 45 % der Phytomasse, die knapp 120 g m⁻² beträgt. Monocotyle

spielen hier eine untergeordnete Rolle. *Gnaphalium supinum* stellt ungefähr den gleichen Prozentsatz wie die restlichen Dicotylen; die Nekromasse der Phanerogamen nimmt insgesamt nur knapp ein Fünftel der oberirdischen Phytomasse in Anspruch.

Wir können also feststellen, daß zwischen den Pflanzengesellschaften große Unterschiede bezüglich der Verteilung von Bio- und Nekromasse bestehen. Selbstverständlich ändert sich dieses Verhältnis von Bio- zu Nekromasse im Jahreslauf, da ja lebende Pflanzenteile gebildet werden und wieder absterben.

Abb. 9 zeigt, in welchem Umfang die Biomasse der drei Bestände photosynthetisch aktiv ist. Hier sind die Prozentanteile der

Abb. 9: Vergleich der drei untersuchten Pflanzengesellschaften hinsichtlich ihres assimilierenden Anteils an der Gesamtbiomasse und ihres Blattflächenindex (LAI) zu verschiedenen Zeitpunkten im Jahr 1977

assimilierenden Biomasse an der Gesamtbiomasse dargestellt, und zwar jeweils am Beginn, am Höhepunkt und am Ende der Vegetationsperiode. Den geringsten assimilierenden Anteil an der Biomasse erreicht im Hochsommer der Bestand im Schneetälchen. *Salix herbacea* versorgt ja ihr ausgedehntes Sproßsystem mit nur je zwei kleinen sommergrünen Blättchen pro Triebspitze. Im Curvuletum und Deschampsiarasen hingegen sind nicht assimilierende Achsen von Dicotylen selten anzutreffen; hier beschränkt sich die nicht assimilierende Biomasse auf die etiolierten, in den Schneiden steckenden Blattbasen der Monocotylen.

Eine Größe, die mit der assimilierenden Biomasse in engem Zusammenhang steht, ist der Blattflächenindex oder LAI. Er gibt an, wieviel Blattfläche die Phanerogamen einer Pflanzengesellschaft pro m^2 Bodenfläche entwickeln. In die auf Abb. 9 dargestellten Werte ist jeweils nur eine Blattseite aller lebenden Blätter einbezogen. Wie zu erwarten, erreichte der Bestand in der feuchten Mulde den höchsten LAI (über 4 m^2 Blattfläche pro m^2 Boden), während das Curvuletum im selben Jahr maximal einen Wert von 2 und das Krautweidenspalier knapp unter 2 erreichte. Verglichen mit Daten von Wiesen tieferer Lagen, sind alle diese Werte ziemlich niedrig (vgl. GEYGER, 1964; GRABHERR, 1977).

3.2 Unterirdische Phytomasse

Im Curvuletum wurde die vergleichsweise größte unterirdische Gesamtphytomasse ermittelt. Sie schwankte zwischen rund 2000 und 3800 g organischer Trockensubstanz pro m^2 (bis 70 cm Tiefe). Im Curvuletum beläuft sich das Sproß-Wurzel-Verhältnis im Durchschnitt auf 1 : 6,5, im Schneetälchen sogar 1 : 6,9; die gesamte unterirdische Phytomasse (zwischen 0 und 15 cm Bodentiefe) beträgt hier jedoch nur zwischen 700 und 830 g m^{-2} . Im Deschampsiabestand wurde bis in eine Tiefe von 20 cm eine Wurzelmasse zwischen rund 1300 und 1800 g m^{-2} ermittelt. Das durchschnittliche Sproß-Wurzel-Verhältnis liegt hier bei 1 : 4,85.

3.3 Energiegehalte

Abb. 10 zeigt drei interessante Tatsachen: Erstens durchläuft der artspezifische Energiegehalt der Phanerogamen zu meist einen Jahresgang, zweitens variiert der artspezifische Energiegehalt ziemlich stark von Jahr zu Jahr. Die Energie-

Abb. 10: Artspezifische Energiegehalte verschiedener Bestandteile des Curvuletums in Abhängigkeit von Meßjahr und Jahreszeit

gehalte der Pflanzenarten lagen 1976 durchschnittlich um 1 kJ/gTS höher als 1975! Und, drittens, bestätigt sich einmal mehr (vgl. LARCHER, 1977), daß Phanerogamen der alpinen Stufe, hier besonders *Primula minima*, hohe spezifische Energiegehalte haben, Kryptogamen jedoch ähnlich niedrige wie im Tiefland.

Der Energievorrat der Bestände ist in Abb. 11 dargestellt. Das Curvuletum mit seiner großen oberirdischen Gesamtphytomasse ist auch führend im oberirdischen Energievorrat. Er schwankte in den verschiedenen Jahren zwischen ca. 18 400 und 22 000 kJ m⁻². Die Phanerogamen allein speichern in Curvuletum und Deschampsiabestand 1977 annähernd gleich viel Energie (rund 8000 kJ m⁻²). Den geringsten Energievorrat zum Zeitpunkt des Biomasse-Maximums hatte im selben Jahr die Schneetälchengesellschaft, nämlich 4700 kJ m⁻², den größten das Curvuletum mit 18 400.

Abb. 11: Oberirdischer Energievorrat in den drei untersuchten Pflanzengesellschaften zum Zeitpunkt des jeweiligen Biomasse-Maximums

3.4 Äschen- und Nährstoffgehalte

Die durchschnittlichen Äschengehalte in der Biomasse des Curvuletums lagen zwischen 4 und 5 % bei Gräsern und bis 7,5 % bei Dicotylen. Die Nekromasse wies Äschengehalte um 9 % auf.

Im Schneetälchen lagen die Äschenwerte für *Salix herbacea* um 4 % bei Bio- und um 7,8 % bei Nekromasse. Moose und Streu zeigten, vermutlich weil sie mit Bodenteilchen verunreinigt waren, sehr hohe Glührückstände, im Extrem 23 %.

Abb. 12: Stickstoffgehalte in der Biomasse einiger Bestandeskomponenten von Curvuletum und Deschampsiarasen gegen Ende der Vegetationsperiode

- C. C. = *Carex curvula*
- D. C. = *Deschampsia caespitosa*
- A. V. = *Avenula versicolor*
- L. = *Luzula alpino-pilosa*
- P. M. = *Primula minima*
- ST. = Streu
- H. = *Hieracium* spp.

Die mittleren Mineralstoffgehalte der Pflanzenarten des Curvuletums sind durchwegs niedrig bis mittelmäßig (SMEETS, 1980). Vor allem die K-Konzentration in *Carex curvula* ist ausgesprochen gering (1,25 %). Natrium, das ja in den Böden hier sehr hohe Verhältniswerte erreicht, ist in den Pflanzen mit durchschnittlichen Gehalten von 0,02 bis 0,025 % vertreten. Sehr häufig liegt der Na-Gehalt in Tieflandpflanzen höher als in den Böden - hier jedoch nicht. Der hohe Na-Gehalt im Boden mag auch eine Ursache für die erschwerte K-Aufnahme in die Pflanzen sein.

Zwischen den Pflanzen der verschiedenen Standorte bestehen kaum Unterschiede im Gehalt an P, K, Ca und Mg.

Die in Abb. 12 wiedergegebenen Stickstoffgehalte (ermittelt am Ende der Vegetationsperiode) liegen im Deschampsiabestand deutlich höher als im Curvuletum. Vor allem die Biomasse von *Luzula alpino-pilosa* ist gut mit Stickstoff versorgt. Der N-Gehalt in *Carex curvula* und den restlichen Monocotylen im Curvuletum hingegen ist als ausgesprochen niedrig zu bezeichnen.

3.5 Produktion

Welche Produktionsleistungen erbringen die Phanerogamen der drei Bestände, welche Bestandekomponenten sind hierbei am produktivsten, und welche Zeit der Vegetationsperiode wird am intensivsten genutzt?

Abb. 13 zeigt, daß die oberirdische Trockensubstanzproduktion ein und desselben Bestandes (in diesem Falle des Curvuletums) von Jahr zu Jahr verschieden groß sein kann. 1975 wurden in den 126 Tagen zwischen erster und letzter Ernte 200 g organischer Trockensubstanz pro m² gebildet, das sind 2 t/ha. *Carex curvula* trug dazu 46,7 % bei, obwohl ihr Anteil an der Gesamtbiomasse in diesem Jahr durchschnittlich nur 28 % betrug. Die restlichen Monocotylen produzierten 22,6 %, die Dicotylen 30,7 %.

Abb. 13: Oberirdische Trockensubstanzproduktion der drei Bestände, aufgeschlüsselt nach den wichtigsten Pflanzenarten bzw. -gruppen (Abkürzungen siehe Abb. 8). Die obenstehende Säulenreihe gibt die Anzahl der Tage zwischen erster und letzter Ernte eines Jahres wieder.

Die Untersuchungen umfaßten 1976 und 1977 einen etwas längeren Zeitraum, nämlich 153 bzw. 146 Tage. Dennoch wurden nur 162 bzw. 180 g organischer Trockensubstanz pro m² produziert.

Der Deschampsiabestand produzierte 1977 über 230 g TS pro m², und zwar in nur 92 Tagen.

Im Schneetälchen beläuft sich die Jahresproduktion auf knapp 100 g TS pro m², und zwar auch in 92 Tagen. Dabei entfällt zwar der absolut größte Beitrag auf *Salix herbacea*; ihr ungünstiges Verhältnis von assimilierender zu nicht assimilierender Biomasse ist jedoch dafür verantwortlich, daß ihr relativer Beitrag (gemessen an der Biomasse) am geringsten und der der Gräser am größten ausfällt.

Abb. 14: Die oberirdische Nettoproduktivität der drei Bestände (NPP) in g organischer Trockensubstanz pro m^2 und Tag, sowie den Nutzeffekt (ϵ_{pN}) der Nettoproduktion in Prozent der einfallenden photoaktiven Strahlung, jeweils aufgeschlüsselt nach Produktionsperioden innerhalb eines Jahres.

In Abb. 14 ist die tägliche Produktionsleistung der drei Bestände dargestellt, aufgeschlüsselt nach verschiedenen Produktionsperioden.

Beim Curvuletum zeigt die jeweils ganz links stehende Säule, wieviel oberirdische Trockensubstanz im Frühling bzw. Frühsommer täglich produziert wurde. Die mittlere Säule gibt die Produktivität im Hochsommer bis zum Biomasse-Höchststand wieder, die dritte bezieht sich auf den Ausklang der Vegetationsperiode. Wegen der Kürze der schneefreien Periode entfällt die erste Säule im Deschampsiabestand und Schneetälchen. Die schräg schraffierten Säulen stellen die durch-

schnittliche tägliche Produktion im Laufe der gesamten Vegetationsperiode dar.

Da 1975 das Curvuletum erst ab Mitte Mai schneefrei wurde und die Witterung noch bis Anfang Juni ziemlich kühl blieb, zeigte die Vegetation einen "Spätstart". Als ab Juni optimale Witterungsbedingungen herrschten, stieg die Produktivität von anfangs 1,08 auf 2,3 g TS pro m² und Tag. Selbst nach Überschreiten des Biomassemaximums wurden immerhin noch 1,3 g pro m² und Tag produziert. Für die 126 Tage von Mai bis Oktober ergibt sich eine durchschnittliche Produktivität von 1,59 g m⁻² d⁻¹.

Die Vegetationsperiode 1976 begann mit sehr warmem, trockenem Wetter, das, solange die Wasservorräte im Boden nach der Schneeschmelze ausreichten, eine Produktion von 1,6 g m⁻² d⁻¹ ermöglichte. Nach einem Wettersturz Ende Juli/Anfang August hingegen sank die Produktivität ganz beträchtlich ab, so daß im Durchschnitt nur 1,1 g m⁻² d⁻¹ erzielt wurden. Ähnlich niedrig (bei 1,2 g m⁻² d⁻¹) lag die Produktivität auch in der Vegetationsperiode 1977.

Im Deschampsiabestand hingegen wurden zwischen Ende Juni und Ende Juli 1977 täglich 4,3 g TS pro m² produziert, und selbst gegen Ende der Vegetationsperiode noch 1,46 g m⁻² d⁻¹. Insgesamt lag hier die Produktivität viel höher als im Curvuletum, nämlich bei 2,5 g m⁻² d⁻¹.

Erstaunlicherweise "schafft" die Schneetälchengesellschaft trotz ihrer offenen Bestandesstruktur und geringen Biomasse eine ähnliche Produktionsleistung wie das Curvuletum im gleichen Jahr: 1,1 g m⁻² d⁻¹. Die weitaus größte Produktivität wird hier gleich nach der Schneeschmelze erreicht: 2,1 g m⁻² d⁻¹! Die Pflanzen sind also bestens auf die kurze Vegetationsperiode eingestellt und erbringen in diesen wenigen Wochen beachtliche Leistungen.

Weitgehend parallel zur Primärproduktion verläuft der Jahresgang des Nutzeffektes der Nettoprimärproduktion. Dieser ist ein Maß für die Strahlungsausnutzung durch die Primärproduzenten:

$$\epsilon_{pN} = \frac{\text{pro m}^2 \text{ gebundene Energie aus Strahlung} \cdot 100}{\text{pro m}^2 \text{ eingetroffene photoaktive Strahlung}}$$

Unter den extremen Bedingungen im Hochgebirge erreichen alle drei Bestände, gemittelt über die Vegetationsperiode, nur Wirkungsgrade von einigen Promillen (s. Abb. 14 ϵ_{pN}). Der Durchschnitt bei terrestrischen Pflanzengesellschaften liegt jedoch allgemein auch nur unter 2 - 3 % der Bruttoproduktion (LARCHER, 1973).

Der Vergleich unserer drei Bestände zeigt, daß der Deschampsiabestand am effizientesten arbeitet: 0,8 % der Energie aus der einfallenden photoaktiven Strahlung wurde für die Nettoproduktion verwendet, in Curvuletum und Schneetälchen hingegen nur 0,36 bzw. 0,38 % im vergleichbaren Jahr.

3.6 Regenerationsvermögen des Curvuletums

Wie nachhaltig das Curvuletum auf massive mechanische Eingriffe reagiert, sei an folgendem Beispiel erläutert.

1974 wurde von einer etwa 1 m² großen Fläche die Vegetation samt den obersten 3 cm des Bodens entfernt. Durch 3 Jahre hindurch sammelte ich die Samen aller Pflanzenarten des Curvuletums und brachte sie jeweils im Herbst auf dem entstandenen Barfleck aus.

1979 - also 5 Jahre später - bot die Fläche folgendes Bild: Gesamtdeckung der wieder aufgewachsenen Phanerogamen ca. 30 % (gegenüber 95 % vor dem Eingriff), Kryptogamen 15 % (gegenüber 90 %). *Carex curvula* fehlte noch völlig auf der Fläche; es hatten sich erst wenige kümmerliche Grashorste sowie eini-

ge Exemplare von *Hieracium* spp., *Leontodon helveticus* und *Phyteuma globulariaefolium* angesiedelt. Ich wage keine Prognose, wie viele Jahre noch vergehen werden, bis diese Fläche wieder eine geschlossene Pflanzendecke trägt. Dabei bleibt offen, ob diese dann eine ähnliche Artenzusammensetzung aufweist wie das ursprüngliche Curvuletum.

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen führen uns also vor Augen, daß unter den klimatischen und edaphischen Bedingungen im Hochgebirge ein anthropogener Eingriff - welcher Art auch immer - schwerwiegende Folgen für das Ökosystem mit sich bringen kann:

Gesteigerte Nährstoffzufuhr (wie in der feuchten Mulde) erhöht zwar zunächst Biomasse und Produktion, bringt jedoch zwangsweise auch gravierende pflanzensoziologische Veränderungen mit sich.

Mechanische Eingriffe in Boden und Grasnarbe, wie sie beispielsweise im Zuge von Schipisten- und Wegebau erfolgen, werden von den Ökosystemen im Hochgebirge ebenfalls nur sehr schwer verkraftet. Die Pflanzenbestände erholen sich aufgrund der kurzen Vegetationsperiode nur langsam und vermutlich nicht vollständig davon.

Alles in allem kann man die wenig produktiven natürlichen Pflanzengesellschaften über der Waldgrenze als empfindliche Indikatoren für das Gleichgewicht im gesamten Ökosystem betrachten. Das sollte man bei allen Aktivitäten, die man in dieser Region setzt, im Auge behalten und berücksichtigen.

Literatur

- Arbeiten aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien: Klimadaten des Glocknergebietes. Publ. Nr. 226, 1978 und Nr. 239, 1979.
- Cernusca, A.: MaB-6-Projekt "Pilotprojekt Alpine Ökosysteme". Sitzungsber. Österr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., I, 184 (6/7): 133 - 141, 1975.
- Franz, H.: Das österreichische MaB-Hochgebirgsprogramm - Arbeitsgebiet Hohe Tauern. Bericht über Entstehung und organisatorischen Aufbau. Sitzungsber. Österr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., I, 184 (6/7): 98 - 101, 1975.
- Geyger, E.: Methodische Untersuchungen zur Erfassung der assimilierenden Gesamtoberfläche von Wiesen. Ber. Geobot. Inst. ETH Zürich, Stiftg. Rübel, 35: 41 - 112, 1964.
- Grabherr, G.: Primärproduktion und Ertrag auf einer begrün- ten Schiabfahrt und im Unterwuchs eines Blaugras-Föhren- waldes (Achenkirch, Tirol). In: Cernusca, A. (Hrsg.): Beiträge zur Umweltgestaltung, A62, Teil 1, E. Schmidt Verl. Berlin: 70 - 77, 1977.
- Grabherr, G., Mähr, E. und Reisigl, H.: Nettoproduktion und Reproduktion in einem Krummseggenrasen (*Caricetum curvulae*) in den Ötztaler Alpen, Tirol. Oecol. Plant. 13 (3): 227 - 251, 1978.
- Horak, O. und Rebler, R.: Mineralstoff- und Spurenelement- analysen an Pflanzen einer alpinen Grasheide. Ergebnis- bericht, als Manuskript vervielfältigt. Österr. Studien- ges. f. Atomenergie, Inst. f. Landwirtschaft, Forschungs- zentrum Seibersdorf, 1977.
- Larcher, W.: Ökologie der Pflanzen. UTB, Ulmer Stuttgart, 1973.

- Larcher, W.: Ergebnisse des IBP-Projekts "Zwergstrauchheide Patscherkofel". Sitzungsber. Österr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., I, 186 (6/10): 301 - 371, 1977.
- Milner, C. und Hughes, R. E.: Methods for measurement of the primary production of grassland. IBP Handbook No. 6, Blackwell Sci. Publ. Oxford Edinburgh, 1968.
- Posch, A.: Bodenkundliche Untersuchungen im Bereich der Glocknerstraße in den Hohen Tauern in 2300 bis 2600 m Meereshöhe. In: Cernusca, A. (Hrsg.): Veröff. Österr. MaB-Hochgeb. Progr. "Hohe Tauern", 1: 111 - 121, 1977.
- Pümpel, B.: Bericht über den Stand der produktionsbiologischen Untersuchungen im Gebiet des Wallackhauses/Großglockner. Sitzungsber. Österr. Akad. Wiss., math.-naturw. Kl., I, 184 (6/7): 113 - 119, 1975.
- Smeets, N.: Mineralstoffverhältnisse in einem Krummseggenrasen (*Caricetum curvulae*) im Glocknergebiet. Flora 170: 51 - 67, 1980.
- Weiß, E.: Makroklimatische Hinweise für den alpinen Grasheidegürtel in den Hohen Tauern und Beschreibung des Witterungsablaufes während der Projektstudie 1976 im Gebiet des Wallackhauses. In: Gernusca, A. (Hrsg.): Veröff. Österr. MaB-Hochgeb. Progr. "Hohe Tauern" 1: 11 - 24, 1977.

Bioklimatologie der Gebirge
unter besonderer Berücksichtigung des Exkursionsraumes 1981
von F. S t e l z e r

Das biologische Geschehen vollzieht sich in bestimmten klimatologischen Bereichen mit je einer unteren und einer oberen Grenze. Es gibt eben gewisse Grenzwerte von Temperatur, Feuchte und von anderen meteorologischen und klimatologischen Faktoren, innerhalb derer sich das Leben von Mensch, Tier und Pflanze ermöglicht. Das heißt, Wetter und Klima üben entscheidende Einflüsse auf alle Lebenserscheinungen aus, und es zählt damit auch die Wetterkunde zu den Grundwissenschaften des Lebens.

Die heutige moderne Bioklimatologie entwickelte sich zum Teil von der Land- und Forstwirtschaftslehre, zum Teil auch von der medizinischen Seite und befaßt sich nicht nur mit der Einwirkung von Wetter und Klima auf die Lebensvorgänge, sondern auch mit den Wechselbeziehungen zwischen Leben und Klima. Dauernde Klimaeinflüsse wirken sich z. B. in tier- und pflanzengeographischer Zonierung, in der Beschränkung des Vorkommens vieler Arten, Rassen und Gesellschaften auf bestimmte Gebiete aus. Jahrzehnteweise Klimaeinflüsse wiederum verursachen u. a. die Gletscherschwankungen mit den damit verbundenen Veränderungen in der umgebenden Tier- und Pflanzenwelt. Die Auswirkungen von jahrweisen Witterungseinflüssen kommen durch gute oder schlechte Ernten, durch Massenaufreten von Schädlingen infolge eines für ihre Entwicklung günstigen Witterungsverlaufes u. ä. m. zum Ausdruck. Jede Trocken- oder Regenperiode als Beispiel eines kurzzeitigen Witterungseinflusses bringt Auswirkungen auf das Tier- und Pflanzenleben; aber auch kurzzeitige, wie einzelne starke Regenfälle, Gewitter, Stürme usw. können schon rein mechanisch bedeutende Folgerungen nach sich ziehen. Dazu kommen noch Fröste und andere kompliziertere Erscheinungen, wie Föhn, Frontendurchgänge und dergleichen mehr (SAUBERER, 1947).

Wenn man unter europäischen Klimabedingungen Höhenlagen von 1000 m übersteigt, erhält besonders das bodennahe Klima und damit auch das Bioklima neue wesentliche Eigenschaften, die mit Zunahme der Höhe immer ausgeprägter in Erscheinung treten. Diese besonderen Bedingungen sind aber nicht nur rein wissenschaftlich von Interesse, sondern bekommen in zunehmendem Maße auch praktische Bedeutung.

In Hochlagen macht sich nämlich immer mehr das Relief in zweifacher Hinsicht klimatisch bemerkbar. Einmal wirken Gebirgszüge auf den Lufttransport ablenkend, hindernd oder gar sperrend ein. Der Alpenkörper stellt also im Strömungsfeld der Atmosphäre ein beachtliches Hindernis dar. Es treten dabei Wetterscheiden mit ihren Luv- und Lee-Effekten in Erscheinung. Dabei zeigt eine über 20 Jahre durchgeführte Untersuchung, daß an rund einem Drittel aller Tage mehr als ein Wettergeschehen im Alpenbereich zur Auswirkung kommt, d. h., sowohl die Süd- als auch die Nordseite der Alpen können sowohl Luv- als auch Leeseiten sein. Die damit verbundenen Effekte, die sich nicht nur beim Wind selbst, sondern auch bei allen anderen klimatischen Elementen erkennen lassen, gestalten weitgehend das Gebirgsklima.

Zum anderen bewirken Höhenlage, Hangneigung und Exposition tiefgreifende Abwandlungen des Strahlungshaushaltes und damit indirekt auch der thermischen und, von letzteren abhängigen, der sonstigen klimatischen Verhältnisse. Vor allem aber kommt es infolge unterschiedlicher Exposition in gleicher Höhenlage zu bedeutenden horizontalen Gegensätzen.

Die Großglocknergruppe als alpiner Schwerpunkt der Ostalpen ist wohl das verkehrstechnisch aufgeschlossenste Hochalpengebiet Österreichs, verfügt aber erst seit einigen Jahren im Rahmen des MaB-Hochgebirgsprogramms über ein relativ dichtes meteorologisches Beobachtungsnetz (WEISS, 1976).

Da sich die Glocknergruppe in einer Übergangszone des atlant-

tisch-kontinentalen Klimaregimes befindet und vom Süden her auch mediterrane Einflüsse in das Wettergeschehen eingreifen, kann man sehr wohl diese Gruppe als einen Wetter-, Witterungs- und Klimagestalter ersten Ranges bezeichnen. Auf engem Raum entstehen dabei drei ineinander übergehende Klimatypen, nämlich das Klima der Täler mit stark kontinentalem Gepräge, ein abgeschwächtes exzessives Hangklima und das fast ewige Frostklima der relativ großen nivalen Region mit atlantischen Weenszügen.

Hauptsächlich beeinflussen fünf Wetterlagen das Klima des Glocknergebietes, wobei allerdings Unterschiede in der Auswirkung an der Nord- und Südseite auftreten. Am häufigsten - an durchschnittlich 100 bis 150 Tagen - unterliegt der Raum West- bis Nordwest-Wetter mit seinen allgemein bekannten Folgen. An 75 Tagen im Jahr tritt Stau- und Föhnwetter auf: Dabei kommt es an der Alpensüdseite zu Stauerscheinungen mit reichlichen Niederschlägen, die sich über der Gipfelregion noch steigern. Auf der Nordseite greifen diese Niederschläge nur abgeschwächt über, dafür sinken die Luftströmungen als Südföhn in die nordseitigen Tauerntäler ab. An 100 Tagen herrscht Hochdruckwetter, das im Winter durch die bekannte Temperaturumkehr, die bis zu den Trogschlüssen der Täler reichen kann, gekennzeichnet ist. Im Mittel treten an weiteren 20 Tagen Gewitterlagen auf, vor allem im Frühling und Sommer, wobei Starkregen, oft mit verheerenden Auswirkungen, auftreten können. Zuletzt seien noch die an 10 bis 20 Tagen herrschenden Starkniederschläge bei V b-Wetterlagen angeführt. Sie sind der hauptsächliche Anteil der Ostalpen am mediterranen Niederschlagsregime. In ihrem Gefolge kann in den höheren Teilen des Gebirges innerhalb 24 Stunden eine Neuschneedecke von einem Meter Mächtigkeit entstehen, wobei im Winter und Frühling die Gefahr gesteigerter Lawinentätigkeit zunimmt (TOLLNER, 1952).

Diese vielen Gegensätze stehen aber unter einem beherrschenden Gesetz: Klima und Pflanzenwuchs ändern sich mit zunehmender

Höhe, und zwar in ganz bestimmter Weise. Die Luft wird immer kühler und feuchter, der Ackerbau in den Niederungen weicht Laubwäldern, die wiederum durch Nadelwald abgelöst werden. Weiter oben schließen sich Matten an, zuletzt findet man nur noch steile Felsen mit ewigem Schnee und Gletscher. Die genaue Abgrenzung dieser Regionen gehört zu den interessantesten Kapiteln einer Darstellung der Alpen aus bioklimatologischer Sicht. Sie setzt aber voraus, daß man den Einfluß der Höhe auf die verschiedenen Elemente des Klimas, wie auch ihre Bedeutung für die Anpassungsweisen der Lebewesen genau kennt. Schon HUMBOLDT erkannte in seinem Werk "Kosmos" das Klima als Umweltfaktor an, wobei er die Meinung vertrat, daß nicht die Mittelwerte entscheidend wären, sondern der mittlere Ablauf des Wettergeschehens. Das wiederum heißt, daß das wichtigste Ziel bioklimatischer Untersuchungen die Erfassung energetischer Zustände und Vorgänge ist.

Unter den Klimafaktoren nimmt die von der Sonne kommende Strahlung eine besondere Stellung ein, weil sie auf fast alle klimatischen und biologischen Vorgänge einen starken Einfluß ausübt. Da mit der Höhe Dichte, Druck und Trübung der Luft abnehmen, ergibt sich ein ganz anderer Strahlungshaushalt als im Tiefland. Der Anteil und die Intensität der direkten Sonnenstrahlung an der Gesamt-, d. h. an der Globalstrahlung, nehmen mit der Höhe auf Kosten der diffusen Himmelsstrahlung zu. Zugleich ist der Anteil am nichtsichtbaren ultravioletten Spektrumsteil, besonders im Winter, höher, woraus sich u. a. der hohe Heilwert winterlicher Hochgebirgsaufenthalte ergibt. Von 200 auf 3000 m wächst z. B. im Juni die zugeführte Gesamtstrahlung bei wolkenlosem Himmel um rund 20 %, bei zu acht Zehntel bedecktem Himmel jedoch um 50 %. Bei Sonnenstrahlung durch Wolkenlücken entstehen nämlich infolge Wolkenreflexion, gemessen in 2000 m Höhe, Momentanwerte von $2,25 \text{ cal/cm}^2 \cdot \text{min}$, das sind 112 % der Solarkonstante. Außerdem sind Schwankungen der Globalstrahlung um das Siebenfache in einer Minute, um das Elffache in neun Minuten und um das Fünfzehnfache in elf Minuten gemessen worden.

mehr hat als der Juni, liegt bei Ausgleich dieser Differenz das Maximum, wie oben erwähnt, im Juni.

Abb. 1

In einem Gebirgsland wie Österreich sind aber auch die Globalstrahlungsverhältnisse auf geneigten und verschieden gerichtete Flächen von Bedeutung, da dabei große Unterschiede in der Bestrahlung auftreten, die in der Temperatur der obersten Boden- und der untersten Luftschicht zum Ausdruck kommt. Geneigte Flächen erhalten je nach ihrer Exposition durch die direkte Strahlung, die reine Sonnenstrahlung, entweder mehr oder weniger Wärme als eine horizontale Fläche. Aber erst nach Einbeziehung der diffusen Himmelsstrahlung erhält man wirklichkeitsnahe Werte, denn an manchen Orten und an gewissen Stellen kann die Himmelsstrahlung die direkte Sonnen-

strahlung wesentlich übertreffen, so in Pflanzenbeständen und im Gebirge, wo zum Beispiel in engen Tälern zeitweise überhaupt keine direkte Sonnenstrahlung wirksam werden kann. Außerdem kommt es ganz wesentlich auf die zeitliche Verteilung der Strahlungssummen an. So erhält ein Osthang wegen Fröhdunst oder Morgennebel erheblich weniger Sonnenenergie zugestrahlt als ein Westhang gleicher Neigung. Demzufolge liegt auch die Bestandtemperatur am Westhang höher (SAUBERER und DIRMHIRN, 1958).

Wie bereits angedeutet, wurden in den letzten Jahren im Glocknergebiet mit Hilfe von rund einem Dutzend meteorologischer Beobachtungsstationen die Klimaverhältnisse im Hinblick auf kleinklimatologische und bioklimatologische Fragen untersucht. Diese Stationen liegen in verschiedenen Höhenlagen und bilden einen fast idealen Querschnitt über den Tauernhauptkamm von Zell am See bis Döllach. Es handelt sich dabei um folgende Standorte (Abb. 2):

Abb. 2

Zell am See	(754 m)	- Ortslage
Fusch	(879 m)	- Ortslage
Ferleiten	(1145 m)	- Hochtallage im Alm-Wiesen-Gelände
Piffkar-Alm	(1590 m)	- 200 m unter der Waldgrenze auf offener Almweide
Fuscher-Lacke	(2275 m)	- in der alpinen Grasheidenstufe
Hochtor-Nord	(2543 m)	- in der Polsterpflanzenstufe
Sonnblick	(3105 m)	- als Gipfelstation wurde der Sonnblick einbezogen
Pfandlscharten-Kees	(2618 m)	- in einem Geröllgelände mit eingestreuten Inseln von alpinen Polsterpflanzen nahe dem südlichen Pfandlscharten-Kees
Hochtor-Süd	(2528 m)	- in einem Übergangsbereich zwischen alpiner Grasheide und Polsterpflanzen
Wallack-Haus	(2307 m)	- ein Standort mit alpiner Grasheide
Glockner-Haus	(2146 m)	- auf einem grasigen Hang zum Pfandlscharten-Kees
Margaritze	(2015 m)	- auf einem Felsrücken zwischen den beiden Staumauer-Teilen
Guttal	(1915 m)	- eine Almweide an der Baumgrenze
Seppenbauer	(1635 m)	- der höchstgelegene Bauernhof an der Glocknerstraße, ca. 400 m über Heiligenblut, ein Standort mit Bergwiesen und schütterem Fichten- und Lärchenbestand
Döllach	(1025 m)	- Ortslage

Bekanntlich wirkt die Lufttemperatur von allen Faktoren, die in ihrer Gesamtheit das Klima bestimmen, am unmittelbarsten auf Mensch, Tier und Pflanze. Will man aber das Besondere der Temperaturverhältnisse verschiedener Orte zum Ausdruck bringen, ist es zweckmäßig, sie auf gleiche Seehöhe zu reduzieren, in diesem Fall auf Normalnull (Abb. 3):

Seehöhe:	754	879	1145	1590	2275	2543	2528	2307	2146	1635	1025 m
Temperaturmittel:	10,6	9,4	9,5	11,0	12,5	11,1	12,2	12,0	12,1	13,0	11,8° C

Man kann wohl auch die unterschiedliche Lage der einzelnen Stationen erkennen, wie freie Lage oder eingeeengte Tallage, aber hauptsächlich doch die thermische Begünstigung der Alpensüdseite.

Abb. 3

Die Klimatologie, besonders aber die Agrarklimatologie begnügt sich nicht mit der bloßen Feststellung über die Dauer der Vegetationszeit und deren Temperatur, sondern man drückt die Wärme dieser Periode durch die Temperatursumme dieses Zeitraumes aus (FLIRI, 1960). Dabei kommt die Begünstigung der Südseite noch viel eklatanter zum Ausdruck:

Seehöhe (m)	Temperatursumme (° C)		
	Nordseite	Südseite	Gesamtösterr. Durchschnitt
800	2330	2680	2478
1000	2070	2410	2220
1200	1800	2120	1962
1400	1530	1830	1704
1600	1270	1540	1446
1800	1000	1270	1188
2000	730	980	930
2200	450	700	672
2400	200	410	414
2600	0	140	156

Zum Vergleich: Das österreichische Maximum wird in Eisenstadt mit einer Temperatursumme von 3500° erreicht.

Obwohl die Lufttemperatur in den Hochlagen an sich niedrig ist, erwärmt sich der Erdboden durch die starke Einstrahlung sehr stark. So erreicht das Jahresmittel der Lufttemperatur in ca. 2200 m den 0-Punkt, das der Bodentemperatur aber erst in rund 2800 m. Übrigens ist dieser Faktor auch für die Tatsache verantwortlich, daß mit durchschnittlich zunehmender Massenerhebung der Gebirge auch die Isothermen und damit die physikalischen, biologischen und wirtschaftlichen Grenzen, wie Schnee-, Wald- und Anbaugrenzen angehoben werden.

Die Temperatur-Obergrenze des vegetativen Lebens liegt im allgemeinen zwischen 45 und 55° (TURNER, 1958). Bei Windstille, auf vegetationslosem Boden mit südlicher Exposition, bei geringer Bodenfeuchte und schlechter Wärmeleitfähigkeit sind jedoch gerade im Gebirge weit höhere Temperaturen als im Tiefland möglich. Vor allem an Tagen mit wechselnder Bewölkung können an der Bodenoberfläche Temperaturen von über 70° auftreten, und dies nicht nur kurzzeitig, sondern, wie in Tirol in 2000 m Höhe gemessen wurde, auch stundenlang, so z. B.

75 - 80° eine Stunde lang, 55 - 60° zwei Stunden lang. Die höchsten Temperaturen traten dort auf Rohhumus bei 35° Neigung gegen Südwest auf. Allein aus diesen Zahlen ist die Schwierigkeit zu erkennen, Kahlschläge oder auch Skipisten wieder für die Pflanzenwelt zurückzuerobern. Gerade im Bereich der oberen Waldgrenze treten also mikroklimatologische Gegensätze auf, wie sie im Tiefland nirgends zu finden sind. Außerdem weist die Bodentemperatur in den oberflächennahen Bereichen einen ausgeprägteren Tagesgang als die Lufttemperatur auf. Abb. 4 zeigt den geglätteten Verlauf der Oberflächentemperatur einer Gneisplatte und den Gang der Lufttemperatur an heiteren und trüben Tagen am Sonnblickgipfel nach eigenen Messungen im August 1957.

Abb. 4

Mildernd kann im Sommerhalbjahr die Konvektion wirken, wobei die überhitzte bodennahe Luftschicht relativ rasch abtransportiert wird. Dazu kommt, daß mit Vegetation bedeckter Boden ausgleichend wirkt. Die Maxima werden gegenüber unbedecktem Boden bis zu 20° herab-, die Minima hingegen um rund 3° hinaufgesetzt (DIRMHIRN, 1952, TURNER, 1958, MAHRINGER, 1966).

Die sich zum Teil wiederholenden Temperatur-Veränderungen, welche nicht nur durch den Wechsel in der bodennahen Luftschicht, sondern auch durch den Wechsel von Tag und Nacht und durch die Jahreszeiten entstehen, beeinflussen die Entwicklung der Pflanzen. Jedes Stadium der Entwicklung ist in charakteristischer Weise von der Temperatur beeinflusst. Jedem der verschiedenen Entwicklungsstadien werden bestimmte Temperaturen, und zwar minimale, optimale und maximale, zugeordnet. Zum Beispiel zeigen Lärchenkeimlinge in rund 2000 m Höhe die beste Entwicklung bei 22° , bei Temperaturen unter 15° und über 30° kommen nur mehr die Hälfte der Keimlinge auf. Daraus erklärt sich auch das Ausbleiben natürlicher Lärchenverjüngung an Südhängen an der Waldgrenze, wo eben viel zu lange wesentlich höhere Temperaturen auftreten (AULITZKY, 1954 und 1962).

Ein weiterer Grundfaktor des Klimas ist der Wind. Das Hochgebirge übt auf das Windfeld einen wesentlichen Einfluß aus, der sich bis weit in das Vorland bemerkbar macht. Der Wind nimmt bekanntlich mit der Höhe zu, und das nicht nur in der freien Atmosphäre, sondern abgeschwächt auch im Bergland. Ein passiver Einfluß des Gebirges beruht auf der Steuerung der Windströmungen, so daß, abhängig von der jeweiligen Windrichtung, orographisch sehr starke Unterschiede in der bodennahen Luftschicht auftreten. Weiters hat die Beseitigung des Waldes in erster Linie durch eine Zunahme der Windgeschwindigkeit zu einer Verschärfung der bodenklimatischen Verhältnisse geführt. So werden im offenen Gelände drei- bis siebenfach höhere Geschwindigkeiten gemessen als im geschlossenen Bestand (HOLTMEIER, 1967).

Während die Reliefenergie der Gebirge von 2000 bis 1500 m zu einer raschen Geschwindigkeitsabnahme und zu orographisch bedingten Richtungsänderungen führt, kommt es ganz allgemein zu einer Begünstigung der Lee- gegenüber der Luvflächen, bzw. der Konkav- gegenüber der Konvexflächen. So finden sich in den Hohen Tauern ab 2000 m Solifluktuationsformen auf Rücken und Westhängen, häufig in Form von Rasengirlanden. Diese Formen sind streng an quer bis schräg dazu wirkende Nordnordwest-Winde gebunden.

In freien Lagen und in Gipfelbereichen überwiegen bei weitem die Winde aus Südwest bis Nord, die Windgeschwindigkeit ist im Winter stärker als im Sommer, und zwar 8 bzw. 5 m/sec. Für die tieferen Lagen ist ein tageszeitlicher Gang charakteristisch, die Windrichtungen sind orographisch beeinflusst, und die höchsten Windstärken treten, verbunden mit dem stärksten Auftreten der Talwinde, zwischen 13 und 16 Uhr auf. In Zell am See überwiegen daher Winde aus Südost und Nord, in Döllach aus Nord bis Nordost und aus Süd.

Ebenfalls im Rahmen des MaB-Programmes durchgeführte Windmessungen brachten unterschiedliche Ergebnisse. In Fusch wurde eine ungewöhnlich große Zahl von Windflauten festgestellt, welche einerseits in orographisch bedingter Abschattung der Zirkulation und andererseits in der häufigen und beständigen Ausbildung von bodennahen Inversionen begründet wird. Die durchschnittliche Windgeschwindigkeit beträgt nur 0,5 m/sec., die Hauptwindrichtungen sind Nord und Süd. Bei der Fuscher Lacke ist die Hauptwindrichtung Nordwest bis Nordost, ein zweites Maximum ist aus Süd bis Südost festzustellen, die durchschnittliche Windgeschwindigkeit beträgt im Winter 3,6, im Sommer 2,6 m/sec. Beim Wallack-Haus überwiegen die Winde aus dem Nordsektor, hauptsächlich im Sommer tritt ein Nebenmaximum aus Süd bis Südwest auf. Die Windgeschwindigkeit ist ausgeglichen, 4,4 m/sec. im Winter, 4,0 m im Sommer. Bei der Meßstelle Guttal kommen die Winde gleichmäßig verteilt aus Nord bis Nordost und aus Südwest, die Ge-

schwindigkeit ist das ganze Jahr über mit 1,4 m/sec. gering. Vom Glockner-Haus liegen Messungen nur aus den Sommermonaten vor; hier weht der Wind mit rund 3,1 m/sec. auch ziemlich gleichmäßig verteilt aus Nordwest und Südost.

Ein besonderes Kapitel jedoch ist der Föhn. Dieser entsteht im Gegensatz zu den Berg- und Talwinden fast nur im Frühling und Herbst. Es ist dies ein meist heftiger, immer trockener und warmer Wind, der oft mehrere Tage lang unaufhörlich durch die Täler der Gebirgskette weht. Aber, wenn er auch wegen seiner Heftigkeit, wegen Feuers- und Überschwemmungsgefahr und wegen seiner Auswirkungen auf das menschliche Befinden gefürchtet ist, gilt der Föhn in den Alpen doch auch als eine nützliche Erscheinung. So bringt er im Frühjahr den Schnee auf den Almen zum Schmelzen und das Vieh kann früher aufgetrieben werden. Ein Sprichwort besagt, daß zwei Föhntage ebensoviel wert sind wie fünfzehn Sonnentage. In den Korridoren, durch die der Föhn zieht, trifft man Pflanzen südlicher Herkunft als kleine Inseln inmitten der alpinen Waldflora an. Der Wald ist dort wahrscheinlich niemals sehr dicht gewesen (DE MARTONNE, 1974).

Wenn aber der heftige, trockene und warme Föhn in den Tälern am Nordhang der Alpen weht, treten auf der Südseite starke Regenfälle auf. Die Luftbewegung ist dort kaum spürbar, die Temperaturen sind eher niedrig und alle Berggipfel und -kämme von Wolken verhüllt. Wie bereits eingangs erwähnt, treten an etwa 75 Tagen im Jahr Föhnerscheinungen auf, wobei der für die Südabdachung wirksame Nordföhn allerdings wesentlich weniger oft merkbar ist.

Aber auch auf den Niederschlag übt der Wind seinen Einfluß aus. Ganz allgemein nimmt der Niederschlag mit der Höhe zu, die Abnahme der Temperatur steigert den prozentuellen Anteil des festen Niederschlages, der leichter als der Regen vom Wind vertragen wird. In je höherer Lage der Schnee fällt, umso feiner wird seine Struktur. Der Wind wird mit zunehmenden

der Höhe dadurch immer wirksamer.

Die Niederschlagsverhältnisse im Hochgebirge sind gegenwärtig noch nicht einwandfrei erfaßt, obwohl dies von höchstem wasser- und energiewirtschaftlichem sowie bioklimatologischem Interesse wäre. Das Kernproblem der Niederschlagsmessung im Gebirge ist die geringe Anzahl von Meßstellen. Schließlich wird dabei die in einem Auffanggefäß von 500 cm² gemessene Niederschlags- höhe auf eine im Verhältnis dazu unermeßliche und stark ge- gliederte Gesamtfläche extrapoliert. Ein weiteres noch unge- klärtes Problem stellen die Nebelniederschläge in Waldbestän- den dar, die unter extremen Bedingungen ziemlich hohe Werte annehmen können. Man glaubt, daß im Wald um 20 % und am Be- standsrand bis zu 55 % mehr Niederschlagsmenge zur Verfügung stehen. Mit der Meereshöhe nimmt nicht nur die Niederschlags- menge, sondern auch die Luftbewegung zu, die Größe der Nie- derschlagsteilchen hingegen nimmt ab. Die Folge ist, daß die Niederschlagsteilchen im Hochgebirge fast durchwegs mit dem Wind strömen, wogegen die Sinkgeschwindigkeit fast nicht mehr ins Gewicht fällt. Damit ist auch die relative Trockenheit der höchsten Gipfel zu erklären, wenngleich die Niederschlags- menge hoch ist (LAUSCHER und ROLLER, 1956; MITTERECKER und TOLLNER, 1963).

Der jahreszeitliche Verlauf des Niederschlages wird mit zu- nehmender Höhe immer ausgeglichener, dabei verschwinden die typischen Julimaxima, bzw. fallen die Maxima auch auf andere Monate. In den Hohen Tauern zeigt sich in den unteren Lagen ein Maximum im Juli, mit Zunahme der Meereshöhe weitet sich dieses jedoch in den Spätsommer bis Herbst aus. Aber auch die Art des Niederschlages ändert sich mit der Höhe. Fallen in 1500 m nur rund ein Drittel der Niederschläge in fester Form, sind es in 2500 m schon zwei Drittel und am Sonnblickgipfel 90 %. Dadurch wird mit zunehmender Höhe auch die Dauer der Schneedeckenlage länger. Sie ist dabei viel enger mit dem Pflanzenleben verknüpft als in der Ebene, denn jeder Kälte- einbruch drückt die Schneegrenze jählings herab, jede Periode

sonnig-trockenen Wetters läßt sie ansteigen. Die Vegetation an der temporären Schneegrenze genießt bald die vergleichsweise warme Feuchtepackung der Schneedecke, bald ragt sie über die Schneedeckenoberfläche hinaus. Dort aber erleiden diese Teile der Vegetation stärkste direkte und reflektierte Strahlung und schroffe Temperaturwechsel, wozu bei starkem Wind noch die "Gebläsewirkung" der glasharten Treibschneekristalle kommt.

Je länger der Winter anhält, desto kürzer ist die Wachstumsperiode der Pflanzen, da sie i. d. R. nicht vor der Schneeschmelze beginnen kann. So ist dieser Zeitraum in einer Höhe von 1000 m auf sechs, in 1500 m auf fünf und in 2400 m auf zweieinhalb Monate beschränkt. Um ihren Wachstumszyklus in so kurzer Zeit zu vollenden, müssen die Pflanzen Reserven bilden. Darum trifft man einjährige Pflanzen immer seltener an, je höher man steigt. Die mehrjährigen Pflanzen legen ihre Reserven in Wurzeln und Knollen an, die austreiben, sobald die Schneeschmelze beginnt. Die relativ hohen Lufttemperaturen zur Zeit der Schneeschmelze begünstigen ein rasches Aufblühen. Für die Pflanzen ist normalerweise die winterliche Schneedecke von Vorteil, denn sie schützt vor Kälte. Das erklärt übrigens die merkwürdige Erfahrung, die man in den botanischen Gärten der Flachländer gemacht hat, wo nämlich gerade Gebirgspflanzen nächtlichen Frösten zum Opfer fallen, wenn man sie nicht schützt.

Die Niederschlagssummen weisen also eine Zunahme mit der Meereshöhe auf. Allerdings erfolgt diese Zunahme an der Nord- und an der Südseite nicht gleichmäßig. An der Nordabdachung steigt die Niederschlagsmenge ziemlich gleichmäßig von rund 1000 mm in 750 m Seehöhe (Zell am See, Kaprun) auf über 2500 mm in den Gipfellagen. Die Südabdachung ist trockener. Bis über 1300 m ist vorerst kaum eine Niederschlagszunahme zu verzeichnen (850 - 900 mm), erst darüber nehmen die Niederschlagssummen immer rascher zu.

Die Zahl der Tage mit Schneefall steigt von 30 in Zell am See und 23 in Döllach auf über 50 in den noch bewohnten Teilen der Täler beständig mit der Höhe an und erreicht schließlich in der Nivalregion beinahe die Gesamtniederschlagstage. Der in der kalten Jahreszeit gefallene Schnee bleibt im Gebirge verhältnismäßig lange liegen. Während in den tieferen Tauerntälern die Andauer der Schneedecke 120 bis 160 Tage beträgt, währt sie in Höhen über 2900 m das ganze Jahr.

Auf der Südseite des Zentralalpenkammes herrscht ein mehr heiteres, trockeneres und windstilleres Wetter als auf der Nordseite. Die Ausbildung eines Mikroklimas wird daher im Süden weit weniger gestört. Die zur Verdunstung benötigte Wärme wird hier der Schneedecke entzogen, kühlt sie dabei unter 0° ab und konserviert sie dabei. Das eher trübe, windreiche und nebelige Wetter am Zentralalpenkamm und nördlich davon dagegen beschleunigt die Schneeschmelze, obwohl zur Zeit der Ausaperung im Norden noch doppelt so hohe Neuschneemengen wie im Süden dazukommen. Messungen entlang der Großglockner-Hochalpenstraße ergaben entlang der Nordrampe zwischen 1800 und 2500 m maximale Schneehöhen von 100 bis 320 cm, entlang der Südrampe hingegen nur von 50 bis 230 cm. Im Norden wird weniger Wärme zur Verdunstung verbraucht, fast keine geht durch Ausstrahlung verloren, im Gegenteil, durch Kondensation an der Schneeoberfläche wird bei Nebel noch Wärme frei, außerdem führt der Wind weitere Wärmemengen zu. Die Regenmengen, die während der Zeit der Schneeschmelze fallen, sind im Norden fast doppelt so groß wie im Süden und tragen ebenfalls dazu bei, daß die Schneemassen rasch abschmelzen. Nicht heiteres, sonniges und windstilles, sondern feuchtes, nebeliges und windreiches Wetter bei Temperaturen über 0° zur Zeit der Frühlingsschmelze begünstigen dies.

Der stete Wechsel der Wetterlagen ist also imstande, die Gegensätze der Süd- und Nordseite der Hohen Tauern einigermaßen auszugleichen. Allerdings ergeben sich reliefgebundene markante Mikroklimata, die man zum Beispiel im Zuge der Ausape-

rung in Form von immer wiederkehrenden Konturlinien der Schnee- und Aperflecken erkennen kann. Dies ist wohl ein Beweis für die Existenz und die Stabilität der Hangklimate (GEIGER, 1953). Es kommt dabei zu einer reliefbedingten, ungleichmäßigen Verteilung und auch Mächtigkeit der Schneedecke, deren klima-ökologische Wirkung im Pflanzenbestand sichtbar wird. Eine gefährliche Verstärkung der Schneeablagerung durch heranwachsende Bäume und deren Folgen stellen ein Problem dar, da Wachstumsschäden besonders an der Waldgrenze nicht nur durch Eisgebläse, sondern auch durch Frosttrocknis entstehen. Letztere sind hauptsächlich Strahlungsschäden, d. h. Frostwechselschäden unter Einwirkung von Sonnenstrahlung sowie Windtrockenschäden, besonders durch warme Winde hervorgerufen, welche eine verstärkte Transpiration bei verhiindertem Wassernachschub infolge gefrorenen Bodens mit sich bringen.

In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch die Veränderung der Schneegrenze in den Hohen Tauern von Interesse. Während für das Jahr 1850 aus der Flächenverteilung der Gletscher dieses Raumes eine Schneegrenze in 2850 m errechnet wurde, lag diese im Jahr 1950 in 3050 m, um im Jahr 1975 auf 3300 m anzusteigen (STELZER, 1958).

Die schneefreie Zeit geht an der Nordseite von 215 Tagen in 1400 m Höhe auf 60 Tage in 2400 m zurück, an der Südseite von 230 auf 140. Grundsätzlich sind die Unterschiede in der lokalen Schneedeckenandauer das entscheidende kleinklimatische Merkmal der Standorte in der subalpinen Stufe. Den Ausschlag gibt, zusammenfassend betrachtet, die Lage des Reliefs zu den gerichteten Faktoren Sonneneinstrahlung und Wind. So sind Frostschäden auf den sonnseitigen Hängen größer als auf den Schatthängen. Einerseits sind Unterschiede des Entwicklungsstadiums von Bedeutung, ist doch die Vegetationsentwicklung auf der Südseite derjenigen der Nordseite voraus. Es sind vor allem die auf der Sonnseite größeren Extreme zwischen nächtlicher Abkühlung und mittäglicher Einstrahlung erheblich,

besonders bei Windstille. Andererseits kann das schnelle Auftauen einer gefrorenen Pflanze wesentlich stärker schaden als der Frost selbst und schließlich darf nicht übersehen werden, daß der Frost in 5 cm über dem Boden durchschnittlich um 14 Tage später endet und um 10 Tage früher beginnt als in 2 m Höhe, in der üblicherweise die meteorologischen Elemente gemessen werden.

Für die Vegetation bzw. für die Wasserversorgung der Pflanze ist aber nicht allein der Niederschlag maßgebend, sondern eher komplexe, von der Bodensaugkraft abhängige Faktoren der Bodenfeuchte oder überhaupt der Bodenzustand. In 3000 m Höhe ist an fast 100 % der Tage mit einer Schneedecke zu rechnen, in 2000 m jedoch nur mehr an 60 %, der Rest ist etwa je zur Hälfte trocken oder naß. In 1500 m liegt an mehr als 45 % der Tage Schnee, an 55 % der Tage ist der Boden auch je zur Hälfte trocken oder naß. In 1000 m Höhe schließlich ist rund zu je einem Drittel der Tage der Boden mit Schnee bedeckt, naß oder trocken (LAUSCHER, 1954). Die Bodenfeuchte ist gemeinsam mit dem Wind aber auch für die Erosionsanfälligkeit verantwortlich. Sie ist abhängig von der Windstärke und dem Widerstand der Bodenpartikel gegen das Abtragen. Letzterer wiederum ist abhängig von der Größe der Partikel und von deren Feuchte.

Ganz kurz soll auch ein Ausblick auf die morphologisch beeinflusste Zone gegeben werden. Zwei Faktoren beeinflussen im wesentlichen die mechanische Verwitterung: die Anzahl der Tage mit Frostwechsel und die Andauer der Schneedecke. Frostwechsel wird nur dann als Verwitterungsfaktor voll wirksam, wenn eine schützende Schneedecke fehlt. Wohl liegt das Maximum der Frostwechseltage mit 87 zwischen 900 und 1500 m und damit im Bereich der winterlichen Temperatur-Inversionsschicht, morphologisch wird hier der Frostwechsel nicht voll wirksam, da eine lang anhaltende und reichliche Schneedecke seine Wirkung weitgehend verhindert. In den österreichischen Alpen konnte für den Zeitraum 1881 - 1931 eine Zone zwischen 2200 m

und 2800 m mit einem Maximum schneefreier Frostwechseltage festgestellt werden, die sich als Zone maximaler Verwitterung zwischen 2400 und 2600 m darstellt. Wie alle anderen Höhengrenzen hat sich diese Zone von aktivem Frostwechsel in den letzten Jahrzehnten nach oben, für den Zeitraum 1951 bis 1960 auf 2600 bis 3100 m, verschoben (STELZER, 1962).

In Zusammenhang mit der vorerwähnten Veränderung der Schneegrenze tritt aber auch die Frage auf, ob die Ursachen der Hebung der Schneegrenze auch für andere Höhengrenzen, insbesondere der Baum- und Waldgrenze, günstigere klimatologische Verhältnisse schufen. Die Baum- und Waldgrenze ist natürlich von verschiedenen Faktoren abhängig, hier soll nur der klimatische Anteil herausgegriffen werden. Die Höhe der Jahresmitteltemperatur ist wesentlich von der Wintertemperatur beeinflusst, vor allem in der Höhe der Waldgrenze. Die Wintertemperatur ist aber für das Wachstum der Pflanzen von nicht sehr großer Bedeutung. Waldbäume reagieren stärker auf einen mittägigen Wärmestoß als auf gleichmäßig hohe Temperaturen. Es eignet sich daher besonders die 14-Uhr-Temperatur während der Vegetationszeit für die Bestimmung der Waldgrenze, wobei eine Mitteltemperatur von $9,3$ bis $9,4^{\circ}$ für die Monate April bis August angenommen wird (DE QUERVAIN, 1904; MIKULA, 1911). Aus den 14-Uhr-Werten der MaB-Stationen an der Glocknerstraße ergibt sich für die Nordrampe eine klimatische Waldgrenze bei 1820 m, was ungefähr dem tatsächlichen Zustand entspricht, nämlich ca. 200 m über der 1590 m hoch gelegenen Piffkar-Alm. Für die Südrampe dagegen errechnet sich die theoretische Waldgrenze bei 2000 m, was einer möglichen Erhöhung der tatsächlichen Waldgrenze um etwa 100 m entspräche (STELZER, 1960). Allerdings ist das Problem der relativ hohen zentralalpiner Baum- und Waldgrenzen ungemein komplex und überhaupt nicht allein auf die Einwirkung eines einzigen Umweltfaktors, wie etwa der Lufttemperatur, die ja in 2 m Höhe gemessen wird, zurückzuführen. Man muß hier eine ganze Reihe von Einflüssen berücksichtigen, denn in freien Lagen liegt die Waldgrenze bei relativ hohen Temperaturen verhältnismäßig tief und,

umgekehrt, steigt sie in geschützten Lagen höher hinauf, in Regionen auffällig niedriger Temperaturen (TSCHERMAK, 1948). Daß aber eine Hebung der tatsächlichen Vegetationsgrenzen grundsätzlich möglich ist, zeigt ein Versuch von mehrjährigem Kartoffel-Anbau in Tirol, und zwar am Patscherkofel und im Venttal. Zwischen 1880 und 2014 m Höhe wurde auf Südhängen ein durchschnittlicher Ertrag von 1300 kg auf 500 m² erzielt; obwohl in diesem Gebiet Kartoffelanbau nur bis maximal 1600 m betrieben wird (WINKLER, 1962).

Hochschlagaufforstungen kommt prinzipiell große Bedeutung zu, denn diese stellen nicht nur einen späteren Lawenschutz dar, sondern haben auch eine Art Klimamelioration der Hochgebirgstäler und Almen zur Folge. Die Entfernung der Wälder hat ja die Trockenheit des Standortes erhöht, weil die direkt den Boden angreifenden Winde die Verdunstung wesentlich erhöht haben. Außerdem hat der ungehinderte Wasserabfluß an vielen Stellen zu Bodenerosion geführt. Mit einer gewissen Verzögerung haben sich nachteilige Folgen für die Landwirtschaft auch in den Tallagen eingestellt (AULITZKY, 1955). Begünstigt wird die Rückeroberung höherer Bereiche durch eine Umstellung der Almwirtschaft. In Lagen zwischen 1000 und 1200 m hat sich wohl in jüngster Zeit kaum eine Veränderung in der Bewirtschaftung der Almen ergeben, obwohl dieser Bereich klimatisch nicht optimal ist. Im Bereich der oberen Almwirtschaftszone, also über 1500 m, oberhalb der Temperatur-Inversionsschicht, zeigt sich jedoch eine Umstellung von bewirtschafteten Almen auf eine Galt- und Jungviehhaltung ohne Personal. In diesen Höhen erfolgt dabei eine Rückeroberung der Weiden durch den Wald (RIEDL, 1976).

Zusammenfassend erkennt man im Gebirge eine klimatische Vertikalgliederung, die sich in entsprechenden morphologischen und Vegetationsstufen manifestiert. Diese allgemeine Typisierung ist auf die angeführten Faktoren und deren Kombinationen zurückzuführen, wobei allerdings die Strahlungsverhältnisse als Grundlage aller dieser Eigenschaften anzusehen sind.

Durch die vertikal geringe Dimensionierung der einzelnen Zonen tritt aber eine fast unübersehbare kleinflächige Vielfalt auf (STELZER, 1963). Gipfel und freie Lagen haben ungeachtet der häufigen Regenfälle und des Nebels infolge der heftigen Winde manches mit den Verhältnissen in trockenen Ländern gemeinsam. Die Vegetation reagiert da wie dort mit einer Verminderung der oberirdischen und einer starken Entwicklung der unterirdischen Organe bei den hier anzutreffenden meist krautartigen Pflanzen und gehen damit gleichermaßen auf die Bedingungen des Wasserhaushaltes wie auf die Temperatur ein. Die kissenartige Form, die bestimmte Pflanzen im Hochgebirge angenommen haben, ist ebenso für verschiedene Pflanzen der Sahara kennzeichnend.

Oberhalb 2800 m, in einer Schutt- und Felszone, wachsen nur sporadisch felshaftende Flechtengesellschaften. Darunter, bis etwa 2500 m, findet man an den fast vegetationslosen Hängen, an denen praktisch keine morphologische Hemmung die Bewegungsvorgänge hindert, die in labilem Zustand sich befindenden Blockmeere, bzw. auf Graten und ausgesetzten Stellen einen verstärkten Blockzerfall mit reiner Blockbildung. Darunter bildete sich, begünstigt durch Feinerdeansammlung, bereits eine Vegetationsdecke, wobei in der räumlichen Verteilung Unterschiede festgestellt werden. Südhänge mit 30 bis 40° Neigung sind reine Trockenrasen, es überwiegen bei weitem die Trockenheitsanzeiger, gleich geneigte Nordhänge hingegen sind hauptsächlich von feuchtigkeitsanzeigenden Pflanzen bestanden. Schwach geneigte Südhänge verzeichnen überwiegend Wiesenpflanzen mit geringem Feuchtigkeitsanzeiger-Anteil, schwach geneigte Nordhänge etwa zur Hälfte Trockenheits- und Feuchtigkeitsanzeiger. Daraus ist ableitbar, daß auf steilen Südhängen eine Verbesserung schwer möglich ist. Auf Nordhängen aber könnte durch entsprechende Bearbeitung und spezielle Einsaat sehr wohl eine Verbesserung erreicht werden.

Diese untere Region war früher ein Periglazialbereich, der

noch während des Postglazials in Bewegung war. Heute finden wir hier unbewegte Blockzonen mit zum Teil großartig gerundeten Blöcken, die bis zu vier Meter Durchmesser aufweisen. Nach unten wird dieser periglaziale Gürtel durch die obere Waldgrenze abgeschlossen, nur die Gletschervorfelder, welche weiter hinunter reichen, fügen sich nicht ein. Hier sind verkrüppelte Bäume, meist Kiefern, mit Zweigen, die fast den Boden berühren, typisch. Dieser Wuchs ist nicht nur eine Folge der winterlichen Schneelasten, sondern auch durch das extreme Klima bedingt. Im Sommer ist die Wachstumszeit kurz und im Winter, wenn Wind und Sonne bei gefrorenem Boden die Verdunstung verstärken, besteht die Gefahr, daß die über den Schnee herausragenden Teile der Bäume vertrocknen. Beides verhindert einen höheren Wuchs. Heftiger Wind und Eisansatz brechen zudem Zweige ab.

In der Waldregion wiederum findet man Anzeichen für eine zeitweilige übermäßige Feuchtigkeit. Die vielen Flechten an den Bäumen der Bergwälder deuten auf eine hohe Luftfeuchtigkeit hin. Im Frühling und Herbst greift vom Süden das mediterrane Witterungsregime bis zum Alpenhauptkamm durch, während im Frühsommer im ganzen Raum monsunartige Wettereinbrüche vom Atlantischen Ozean zu erwarten sind.

Diese Vielfalt an Einflüssen zu erkennen und klar darzustellen, erscheint unmöglich. Da aber ein Teil des menschlichen und ein größerer des pflanzlichen und tierischen Lebensraumes in diesen Klimabereich fällt, lohnt sich trotz aller Schwierigkeiten eine weitere Erforschung dieses Raumes. Ein Aspekt in dieser Hinsicht sind die nunmehr auch bei uns voll anlaufenden Versuche mit Infrarot-Farbfilm. Unter anderem wurde im Glocknergebiet gemeinsam vom Institut für Botanik der Universität Salzburg und der Lehrkanzel für Vermessung und Fernerkundung der Universität für Bodenkultur eine Luftbild-Vegetationsaufnahme in der Polsterpflanzenstufe gemacht und in die sogenannte Falschbild-Darstellung übertragen. Es würde zu weit führen, die technischen Vorgänge, die sehr

kompliziert sind, hier zu erörtern, es sei nur festgestellt, daß unter Heranziehung von terrestrischen Stichproben eine ganze Reihe von Pflanzengesellschaften in ihren Hauptverbreitungsgebieten dargestellt werden konnte. Dadurch ist es auch möglich, für den Menschen nicht zugängliche und somit naturbelassene Räume zu erfassen und daraus letztlich auch bioklimatologische Daten abzuleiten.

Literatur

Aulitzky, H.: Über mikroklimatische Untersuchungen an der oberen Waldgrenze zum Zwecke der Lawinenvorbeugung, Wetter und Leben 6, 1954.

Aulitzky, H.: Die Bedeutung meteorologischer und kleinklimatischer Unterlagen für Aufforstungen im Hochgebirge, Wetter und Leben 7, 1955.

Aulitzky, H.: Welche klimatischen Hinweise stehen der Hochlagenaufforstung heute zur Verfügung, Wetter und Leben 14, 1962.

de Martonne, E.: Die Macht des Klimas, in: Die Alpen, 1974.

de Quervain, A.: Die Hebung der atmosphärischen Isothermen in den Schweizer Alpen und ihre Beziehung zu den Höhengrenzen, Gerl. Beitr. z. Geophysik 6, 1904.

Dirmhirn, I.: Oberflächentemperaturen der Gesteine im Hochgebirge, Arch. f. Meteorologie, Geophysik und Bioklimatologie, Serie B, IV, 1952.

Fliri, F.: Zur Methodik der dynamischen Klimakunde in den Ostalpen, Wetter und Leben 12, 1960.

Geiger, R.: Probleme der Mikrometeorologie des Hochgebirges, Wetter und Leben 5, 1953.

- Holtmeier, F. K.: Zur natürlichen Wiederbewaldung aufgelassener Alpen im Oberengadin, Wetter und Leben 19, 1967.
- Lauscher, F. und Roller, M.: Die Schwankungen der Niederschlagsabhängigkeit von der Seehöhe, beurteilt nach dreißigjährigen Totalisatoren-Beobachtungen in den Hohen Tauern, Wetter und Leben 8, 1956.
- Mahringer, W.: Untersuchungen von Boden- und Felstemperaturen auf dem Hohen Sonnblick, Jb. d. Sonnblick-Vereines, 60 - 62, 1966.
- Mikula, H.: Die Hebung der atmosphärischen Isothermen in den Ostalpen und ihre Beziehung zu den Höhengrenzen, Geogr. Jb. aus Österr. 37, 1911.
- Mittrecker, F. und Tollner, H.: Ergebnisse von Niederschlagsmessungen mittels Totalisatoren im Großglocknergebiet, Jb. d. Sonnblick-Vereines, 58 - 59, 1963.
- Riedl, H.: Almwirtschaftlicher Strukturwandel und seine landschaftlichen Auswirkungen an der Südflanke des Tennengebirges, Jb. d. Sonnblick-Vereines, 72 - 73, 1976.
- Sauberer, F.: Wetter, Klima und Leben, Sammlung BIOS Nr. 3, 1948.
- Stelzer, F.: Die Hebung der Schneegrenze im Sonnblickgebiet im Zeitraum 1850 - 1949, Wetter und Leben 10, 1958.
- Stelzer, F.: Die Waldgrenze im Sonnblickgebiet, Wetter und Leben 12, 1960.
- Stelzer, F.: Formengebung und Höhengürtel der Goldberggruppe, Diss. 1961.
- Stelzer, F.: Frostwechsel und Zone maximaler Verwitterung in den Alpen, Wetter und Leben 14, 1962.
- Stelzer, F.: Grundzüge der Landformen der Goldberggruppe, Geogr. Jb. aus Österr. 29, 1963.

Tollner, H.: Wetter und Klima im Gebiete des Großglockners,
Verlag d. naturwiss. Vereines f. Kärnten, 1952.

Tschermak, L.: Hohe Lage der oberen Wald- und Baumgrenze in
den Innenalpen und Klimacharakter, Wetter und Leben 1,
1948.

Turner, H.: Maximaltemperaturen oberflächennaher Bodenschich-
ten an der Waldgrenze, Wetter und Leben 10, 1958.

Weiss, E.: Das meteorologische Meßnetz in den Hohen Tauern
im Rahmen des Man and Biosphere-Hochgebirgsprogrammes,
Wetter und Leben 28, 1976.

Winkler, E.: Der Einfluß von Mikroklima, Bewässerung und An-
bauweise auf Stauden- und Knollenproduktion verschiedener
Kartoffelsorten in zentralalpinen Hochlagen Tirols, Wetter
und Leben 14, 1962.

Ergebnisse von Strahlungsmessungen in Österreich, hgg. von
der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien
1963 ff.

Arbeiten aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodyna-
mik, Wien 1967 ff.

KURZFASSUNGEN DER VORTRÄGE

Böden, Standorte und Landwirtschaftsräume Sloweniens
 von A. S t r i t a r
 (Vortrag, gehalten am 29. 10. 1980)

1. Einleitung

Die SR Slowenien ist eine jugoslawische Teilrepublik, die über viele Kilometer eine gemeinsame Grenze mit Österreich aufweist und auch in der Bodendecke viele Parallelen zu Österreich erkennen läßt.

Der wichtigste bodenbildende Faktor (Parameter) ist die geolithologische Grundlage; sie spielt in dem so kleinen slowenischen Raum eine entscheidendere Rolle als das Klima.

Eine weitere Differenzierung der Bodendecke ist durch das Relief (Toposequenz), die Zeit (Chronosequenz) oder das Wasser (Hydrosequenz) gegeben; in manchen Fällen muß auch der menschliche Faktor in Rechnung gestellt werden.

2. Pedosequenzen in Slowenien

Definition: Eine Pedosequenz umfaßt eine oder mehrere Bodengesellschaften, die auf gleichem oder ähnlichem Muttergestein (geolithologische Grundlage) auftreten.

In Slowenien können die folgenden Pedosequenzen ausgegliedert werden:

- o Pedosequenz auf Schotter und Sand;
- o Pedosequenz auf Lehm und Ton;
- o Pedosequenz auf weichem Karbonatgestein;
- o Pedosequenz auf nichtkarbonatischem Gestein.

Eine weitere Gliederung ist nach der Lithologie oder nach dem geologischen Alter möglich (vgl. Abb. 1 sowie 2 - 7).

Abb. 1: Pedosequenzen in Slowenien

2.1 Pedosequenz auf Schotter und Sand (vgl. Abb. 2)

Bodengesellschaft: Fluvisol (Holozängebiet)

Vorkommende Bodentypen:

1. Unverwitterte Auböden: A_1 -C-Profil auf Schotter, Flußmergel oder Sand; öfters Überschwemmungen. Vegetation: Weidengebüsch (*Salici purpureo incanae*).
2. Schwach verwitterte Auböden: A-C-Profil; hoher Schotteranteil im A-Horizont, oberflächennahes Grundwasser. Wiese, Wald (*Salici-Populetum*), selten Ackerland.
3. Verwitterte (Braune) Auböden: A-C-Profil; deutlicher A-Horizont, Überschwemmungsgefahr, Grundwassereinfluß. Ackerland, Wiese. Begrenzende Faktoren: Schotteranteil im A-Horizont, Mächtigkeit des A-Horizontes.

Wenn hohe Anteile von Schluff und Ton: vergleyte Formen;
wenn Flußmergel fehlt: mullartige Rendsina auf Schotter.

Bodengesellschaft: Cambi-Luvi-Acrisol (nur im Savatal);
Muttergestein: Karbonatschotter oder Konglomerat, ferner
Moränen verschiedenen Alters.

Vorkommende Bodentypen:

1. Braune Rendsina: A-AC-C-Profil.
2. Braunerde: A-B_v-C-Profil; im A-Horizont Kalkschotter, neutrale Reaktion, hohe Basensättigung, gesamtes Profil stark durchlässig, Humusgehalt um 5 %, T-Wert 25 me/100 g. Begrenzende Faktoren: Schotteranteil in der Krume, Mächtigkeit des A-Horizontes. Ackerland: I. Kategorie, jedoch Dürreschäden möglich.
3. Lessivierte Braunerde (Parabraunerde): A-B_t-C-Profil; Schotteranteil im A-Horizont geringer als bei der Braunerde, schwach saure Reaktion, Humusgehalt um 4 %. Ackerland, Wald (*Querco-Carpinetum*): I. Kategorie.
4. Lessivierte Parabraunerde (Acrisol, durchschlammte Para-

Abb. 2: Pedosequenz auf Schotter und Sand

braunerde): stark sauer, verarmt an Nährstoffen, aber günstige physikalische Eigenschaften; mächtige A₁- und E-Horizonte, Textur LT. Wald (Myrtillo-Pinetum austroalpinum).

Auf nichtkarbonatischem Schotter und Sand (Drava, Mura):

1. Brauner Ranker: A-C-Profil; morphologisch der Braunen Rendsina (mit Schotter) sehr ähnlich, aber saure Reaktion, geringe Basensättigung, hoher Sandanteil. Acker, Wald (Myrtillo-Pinetum austroalpinum).
2. Distrophe Braunerde: A-B_v-C-Profil; morphologisch dem Braunen Ranker sehr ähnlich, jedoch tiefgründiger. Acker, Wald; für Weidennutzung zu trocken.

2.2 Pedosequenz auf Lehm und Ton (vgl. Abb. 3)

Muttergestein: lockeres, kalkfreies Sedimentmaterial (Pelite); in engeren Tälern (im Bereich von anstehenden Kalken) kalkhaltig - in diesem Falle günstigerer Chemismus.

Bodengesellschaft: Gley - Pseudogley.

Vorkommende Bodentypen:

1. Stark vergleyter Boden: A-AG_o-G_o-G_r-Profil; in Depressionen, oberflächennahes Grundwasser, reduzierende Verhältnisse; Textur LT, T, hoher Humusgehalt, T-Wert um 30 me/100 g. Reduktionserscheinungen von Grundwasserdynamik und Wasserqualität abhängig, geringe Durchlässigkeit, hydrophile Vegetation: Carex sp., Juncus sp., Alnus sp.
2. Mäßig vergleyter Boden: A-BG_o-G_o-Profil; Grundwasserspiegel nicht so hoch wie bei Profil 1, Humusgehalt niedriger als bei Profil 1. Wiese: IV. Kategorie (Molineo-Arrenatheretea). Acker: II. Kategorie.
3. Brauner vergleyter Boden: A-B-BG-G-Profil; oft Zweischichtprofil: Gley von Lehm bedeckt; günstigere Verhältnisse als bei den Profilen 1 und 2, eher (je nach der Tiefe des G-Horizontes) als Ackerland nutzbar.

Lage:

Randbereiche eines Muldentales

Eigenschaften:

- oberflächennahes Grundwasser, Staumasse
- Überschwemmungsgefahr
- hohe relative Luftfeuchtigkeit
- hohe Austauschkapazität des Bodens

Abb. 3: Pedosequenz auf Lehm und Ton

4. Gley-Pseudogley (Amphigley): $A_g-G_o-G_r$ -Profil; geringe Durchlässigkeit, Staunässe mit dem Grundwasser zusammen-treffend, schlechte chemische und physikalische Eigen-schaften, Drainage nicht erfolgreich. Wiese: IV. Katego-rie.
5. Pseudogley (Terrassenpseudogley, Hangpseudogley): $A-B_g-C$ -Profil; selten $A-B_g-C$ -Profil; undurchlässiger B_g -Hori-zont (K über 10^{-5} cm/sek), Fruchtbarkeit von der Lage des B-Horizontes und der Lateralerosion abhängig (Hangpseudogley).

2.3 Pedosequenz auf weichem Karbonatgestein (vgl. Abb. 4)

Muttergestein: Mergel, Kalksandgestein, Flysch.

Relief: hügelig (unter 600 m Seehöhe).

Bodengesellschaft: Cambi-Rigosol.

Vorkommende Bodentypen:

1. Rendsina (Pararendsina): $A-C$ -Profil; A-Horizont nicht so humos wie bei Rendsinen aus Kalkstein; kleinflächiges Vorkommen, da Hänge rigolt (Rigosol); stark kalkhaltig. Wiese: V. Kategorie.
2. Braunerde: $A-B_v-C$ -Profile; es können zwei Formen unter-schieden werden:
 Kalkhaltige Braunerde, wenn noch Kalk vorhanden ist; gün-stige Struktur, gute chemische und physikalische Eigen-schaften; an Südhängen landwirtschaftliche Nutzung (Acker-land, Obstbau); II. Kategorie.
 Gesättigte Braunerde, kalkfrei, neutral, Textur sehr un-terschiedlich: sandiger bis toniger Mergel, SL, LT.
 Ackerland: I. und II. Kategorie.
3. Rigosol (Vitisol): Boden anthropogenen Charakters, bei hohem Ca^{2+} -Anteil Chlorosegefahr bei Obst und Wein.
4. Degradierete Braunerde; nur in Nordlagen unter Wald vor-kommend. A-Horizont sehr seicht bis fehlend, stark sauer,

Abb. 4: Pedosequenz auf weichem Karbonatgestein

an der Grenze zum Muttergestein rascher Wechsel zu neutraler Reaktion.

5. Gley: A-G-C-Profil; Grundwasser ab unterschiedlicher Tiefe, gute chemische Eigenschaften, oft neutrale Reaktion. Wiesen: IV. Kategorie.

2.4 Pedosequenz auf hartem Karbonatgestein (Kalkstein, Dolomit) (vgl. Abb. 5)

Diese Pedosequenz umfaßt mehrere Subtypen, so z. B. auf triadischem Kalk (über 600 m Seehöhe) mit einem Anteil von Rendsinen von über 80 %; im allgemeinen ist auf Dolomit die Boden-
decke einheitlicher als auf Kalk.

Bodengesellschaft: Xerorendsina-Cambi-Luvisol (vgl. Abb. 6 und 7).

Vorkommende Bodentypen:

1. Rendsinen mit mehreren Varietäten und Formen: Mullartige, Mull- und Tangelrendsina; weitere Gliederung nach der Humusform; sehr hoher T-Wert, neutrale Reaktion; in Hanglagen. Wiesen und Weiden (Mesobrometum sp.): V. Kategorie. Wiesen- und Weidennutzung besonders auf Dolomit, Wälder auf Kalken.
2. Braune Rendsina: brauner A-Horizont, geringer Humusgehalt, Tonbildung; auf flachen Hängen. Braune Rendsinen von erodierter Terra fusca sehr schwer trennbar.
3. Terra fusca: A-B_v-C-Profile; im Flachrelief, Taschenfüllungen, intensiv braun bis rötlich gefärbt, Tongehalt 40 - 60 %, aber von günstiger polyedrischer Struktur, die besonders in trockenem Zustand ausgeprägt ist; günstige physikalische Eigenschaften. Vorkommen: großflächig im Talkarst, meisten als Kulturterrassen (kolluviale Terra fusca). In Istrien als Terra rossa ausgebildet (Jerina, Jerovica). Terra rossa mit Quarzskelett: Kremenica (berühmter Wein "Teran"). Typische Profile

Abb. 5: Pedosequenz auf mesozoischen Kalken und Dolomiten

- 1 Lithosol
- 2 Rendsina (Mull-, mullartige Rendsina)
- 3 Braune Rendsina
- 4 Terra fusca (kolluviale, anthropogene Terrasse)
- 5 Acrisol (lessivierte Parabraunerde)

Abb. 6: Zusammenhang zwischen Makrorelief und Bodentypen

Abb. 7: Zusammenhang zwischen Mikrorelief des Muttergesteins und Bodentypen

sind schwer zu finden, meist polygenetische Entwicklung.
Ackerland: II. Kategorie.

4. Lessivierte Terra fusca: A-B-C-Profil; oft zweischichtiger Profilaufbau: gelblich-schluffige A- und E-Horizonte überdecken den rötlichbraunen B-Horizont, in dem die Aggregate von Mn- und Fe-coatings überzogen sind; manchmal pseudovergleyt; trotz hohem Tonanteil gute physikalische Eigenschaften. Ackerland: II. Kategorie.
5. Acrisole, in der einheimischen Literatur "Vriština" oder "Steljnik" genannt, in den USA dem Yellow-red podsollic Soil, in Afrika den paraferalalitischen Böden sehr ähnlich. Sehr stark saure Reaktion (pH nKCl um 4,3), sehr niedrige Basensättigung (S-Wert unter 30 me/100 g). Vorkommen im Flachrelief, wenn die gelblich-schluffige Deckschicht sehr mächtig ist; gute physikalische Eigenschaften, aber arm an Phosphor (nur Spuren), gehemmter Stickstoffkreislauf, hoher Anteil an austauschbarem Al und Mn (Säureschäden). Degradierter Wald mit Birken und Farnen (Calluno-Genistetum); vor Ackernutzung hohe Kalkung, P- und N-Düngung sowie organische Düngung erforderlich.

2.5 Pedosequenz auf nichtkarbonatischem Gestein

Diese Pedosequenz hat nur eine geringe Bedeutung.

Vorkommende Bodentypen: Ranker, Brauner Ranker, distrophe Braunerde, lessivierte Braunerde, podsolige Braunerde, Podsol; nährstoffarme, steinige Böden mit saurer Reaktion.

Muttergestein: Tonalite, Phyllite, metamorphe Gesteine, Quarzsand und Quarzsandsteine, Schiefer, tertiäre Tuffe.

Verbreitung: Hanglagen Pohorje, Kozjak; hügeliger Teil Zentralsloweniens. Eignung nur für Wald.

Kategorie und Landnutzung	Schotter und Sand		Lehme und Ton		Kalkstein und Dolomit		nichtkarbo- natische Gesteine	
	ha	%	ha	%	ha	%	ha	%
I gutes Ackerland	2009	69	695	11	-	-	-	-
II mäßiges Ackerland	-	-	694	10	-	-	-	-
III Acker - Weide	633	22	1486	23	1585	21	1216	19
IV vernähte Weide	-	-	2428	36	-	-	-	-
V Hangweide	-	-	218	3	551	7	682	10
VI Wald/Buschwerk	-	-	1144	18	5560	72	4609	71
VII unproduktiv	259	9	-	-	3	-	2	-
Summe	2901		6665		7699		6509	

Tab. 1: Flächenanteile der Landnutzungsformen und Pedosequenzen
(Gemeinde Domžale)

Klimatologische Charakteristik Sloweniens,
insbesondere hinsichtlich des
Hopfen- und Zuckerrübenanbaues
von H. Wilfinger
(Vortrag, gehalten am 29. 10. 1980)

1. Allgemeine klimatologische Charakterisierung

Slowenien hat eine Vielfalt an klimatischen Eigenheiten wie kaum ein anderes Land vergleichbarer Größe in Mitteleuropa. Es liegt an der Nahtstelle der drei großen europäischen Klima- bzw. Witterungsräume und grenzt im

NW an das Westwettergebiet der Alpenländer, im

S an das mediterrane Gebiet und im

NO an das zentraleuropäische pannonische Klimagebiet an.

Das Wärme klima wird nur in der unmittelbaren adriatischen Küstenlandschaft vom winterwarmen Mittelmeerklima bestimmt. Im NO macht sich der sommerheiße pannonische - hier wegen der größeren Feuchtigkeit eigentlich als illyrisch zu bezeichnende -

zentraleuropäische Klimaeinfluß bemerkbar. Gegen die NW-Strömungen ist Slowenien durch die Alpen ziemlich geschützt; die Kaltlufteinbrüche werden stark abgeschwächt. Der überwiegende Teil Sloweniens hat aber sein eigenes, autochthones Wärmeklima: Beckenklimate am SO-Rand der Alpen mit ausgedehnten Kaltluftseen im Winter und sehr warmen Sommermonaten (ähnlich dem allerdings kühleren Grazer Becken); auch in der Karstlandschaft bilden sich kleine Beckenklimate aus (Tab. 1a macht dies anhand einiger ausgewählter Klimastationen deutlich).

Station	Seehöhe m	Winter	Früh- jahr	Sommer	Herbst	Jahr	14-Uhr IV-VIII	Klima- stufe*
Koper	33	5,5	12,3	21,8	14,8	13,6	22,1	-
Postojna	533	- 0,2	7,6	16,7	9,4	8,4	18,6	a'
Ljubljana	300	- 0,3	9,7	18,9	10,4	9,7	20,8	ā
Celje	244	- 0,8	8,9	18,1	9,9	9,0	20,8	a
Maribor	275	- 0,6	9,4	18,5	9,9	9,3	20,4	a
Ptuj	230	- 0,4	9,6	18,8	10,2	9,6	20,9	ā
Murska Sobota	197	- 1,2	9,5	18,6	9,8	9,2	20,8	ā
Varaždin (Kroatien)	169	- 0,3	9,9	19,1	10,6	9,8	21,1	ā
Leibnitz (Stmk.)	275	- 1,5	9,2	18,3	9,6	8,9	20,8	a

* Klimastufe der Österr. Bodenschätzung, ā = gutes a-Klima

Tab. 1a: Mittelwerte der Lufttemperatur (1951 - 1970) in °C

Das Feuchteklima wird, im Gegensatz zum Wärmeklima, zur Gänze vom Mittelmeer bestimmt. Der Regenbringer ist das Mittelmeertief, das erstmals im vorigen Jahrhundert von BEBBER erkannt und als Wetterlage V beschrieben hat. Die sog. Vb-Lage kann sich vor allem in Süd- und Ostösterreich auswirken und führt zu verheerenden Hochwässern der Drau, Mur und Raab. Da das Häufigkeitsmaximum dieser Wetterlage im Herbst liegt, hat in ihrem Einflußgebiet der Herbst das Niederschlagsmaximum, bzw., wo sein Einfluß nachläßt, ein sekundäres Maximum (dies ist noch im Wiener Becken der Fall). Dem Schlechtwetterzug von SW nach NO folgt auch die Niederschlagsverteilung in Slowenien: Am feuchtesten ist die 1. Staustufe an den Karst-

vorbergen (Trnovski Gost [Birnbauer Wald], 1495 m und Snežnik [Schneeberg], 1796 m) mit über 3000 mm bis etwa 800 mm Niederschlag im illyrischen Nordosten an der Mur (siehe Tab. 1b).

Station	Seehöhe m	Winter	Frühjahr	Sommer	Herbst	Jahr
Koper	33	218	224	297	314	1053
Postojna	533	330	337	408	439	1514
Ljubljana	300	294	310	401	387	1392
Celje	244	205	261	396	316	1178
Maribor	275	168	248	362	280	1058
Ptuj	230	178	234	327	250	989
Murska Sobota	197	125	184	295	204	808
Varaždin	169	157	217	309	230	913
Leibnitz	275	137	218	380	244	979

Tab. 1b: Mittelwerte des Niederschlags (1951 - 1970) in mm

2. Hopfenbauklima

Der europäische Hopfen (*Humulus lupulus*) stammt aus dem Kaukasus. Damit ist seine klimatologische Stellung bereits festgelegt: Er verlangt ein sonniges Steppenklima, wie es dem "warmgemäßigten Regengürtel" entspricht.

Die Klimakennzahlen für den Hopfenbau lauten:

14-Uhr-Temperatur:	18 - 25° C
Juli-Temperatur:	16 - 24° C
Jahres-Mittel-Temperatur:	7 - 10° C
Winter-Temperatur:	+1 - -3° C
Klimastufe:	b bis \bar{a}
Jahresniederschlag:	400 - 1200 mm

In der Völkerwanderungszeit soll der Hopfen nach Europa gebracht worden sein und wird erstmals in einer Freisinger Urkunde um 900 n. Chr. erwähnt. Der Hallertauer Hopfen (ca. 35 km nördlich von Freising) im niederbayrischen Donau-Isar-Hügelland ist demnach der älteste Kulturhopfen der Welt.

Bereits im Hochmittelalter wird der böhmische Hopfen von Saaz erwähnt. Alle Züchtungen gehen auf den historischen Kulturhopfen von Bayern und Böhmen zurück.

Die Vegetationszeit des Hopfens ist scharf begrenzt und dauert in Mitteleuropa von März bis August. Für die Ausbildung der Qualität des Hopfens ist die Temperatur von Mai bis August entscheidend. An das Lokalklima stellt der Hopfen bestimmte Anforderungen: Abgeschlossene Täler und schattige Lagen mit Nebelbildung sagen ihm nicht zu; er gedeiht am besten in sonnigen breiten Tälern und im schwach welligen Hügelland.

Die Vegetationsstufen des Hopfens gliedern sich folgendermaßen:

März bis April: Aufdecken, Austrieb
und Schnitt
Mai bis Juni: Hauptwachstumszeit
Juli bis Aug.: Blüte, Pflückreife
und Ernte

Die entsprechenden Klimakennzahlen für die historischen Hopfenbaugebiete, ferner für die österreichischen Hopfenstandorte Haslach im Mühlviertel und Leutschach (Steiermark) sind für den Vergleich mit Celje in Tab. 2a angeführt.

	Seehöhe m	Mitteltemperaturen						Jahr	14-Uhr- Temp.	Klima- stufe
		März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.			
Hallertau	390	3,3	7,6	12,8	15,7	17,4	16,5	7,7	--	b
Saaz	250	2,5	8,2	13,2	16,4	18,2	17,2	8,2	--	a
Haslach	530	2,3	7,9	12,6	15,8	16,8	16,4	7,4	18,0	b
Leutschach	350	4,2	9,2	14,1	17,4	19,0	17,9	8,7	20,2	a
Celje	240	4,3	9,5	14,1	18,1	19,8	18,6	9,3	21,1	ā
Vegetationsstufen		Austrieb Schnitt		Haupt- wuchszeit		Blüte Reife Ernte				

Tab. 2a: Temperaturkennwerte

Auch die Eintrittszeiten bestimmter Temperatur-Schwellenwerte dienen zur klimatologischen Erfassung der Vegetationsstufen (Tab. 2b).

	Beginn der Temperatur (°C) von			Niederschlagswerte (mm)		
	5°	10°	15°	Frühjahr	Sommer	Jahr
Hallertau	27. III.	29. IV.	7. VI.	163	269	700
Saaz	29. III.	26. IV.	1. VI.	111	172	450
Haslach	30. III.	29. IV.	7. VI.	183	297	820
Leutschach	20. III.	20. IV.	23. V.	253	280	1100
Celje	19. III.	18. IV.	22. V.	277	371	1200

Tab. 2b

3. Zuckerrübenbauklima

Die Zuckerrübe (*Beta vulgaris altissima*) wird seit ca. 1800 in Deutschland und, von dort ausgehend, in ganz Mitteleuropa angebaut. Sie stellt hohe Ansprüche an das Klima und benötigt zur Erzielung eines hohen Zuckerertrages viel Wärme und Wasser, wobei aber Wärme und Wassergaben ihren Wachstumsperioden entsprechend dosiert angeboten werden müssen. Am günstigsten für den Zuckerrübenbau ist ein sommerwarmes, leicht kontinentales (ausgeprägter Jahres- und Tagesgang der Lufttemperatur), aber ganzjährig feuchtes Übergangsklima mit langer Vegetationszeit und einem Sommerregenmaximum. (In Österreich also eher der Osten als der Westen.) Kühles, regnerisch und nebliges - also ozeanisches Klima mit geringer Temperaturtagesschwankung - beeinträchtigt die Qualität.

Zur Erfassung des Wärmeclimas der Zuckerrübe ist der Jahresgang der Temperatur wegen der erwähnten Zusammenhänge unbedingt erforderlich. Auch die 14-Uhr-Temperatur in der Vegetationszeit bildet zur Beurteilung des Wärmeangebots ein brauchbares Kriterium. Die mittels der 14-Uhr-Temperatur definierten Klimastufen der Österr. Bodenschätzung ergeben, daß der Zuckerrübenanbau nur in den Gebieten mit a- und ā-Klima möglich ist. Wegen der Empfindlichkeit der Zucker-

rübe gegenüber Spät- und Frühfrösten ist auch die Beurteilung der Frostgefährdung eines Gebietes erforderlich. In Tab. 3a sind die Mittelwerte einiger österreichischer Zuckerrübenanbaugebiete den slowenischen gegenübergestellt (die Zahlenwerte sind Mittel aus mehreren Meßstellen im betreffenden Gebiet). Aus Raummangel sind anstelle der Monatsmittel jene der Jahreszeiten gesetzt. Eine erste Beurteilung der Frostgefährdung kann anhand der Wintertemperatur vorgenommen werden.

Gebiet	Seehöhe m	Winter	Früh- jahr	Sommer	Herbst	Jahr	14-Uhr- Temp.	Klima- stufe
Traun-Enns-Platte	280	- 1,2	8,6	17,6	9,1	8,5	19,8	a
Tullner Feld	180	- 0,4	9,6	18,5	9,8	9,4	20,4	a
Marchfeld	150	- 0,5	9,5	18,8	10,2	9,5	20,4	a
Seewinkel	120	- 0,2	9,9	19,5	10,7	10,0	21,4	a
Dravsko Polje	250	- 0,4	9,5	18,6	10,1	9,5	20,7	a
Ptujsko Polje	210	- 0,3	9,8	19,0	10,4	9,7	21,0	ā

Tab. 3a: Temperatur-Kennwerte der Zuckerrübenanbaugebiete (Periode 1951 - 1970)

Da die Zuckerrübe eine sehr lange Vegetationszeit benötigt, ist deren genaue Erfassung erforderlich. Die phänologischen Beobachtungen liefern für die Praxis keine brauchbaren Daten, weshalb diese besser von den Meßwerten der Klimabeobachtungen abgeleitet werden. Die Daten der 5^o-Temperatur (Beginn, Ende, Andauer) entsprechen in Mitteleuropa ziemlich genau der Vegetationszeit der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Sie beginnt in den Rübenanbaugebieten in der zweiten Märzdekade und dauert über 230 Tage (vgl. Tab. 3b).

Die starke Frostempfindlichkeit der Zuckerrübe macht es notwendig, auch hierfür großklimatologische Kennzahlen anzugeben. Die genannten Temperaturschwellenwerte können dazu verwendet werden. Spätfröste treten außerhalb extrem frostgefährdeter Lagen nach dem mittleren Beginn der 10^o-Temperatur kaum mehr auf - ausgenommen Extremjahre. Ebenso treten im Herbst die ersten stärkeren Frühfröste erst nach Ende der

10^o-, aber vor Ende der 5^o-Temperatur auf.

Die Wachstumszeit der Zuckerrübe wird am besten durch die Werte der 10^o-Temperatur erfaßt. Sie beginnt in den zur Diskussion stehenden Gebieten in der zweiten Aprildekade und dauert über 170 Tage (vgl. Tab. 3b).

Gebiet	5 ^o -Temperatur		Andauer in Tagen	10 ^o -Temperatur		Andauer in Tagen
	Beginn	Ende		Beginn	Ende	
Traun-Enns-Platte	22. März	9. Nov.	232	21. Apr.	10. Okt.	172
Tullner Feld	19. März	14. Nov.	240	16. Apr.	12. Okt.	179
Marchfeld	19. März	14. Nov.	240	14. Apr.	12. Okt.	181
Seewinkel	17. März	16. Nov.	244	12. Apr.	19. Okt.	190
Dravsko Polje	18. März	17. Nov.	244	14. Apr.	16. Okt.	185
Ptujsko Polje	16. März	20. Nov.	249	12. Apr.	17. Okt.	188

Tab. 3b: Temperaturschwellenwerte und Vegetationszeit
(Periode 1951 - 1970)

Mit dem Beginn der 10^o-Temperatur ist ein Datum für die Aussaat der Rüben gegeben und mit den Endwerten der 5^o- und 10^o-Temperaturen der Zeitraum der Ernte umschrieben. Über die so definierte Wachstumszeit kann man über das österreichische und slowenische Zuckerrübenanbauggebiet folgende Angaben machen:

Oberösterreich: 170 Tage; deutlich später beginnend
 Niederösterreich: 180 Tage
 Burgenland: 190 Tage; pannonisch-kontinental
 Slowenien: 190 Tage; illyrisch-kontinental

Ein großer Tagesgang der Temperatur mit tiefen Nachttemperaturen ist für den Qualitätsanbau der Zuckerrübe entscheidend, jedoch bildet die damit meist gekoppelte stärkere Frostgefährdung in Alpenrandbecken die klimatologische Grenze des Zuckerrübenbaues (z. B. Grazer Feld).

Das Optimum für den Zuckerrübenanbau ist ein Jahresniederschlag von 600 bis 1000 mm mit dem Maximum in den Sommermonaten. Die Niederschlagsmenge hat aber für den Rübenanbau nicht die Bedeutung wie die Temperaturverhältnisse, da in zu trockenen Gebieten durch Beregnen nachgeholfen werden kann. Wenn man im Marchfeld und im Seewinkel eine übliche Beregnungsmenge von 200 mm pro Jahr hinzurechnet, können diese Räume ebenfalls als \bar{a} -Klima-Gebiete angesehen werden (vgl. Tab. 3c).

Gebiet	Winter	Frühjahr	Sommer	Herbst	Jahr
Traun-Enns-Platte	152	<u>193</u>	331	152	828
Tullner Feld	79	<u>137</u>	254	114	584
Marchfeld	96	<u>140</u>	231	127	594
Seewinkel	104	<u>145</u>	220	137	606
Dravsko Polje	172	239	343	<u>262</u>	1016
Ptujsko Polje	178	229	322	<u>244</u>	973

(Maximum in allen Gebieten im Sommer, zweites Maximum unterstrichen.)

Tab. 3c: Niederschlagsverhältnisse in mm (Periode 1951 - 1970)

Nach allen vorliegenden Daten kann das neue slowenische Zuckerrübengebiet für den Anbau von Qualitätsrüben als sehr geeignet bezeichnet werden. Die klimatologischen Grenzen liegen im Gebiet Ptujsko Polje bei den nach Osten ansteigenden Nachttemperaturen, im Gebiet von Dravsko Polje bei den gegen Westen zunehmenden Niederschlagsmengen und im gesamten Raum bei den oftmals zu hohen Herbstniederschlägen (Erntehinderung!).

Literatur

Grafe, G.: Über den Hopfenanbau in Baden-Württemberg unter besonderer Berücksichtigung der Abhängigkeit des Ertrages von Temperatur und Niederschlag, Diss. Hohenheim, 1962.

Hočevar, A.: Einige Grundzüge des Klimas Sloweniens, Ljubljana, 1963.

Klein, R.: Klimatographie von der Steiermark, Wien, 1909.

Melik, A.: Slovenija. Geografski Opis, Ljubljana, 1963.

Schlipf: Handbuch der Landwirtschaft, 31. Aufl., Berlin, 1952.

Werneck, H. L.: Die Bedeutung des Hochstiftes Freising für die Verbreitung des Hopfenbaues und des Brauwesens in der alten bayrischen Ostmark 800 - 1300, Allg. Brauer- u. Hopfenzeitung, Nürnberg, 1933.

Hopfen. Zeitschrift, Nürnberg, 1977.

Atlas Podnebi Československé Republiky, Prag, 1958.

Hydrographisches Jahrbuch, Wien 1896 ff.

Izveštaj, Beograd, 1923 - 1949.

Klima-Atlas von Bayern, Bad Kissingen, 1952.

Klima Jugoslavije 1925 - 1940, Beograd, 1957.

Klimakunde des Deutschen Reiches, Berlin, 1939.

Letno Poročilo, Ljubljana, 1953 ff.

Meteorološki Godišnjak, Beograd, 1949 ff.

Meteorologisches Jahrbuch der Zentralanstalt, Wien, ab 1871.

Österreichische Bodenschätzung, Klima-Unterlagen.

Hopfenbau in Oberösterreich

von J. G u s e n l e i t n e r

(Vortrag, gehalten am 29. 10. 1980)

Der oberösterreichische Hopfenbau beschränkt sich derzeit, mit Ausnahme eines Betriebes im Bezirk Freistadt, zur Gänze auf den Bezirk Rohrbach. Obwohl die Anbaufläche derzeit nur 57 ha beträgt, ist der Mühlviertler Hopfenbau bereits seit langem eine Tradition. Bereits im 13. Jh. wird im Wilheringer

Urbar der Hopfendienst genannt, und um 1850 hatte im Gebiet von Neufelden fast jedes Haus einen Hopfengarten, und 1880 wird die größte Ausdehnung des Hopfenbaues mit 600 - 1000 ha angegeben. Im Zeitraum zwischen 1920 bis 1938 erfolgte eine internationale Diskriminierung durch die Hopfenherkunftsgesetze bzw. durch das Fehlen gesetzlichen Schutzes und von Förderungsmaßnahmen in Österreich. 1939 mußten die letzten 32 ha Hopfenfläche im Mühlviertel aufgrund eines Reichserlasses gerodet werden. Erst 1951 wurde auf Ersuchen der Österreichischen Brauindustrie nach Erstellung eines langfristigen Hopfenabnahmevertrages und der Gründung der Oberösterreichischen Hopfenbaugenossenschaft wieder mit dem Hopfenbau begonnen. Die Entwicklung seit dieser Zeit wird in Tab. 1 dargestellt.

Jahr	Betriebe	Fläche ha	Erntemenge/kg (aufgerundet)
1951	9	-	-
1955	61	15	14.000
1960	155	49	58.000
1965	141	46	53.000
1970	86	28	47.000
1975	63	49	71.000
1979	51	57	84.000
1980	52	59	73.000

Tab. 1: Entwicklung des Hopfenbaues im Mühlviertel

Die derzeitigen Hopfenflächen liegen vor allem auf leicht hängigen, besonders nach Süden oder Südwesten exponierten Feldern. Die Böden sind als leichte bis tiefgründige silikatische Felsbraunerden auf Perlgneis bzw. Mauthausner Granit zu bezeichnen. Da es sich beim Hopfen um eine nährstoffintensive Pflanze handelt, müssen den Böden reichlich organische Stoffe zugeführt werden, und darüberhinaus ist eine reich-

liche Mineraldüngung erforderlich. Die Tab. 2 gibt die Mittelwerte und die Streuung der bodenchemischen Untersuchungen von 100 Hopfengärten aus dem Jahre 1979 wieder. Es zeigt sich, daß infolge der ständigen Zufuhr von Mineraldüngern bei älteren Hopfenanlagen die Gehalte an P_2O_5 und K_2O relativ hoch liegen, dagegen bleibt trotz Kalkung der pH_{KCl} -Wert im Durchschnitt der Analysen relativ niedrig. Der notwendige intensive Pflanzenschutz, vor allem mit kupferhaltigen Fungiziden bewirkte, daß bei älteren Gärten der Gehalt an Kupfer in den Böden stark angehoben ist. Der hohe Gehalt an Zink_{EDTA} bei einem Betrieb mit 310 ppm stellt eine Ausnahme dar.

		\bar{x}	Schwankungs- breite
pH_{KCl}	mg %	5,54	3,7 - 7,0
P_2O_5 CAL	mg %	34,4	3 - 150
K_2O CAL	mg %	36,2	7 - 90
$Mg_{aust.}$	mg %	9,3	3 - 30
Bacet	ppm	1,2	0,1 - 3,0
Cu_{EDTA}	ppm	29,3	2 - 160
Zn_{EDTA}	ppm	13,2	3 - 310

Tab. 2: Bodenuntersuchung der Hopfengärten 1979 (n = 100)

Da nur etwa 15 % des österreichischen Hopfenbedarfes im Inland produziert wird, wäre es wünschenswert, daß mehr Betriebe sich dieser Spezialkultur widmen, doch sind nur wenige bereit, diese hohen Investitionskosten bei der Neuanlage eines Hopfengartens und der dazugehörigen technischen Anlagen aufzuwenden. Dazu kommt noch die hohe Arbeitsintensität durch die Pflege des Hopfens während eines ganzen Jahres, ein Aufwand, der viele Bauern abhält, sich dieser Kultur anzunehmen.

Hopfenbau in der Steiermark

von A. L o i d l

(Vortrag, gehalten am 29. 10. 1981)

1. Geschichtliches über den Hopfenbau in der Steiermark

Obwohl es keinem Zweifel unterliegen kann, daß sporadisch auch in längst vergangenen Zeiten in der Oststeiermark Hopfen gebaut wurde - heißt doch das Gebiet "Habegg" im Gerichtsbezirk Fehring "Hopfengraben" und eine Ortsgemeinde des Gerichtsbezirkes Hartberg "Hopfau" und kommt im "Theresianischen Urbario" schon bei der Herrschaft Welsdorf (Fürstenfeld) ein Zins- und Bergamt "Hopfengraben" vor - so datieren die ersten Anfänge der für die Steiermark seinerzeit so wichtigen Kultur erst mit Beginn der dreißiger Jahre des 19. Jh. Damals hat der Gutsherr des Schlosses Feistritz, Anton Raimund Graf von Lamberg, größere Hopfengärten anlegen lassen, welchem Beispiel in Kürze die Eigentümer der Herrschaften Kalsdorf und Welsdorf sowie führende Bürger der Stadt Fürstenfeld und des Marktes Ilz nachfolgten. Bis zum Jahre 1883 wurde der Hopfenbau auf eine Fläche von 1090 ha ausgeweitet; 4555 Pflanzler befaßten sich mit dieser Kultur. Mit der Ausweitung des Hopfenbaus kamen auch die Käufer, so die Brauereien Dreher, Mautner (Schwechat), Reininghaus (Graz) und auch von Deutschland. Der steirische Frühhopfen war damals eine gesuchte Sorte: Er war 14 bis 21 Tage früher reif als alle europäischen Frühhopfen in Deutschland und Böhmen und hatte eine ausgezeichnete Qualität, speziell punkto Aroma.

Der Hopfenbau war mit 4555 Pflanzern ein Kleinanbau, verteilt auf sehr viele Betriebe. Die durchschnittliche Anbaufläche betrug nur 0,23 ha je Besitzer. Anbetrachts der kleinstrukturierten Verhältnisse der Oststeiermark ist dies verständlich. Jedenfalls war es bei dem damaligen Stande der Bodenkultur möglich - die Grundstücke waren noch nicht entwässert - fast auf jedem Betrieb eine, wenn auch kleine, für den Hopfenbau geeignete Fläche zu finden.

Außerdem waren für die Bearbeitung dieser kleinen Hopfenanbaufläche zumeist auch betriebseigene Arbeitskräfte vorhanden.

Die Hauptanbauggebiete lagen vor allem im Feistritztal, im Hartberger- und Kaindorfer Safental, im Ilztal sowie Lafnitztal.

Abb. 1: Hopfenbauggebiete der Steiermark

Im Raabtal wurde nach einem damaligen Bericht sehr wenig Hopfen angebaut; es heißt dort: "Obwohl das Raabtal weitaus größer als die anderen Täler des oststeirischen Hopfenlandes ist, so ist doch dort die Kultur des Hopfens am geringsten, und die Ursache ist nur in den Bodenverhältnissen zu suchen, da das breite, sehr fruchtbare Raabtal an den wenigsten Stellen einen milden Lehm mit durchlassendem Untergrund aufweist, der besonders zur Kultur des Hopfens sich eignet und im schweren Tonboden mit nassem Untergrunde der Hopfen nicht in der Güte gedeiht wie selbe von den Konsumenten des Frühhopfens gefordert wird."

Es wird daher im Raabtal selbst der Hopfenbau keine besondere Steigerung erfahren können, außer auf den Hügeln, wo sich günstige Standorte finden.

In der Südsteiermark entwickelte sich nach 1850 ein zweites steirisches Anbauggebiet im Raum von Cilli-Sachsenfeld, heute Žalec. Auch dort wurde vorwiegend steirischer Frühhopfen, aber auch steirischer Späthopfen gebaut. Die dortigen Pflanzler begannen, moderne Drahtanlagen und Trockendarren zu bauen.

1876 konstituierte sich der Hopfenbauverein der nordöstlichen Steiermark, 1880 der Hopfenbauverein der Südsteiermark.

Um einen Begriff von der damaligen Wertung des Steirer-Hopfens zu geben, führe ich eine Klassifikation aufgrund der Hopfenbaukarte von Mitteleuropa von J. KARL und E. HOMANN (1875) an (Allg. Hopfenzeitung).

Hier wurde folgende Klassifikation vorgenommen:

1. Stadt Saaz und Stadt Spalt mit nächstliegenden Hauptorten
2. Spalt Nebengut, Kinding und Saazerland
3. Wolnzach, Au und leichtere Lagen des Spalterlandes
4. Holledau, Auschaer Rotland, Steiermark und Hauptlagen von Württemberg und Baden

5. Feinster Gebirghopfen und Auschaer Grund, feinste Polen, Elsässer und Burgunder
6. Gewöhnliche Mittel- und Oberfränkische Hopfen, Württemberger Badenser, Badenser, Polnische, Elsässer und Burgunder, feinste Galizier
7. Oberösterreich, Auschaer Grünland, Lothringer, Kannenbäcker und Landhopfen
8. Braunschweig, Altmarkt und übriges Deutschland
9. Nordfrankreich, Belgien und Holland
10. Rußland und übriges Europa

Die damaligen Hopfenerträge waren noch sehr gering, so wurden nach Prof. FRÜHWIRTH, Techn. Hochschule Wien, 1928 folgende Hektarerträge angegeben:

Frühhopfen in Mitteleuropa 3,5 - 6,5 dt, Späthopfen 4,5 - 9,5 dt; für England jedoch schon 11 - 12 dt.

Die steirischen Durchschnittserträge der Jahre vor 1883 betragen fast überall (mit wenigen Abweichungen) 400 dt je Hektar.

Mit 1896 begann der Abstieg des steirischen Hopfenanbaus - Gründe hiefür werden von dem damaligen Hopfenbauverein genannt:

- Die Landwirte erneuerten die Hopfenanlagen nach einem Ablauf von etwa 20 Jahren nicht, und dadurch wurde der Ertrag wesentlich geringer.
- Es wurden immer mehr ungeeignete schwerere Standorte bei der Ausdehnung des Hopfenbaus gewählt, welche den Ertrag senkten. Auslösend für den Zusammenbruch (Rückgang des Hopfenbaus) war jedoch das schlechte Preisjahr 1896.

Im Jahre 1910 waren von den 1090 ha des nordost-steirischen Hopfenanbaus nur noch 89 ha übrig. Statt 4550 Hopfenpflanzler gab es nur noch 472.

2. Neuaufbau des Hopfenanbaus

Um das Jahr 1950 versuchte der damalige Inhaber der Reininghaus-Brauerei, Herr Präsident REININGHAUS, den Hopfenbau im Ilz wiederum aufzubauen.

Da seine Preisvorstellungen mit denen der Ilzer Bauern nicht übereinstimmten, kam es dort zu keinem neuerlichen Hopfenanbau. REININGHAUS mußte sich ein anderes Anbauggebiet aussuchen; er wählte den Raum Leutschach, wohl bedingt durch den verhältnismäßig erfolgreichen Anbau im benachbarten Jugoslawien. Landwirte, die mit dem ersten Versuchsanbau mitmachten, versorgte er mit der englischen Sorte "Golding", eine wenig ertragreiche Sorte, allerdings von ausgezeichneter Qualität, die gut durchlässige, lehmige Sandböden verlangt. Die Bitterwerte bewegen sich zwischen 5,6 - 8 ‰; das Aroma ist sehr hoch.

Nun sind gerade die Böden im Raume Leutschach durchwegs keine leichten Böden. Nur am unmittelbaren Rande der Bäche liegen Braune Auböden, der größere Teil des Anbaugbietes wird von teilweise vernästen, nun wohl auch entwässertem Hang-Pseudogleyen eingenommen. Außerdem findet sich Hopfenbau auf tertiären Mergeln, ist aber dort, infolge der geringen Erträge und schwierigen Mechanisierbarkeit (Hanglage), im Rückgang.

Die Hopfenanbaubetriebe sind durchwegs Kleinbetriebe, die allerdings einen Großteil ihrer Betriebsfläche auf Hopfenbau umgestellt und damit einen Schwerpunkt gebildet haben. Einige Betriebe haben daneben noch Weinbau.

Der Hopfenanbau nahm unter der Ägide des Herrn Präsidenten REININGHAUS einen raschen Aufschwung, insbesondere als den Anbauern die Anlagekosten von der Firma Reininghaus zinsfrei vorfinanziert wurden. Dafür wurden jedoch sämtlichen Hopfenpflanzern 25 ‰ vom errechneten Hopfenpreis als Zinsendienst und für kostenlose Beratung abgezogen.

Durch die Mechanisierung des Hopfenbaus steigen auch die In-

vestitionskosten enorm an und die Kapitalzinsenverpflichtung der Landwirte nahm zu.

Gleichzeitig mit der notwendigen Mechanisierung der Hopfen-ernte durch Pflückmaschinen sanken auch die Hektarerträge um etwa 300 - 400 kg, was sich finanziell sehr bemerkbar machte. Derzeit stehen 15 Erntemaschinen und 15 Darren zur Verfügung. Die Landwirte sind außerdem mit teuren Spezialhopfentraktoren sowie Hopfenkanzeln und Maschinen zum Schneiden und Abdecken ausgerüstet.

Nun eine kurze Charakteristik der zwei Anbauggebiete Oststeiermark und Leutschach.

1. Raum Ilz

Großwilfersdorf

Seehöhe:	280 m
mittlere Jahrestemperatur:	9° C
14-Uhr-Temperatur:	20,4° C
Jahresniederschlag:	810 mm
Klimastufe:	a
Bodenklimazahl:	50

Gleye und Auböden

2. Raum Leutschach

Glanz bei Leutschach

Seehöhe:	440 m
mittlere Jahrestemperatur	8,9° C
14-Uhr-Temperatur:	19,0° C
Jahresniederschlag:	1100 mm, davon in der Vegetationszeit 580 mm
Klimastufe:	a
Bodenklimazahl:	30

Pseudogleye auf Locker-Sedimenten und Baunerde auf alt-tertiären Sedimenten

Nachdem gegen Ende der sechziger Jahre viele Hopfenpflanzler, vor allem Kleinpflanzler, ihre Hopfenpflanzungen rodeten oder verpachteten, begann es im Hopfenbauverein zu kriseln und man wandte sich an die Landwirtschaftskammer (Tab. 1).

Jahr	Pflanzler	Anbaufläche (ha)	Ertrag	
			kg/ha	S/kg
1951	4	1,34	100	40,-
1952	7	2,26	584	40,-
1954	14	8,85	729	40,-
1956	26	18,55	1.132	55,-
1957	56	34,30	816	85,-
1960	72	55,40	1.730	40,-
1965	93	71,00	1.063	40,-
1970	87	64,61	1.119	48,-
1975	55	60,34	1.221	65,-
1978	33	65,50	1.048	65,-
1979	27	68,00	1.017	65,-

Tab. 1: Hopfenbau Leutschach

Als erstes wurden von uns zweijährige Arbeitszeiterhebungen auf verschiedenen Betrieben gemacht, welche den Arbeitsaufwand sowohl in mechanisierten als auch in nicht mechanisierten Betrieben feststellten. Daraufhin angestellte betriebswirtschaftliche Berechnungen zeigten, daß die Rentabilität äußerst schlecht war. So ergab sich bei manchem Hopfenbaubetrieb ein Arbeitseinkommen von nur S 5,- je Stunde.

In der letzten betriebswirtschaftlichen Berechnung des Jahres 1979 ergaben sich, auf einen Ertrag von 1.200 kg/ha berechnet, Produktionskosten von S 141.152,-, wobei ein tatsächlicher Rohertrag von nur S 66.160,- erreicht wurde (Tab. 2).

kg/ha	Pk/ha (S)	Pk/kg (S)
1200	141.152	118
1300	142.515	110
1500	145.281	97
1600	146.664	92
Rohhertrag/ha	66.160	

Tab. 2: Produktionskosten (Pk) in S (Hopfenbau 1979, ohne MWSt)

Kraft des geltenden Vertrages sind die Brauereien nur verpflichtet, einen Hopfenpreis, gebildet aus dem arithmetischen Mittel von Importen aus der BRD, der Tschechoslowakei und Jugoslawien, zu zahlen. Daß diese Importe natürlich in Billigstzeiten getätigt werden, versteht sich, und damit auch die Lage der steirischen Hopfenpflanzer. Seit 1972, also mit Anlaufen des letzten zehnjährigen und sehr ungünstigen Hopfenvertrages - der damals den Vertrag abschließende Vorstand wurde inzwischen abgewählt - bemüht sich die Landeskammer in jährlichen harten Preisverhandlungen, eine Kulanzregelung zu finden. So wurde in den letzten Jahren ein Preis von S 60,- bis S 65,- je Kilogramm erstklassigen Hopfens gezahlt.

3. Was soll geschehen?

Für einen Weiterbestand des Hopfenbaus wäre folgendes notwendig:

- Derzeit werden in Oberösterreich und der Steiermark zusammen ca. 160 t Hopfen jährlich erzeugt. Diese Erzeugung deckt den Gesamtbedarf von Österreich, welcher rund 1.600 t Trockenhopfen beträgt, mit etwa 10 %.
- Eine Ausweitung bis zu einer 50 %igen Bedarfsdeckung erscheint seitens der Brauereiwirtschaft unter Voraussetzung einer preislichen Konkurrenzfähigkeit zur Importware möglich.

- In der Steiermark könnte der Hopfenanbau auf das Doppelte, also auf etwa 150 ha ausgedehnt werden.
Bei einer möglichen Ausweitung insbesondere in Oberösterreich auf 400 ha wären somit 400 Arbeitsplätze in der Landwirtschaft bereitgestellt.

Die Ausweitungen werden natürlich nur möglich, wenn entsprechende Preisregelungen getroffen werden.

Die in der EG gewährten Flächenprämien betragen im Durchschnitt S 12.000,- je ha und bilden für die dortigen Produzenten einen verstärkten Preisbestandteil, für die österreichischen Hopfenpflanzler jedoch eine arge Wettbewerbsverzerrung.

Dankenswerterweise soll erwähnt werden, daß die Zuschläge für den Hopfenanbau 1979 verringert wurden. Die Zuschläge betragen 1970 in ebenen Lagen: S 45.000,-, in Hanglagen: S 37.000,-; ab 1979 betragen die Zuschläge in ebenen Lagen: S 30.000,-, in Hanglagen: S 25.000,-.

Standort- und Produktionsprobleme
des Zuckerrübenbaus im Einzugsgebiet der
Zuckerfabrik Ormoz (Jugoslawien)
von L. W i k l i c k y
(Vortrag, gehalten am 29. 10. 1980)

1. Klima

Im Einzugsgebiet von Ormoz fallen ausreichend Niederschläge kombiniert mit günstigen Durchschnittstemperaturen:

Niederschläge

	Ormoz (1949-1975) mm	M. Sobota (1951-1970) mm	Maribor (1951-1970) mm	Ptuj (1925-1970) mm
Jänner	46,2	34,2	31,1	57,0
Februar	32,3	32,4	22,3	47,0
März	40,1	32,3	25,0	47,0
April	84,8	44,5	53,4	66,0
Mai	97,0	60,5	79,3	95,0
Juni	104,5	93,2	121,1	105,0
Juli	126,7	82,9	122,1	97,0
August	98,0	94,7	131,4	103,0
September	89,6	77,4	97,7	85,0
Oktober	76,9	64,6	88,8	92,0
November	92,1	72,1	96,1	86,0
Dezember	61,3	53,9	79,0	69,0
Jän. - Dez.	949,5	742,7	947,3	949,0
Apr. - Okt.	677,5	517,8	693,8	643,0

Jahresschwankung in Ormoz 618,0 bis 1.307 mm

Die monatlichen Durchschnittswerte sagen zu wenig aus über die saisonalen Schwierigkeiten, die sich bei der Produktion ergeben können. Es soll daher die folgende Tabelle die jährlichen Schwankungen aufzeigen:

Niederschläge Ormoz (1949 - 1975)

	min. mm	max. mm
April	17,90	181,90
Mai	15,00	196,30
Juni	23,30	220,10
Juli	31,00	290,40
August	28,70	194,30
September	5,10	176,60
Oktober	0,40	249,70
November	21,50	276,20

Es sind daher die Feldarbeiten und die Wahl der Geräte bzw. deren Kapazitäten auf die Extreme abzustimmen. In einem Jahr mit extremen Aprilniederschlägen kann es zu beträchtlichen Anbauverzögerungen kommen. Hohe Niederschlagssummen im Juli-August erhöhen die Gefahr von stärkerem Auftreten der Cercospora und von Spätunkräutern. Fallen im Oktober-November Niederschlagsmengen von 250 - 276 mm, dann gibt es natürlich Probleme bei der Rübenenernte und beim Abtransport. Dadurch wird die Wahl der Erntegeräte bestimmt.

Temperatur Ormoz (1949 - 1975) in °C

	Ø	Max.	Min.
Jänner	0,06	2,74	- 3,05
Februar	1,46	5,79	- 1,46
März	4,75	9,11	1,31
April	9,76	14,33	5,45
Mai	14,74	19,44	9,89
Juni	17,87	22,64	13,03
Juli	20,16	23,62	14,91
August	20,44	22,78	15,02
September	15,40	19,99	10,96
Oktober	11,06	15,32	6,72
November	5,53	9,24	2,00
Dezember	0,53	3,61	- 1,72
	10,15	14,05	6,09

Auch die jährlichen Temperaturschwankungen sind sehr groß; insbesondere die relativ hohen Nachttemperaturen im September-Oktober regen die vegetative Entwicklung weiter an und verzögern die Einreifung. Der Zuckergehalt wird dadurch gedrückt.

2. Boden

Über die Bodentypen wurde von Prof. STRITAR bereits berichtet. Ich darf mich mit der Situation der Nährstoffversorgung näher auseinandersetzen. Wir haben über 4 Jahre Bodenproben mittels EUF-Methode untersucht und haben folgende Ergebnisse gefunden:

Nährstoffversorgung der Rübenböden in Ormoz (1979)

	I. Fraktion (Intensität) mg/100 g Boden	II. Fraktion (Kapazität) mg/100 g Boden
Na	2,12 (1,02 - 4,27)	0,29 (0,17 - 0,58)
K	6,46 (3,00 - 19,40)	3,39 (1,69 - 9,03)
Ca	28,63 (16,14 - 79,96)	14,84 (7,73 - 26,95)
Mg (Lösung)	3,79 (1,80 - 8,51)	1,43 (0,53 - 2,73)
Mg AAS	2,44 (1,13 - 8,26)	
P	0,63 (0,05 - 2,32)	0,55 (0,04 - 1,88)
N (NO ₃)	1,99 (0,58 - 8,36)	0,34 (0,13 - 0,83)
UV-N	5,45 (2,79 - 11,68)	2,71 (1,29 - 4,62)
	ppm	ppm
B	1,01 (0,55 - 2,20)	0,78 (0,26 - 1,36)
Mn	1,82 (0,17 - 6,84)	

Die Kali- und Phosphorwerte schwanken in weiten Grenzen und liegen im Durchschnitt zu niedrig. Auch die Ca-Versorgung läßt auf der Mehrzahl der Standorte zu wünschen übrig. Die Stickstoffnachlieferung ist hoch. Bei Bor sind ebenfalls verstärkt Mangelerscheinungen zu erwarten.

3. Schädlinge und Krankheiten

Das feuchtwarme Klima begünstigt die Vermehrung verschiedener Bodenschädlinge, wie Drahtwürmer etc. Eine insektizide Behandlung des Bodens zur Aussaat (Furadan) ist daher unbedingt erforderlich. Weiters ist die Vermehrung der *Cercospora beticola* eine eminente Gefahr, und in der Regel werden bei intensivem Anbau ca. 2 Spritzungen notwendig sein, um größere Schäden durch diesen Pilz zu verhindern. Auch das Auftreten von Blattläusen wird in Zukunft zunehmen.

4. Anbau und Ernte

Der günstige Anbautermin liegt in der ersten Aprilhälfte. Die Feldaufgänge sind in den 4 Beobachtungsjahren sehr gut gewesen, wenn nicht zu früh angehaut wird und die Saattiefe maximal 2 - 3 cm beträgt. Aufgangsbehinderungen durch Verkrustungen sind trotz der reichlichen Niederschläge kaum zu befürchten.

Ablageentfernung 14 cm mit Handkorrektur, 20 - 22 cm ohne Handkorrektur, 45 cm Reihenweite.

5. Unkraut

Die Frage der Unkrautbekämpfung stellt das zentrale Problem dar. Es kommen praktisch alle typischen Rübenunkräuter, wie Hederich, Ackersenf, Melde, Gänsefuß, Kamille etc. vor. Außerdem besteht ein enormer Hirsedruck, der eine generelle Bekämpfung dieser Gramineae notwendig macht.

An Spritzmitteln kommen die auch in Österreich verwendeten Produkte, wie Pyramin, Betanal, Trammat, Monolox, Dual etc. zum Einsatz. Durch einen auf die Unkräuter abgestimmten Spritzplan gelingt es, das Unkraut im Zaum zu halten. Geringfügige Handkorrekturen werden aber notwendig sein.

6. Ertrags- und Qualitätsergebnisse

Die unterschiedlichen Bodenarten und -typen und die stark differenzierte Nährstoffversorgung haben starke Ertrags- und Qualitätsschwankungen zwischen den Standorten zur Folge, wie die folgende Tabelle zeigt:

Zuckererträge und Qualitätswerte Ormoz 1977 - 1979

	Z E t/ha (Rübenertrag x Pol)	P o l . %
1977	9,49 (5,09 - 11,67)	16,05 (14,02 - 17,44)
1978	10,17 (8,73 - 13,57)	17,79 (16,64 - 19,04)
1979	10,03 (8,30 - 12,19)	16,91 (14,67 - 18,83)

Technologische Qualität der Rübe in Ormoz 1978

Stand- ort	Pol. %	K	Na	BZ mgN/100gR	AK *)	Dick- saft- **)
		m v a l / 100gR				
A	16,96	5,30	0,94	31,20	2,80	92,23
B	18,72	4,79	0,27	42,50	1,67	93,19
C	18,22	5,44	0,47	21,20	3,90	93,55
D	15,87	5,05	0,32	52,90	1,42	91,13
E	18,56	3,77	0,32	28,80	1,99	94,64
F	17,97	4,80	0,29	49,70	1,43	92,50
G	17,60	6,10	0,48	40,00	2,30	91,71
H	17,31	6,52	0,28	27,50	3,46	92,13

*) Verhältnis $\frac{K + Na}{A - N}$ Grenze 1,8

**) % Zucker der Gesamttrockensubstanz im Dicksaft je höher, desto besser. Rest sind Nichtzucker-Melassebildner. Formel Prof. WIENINGER: $Q = 99,36 - 0,1427 (\xi K + Na + A - N)$ bez. 100 Pol.

Die großen Schwankungen im Zuckerertrag, im Zuckergehalt und in der technologischen Qualität (Alkalitätsfaktor, Dicksaftreinheit) sind das Spiegelbild der außerordentlich unter-

schiedlichen Nährstoffangebote an den einzelnen Standorten. Eine Korrektur und Optimierung der Nährstoffangebote kann nicht innerhalb eines Jahres erfolgen, sondern muß über viele Jahre durch gezielte Düngungsmaßnahmen angestrebt werden. Intensive Bodenuntersuchungen, wie sie jetzt in Ormoz im eigenen Labor möglich sind, werden eine grundlegende Stütze bei diesem Bestreben sein müssen.

7. Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe

Das Anbauggebiet von Ormoz ist von zwei Extremen geprägt:

a) Kleine Privatbetriebe bis 10 ha Ackerfläche

Diese Betriebe müssen von den Vorteilen der Zuckerrübenproduktion überzeugt werden. Eine große Schwierigkeit besteht bei der Mechanisierung, weil durchwegs nur kleine Parzellen bewirtschaftet werden. Weiters besteht ein riesiges organisatorisches Problem, das erst gelöst werden muß. Es wird erwartet, daß ca. 50 % der Rüben in Zukunft von diesen Betrieben erzeugt werden sollen.

b) Kombinate

Mit großen Parzellen und Ackerflächen von einigen Hundert bis einigen Tausend Hektar. Diese Betriebe sind bestens mechanisiert, und die Einführung des Zuckerrübenbaus stellt kein besonderes Problem dar. Sie sollen ebenfalls 50 % der Rübe aufbringen.

8. Produktionsziel

Im Einzugsgebiet von Ormoz sollen 8.000 - 10.000 ha Zuckerrüben in Zukunft angebaut werden. Im Jahre 1980 waren es knapp ca. 3.300 ha. Für 1981 sind 5.000 ha angepeilt.

Die Expansion wird nur langsam möglich sein, weil jeder Aufbau einer größeren Rübenproduktion nicht eine Angelegenheit eines einzigen Jahres sein kann. Es fehlen zum Teil noch die langjährigen Erfahrungen und die notwendigen organisatorischen Voraussetzungen. Als Hauptproblem gegen eine Ausweitung

hat sich im Jahre 1980 das ungünstige Verhältnis Maispreis zu Rübenpreis ergeben.

9. Zukunftsaussichten

Die Boden- und Klimavoraussetzungen sind für den Anbau von Zuckerrüben günstig. Es können bei Ausschöpfung aller Möglichkeiten (Düngung, Anbautechnik, Bodenbearbeitung etc.) Zuckererträge von ca. 8 - 10 t/ha mit guter technologischer Qualität (Q = 92,5 - 93,5) erzielt werden. Diese Ergebnisse werden auch in Österreich erzielt.

Wasserhaushalt von Gebirgsstandorten (Oberflächenabfluß, Speicherung und Bewegung von Wasser im Boden)

von E. K l a g h o f e r

(Vortrag, gehalten am 3. 12. 1980)

1. Einleitung

Im Rahmen des MaB-Hochgebirgsprogramms der UNESCO wurden von dem Verfasser im Jahre 1976 im Großglocknergebiet südlich des Wallackhauses zwei Oberflächenabflußmeßanlagen im Bereich der hochalpinen Grasheidestufe (Curvuletum) errichtet. Mit diesen Anlagen sollte der Anteil des Niederschlages, der oberflächlich abfließt, erfaßt werden. Die Meßstellen I und II wurden derartig angelegt, daß eine genau definierte Fläche durch im Boden versenkte Bleche abgegrenzt wird. Die Meßstelle I besitzt eine Fläche von 8 x 1,5 m und die Meßstelle II von 8 x 2 m. Die Oberfläche der Meßstelle I ist mit 26,3 % nach Süden, die der Meßstelle II mit 13,3 % nach Südwesten geneigt. Am unteren Ende der Meßflächen werden die abfließenden Wassermengen über einen Einlauftrichter zu einem Meßwehr geleitet. Das Meßwehr besteht aus einem Dreiecksüberfall mit einem Schwimmer, der die Wasserüberfallshöhe in der Meßkammer kontinuierlich auf einem Bandschreiber aufzeichnet. Aus

einer Eichkurve kann aus der Überfallshöhe auf die abfließende Wassermenge geschlossen werden. Die Genauigkeit, mit der die abgeflossenen Wassermengen aufgezeichnet wurden, beträgt 0,1 l pro Minute. Um die abfließenden Wassermengen zu Kontrollzwecken zu erfassen, wurden diese in einem Auffanggefäß gesammelt.

2. Böden

Nach einer Untersuchung von F. BLÜMEL ist die Meßfläche I ein Ranker, die Meßfläche II hingegen ein schwach tagwasservergleyter alpiner Rasen-Podsol (s. BLÜMEL, F. und KLAGHOFER, E., 1980); der Untergrund besteht aus angewittertem Glimmerschiefer.

Die Böden der umgebenden Fläche weisen jedoch eine größere Variabilität auf. GRUBER (1976) fand in der Nähe der Meßstelle II einen alpinen Pseudogley, wobei er für den A-, AP- und B_v-Horizont Wasserdurchlässigkeitsbeiwerte im Labor von 1,1; 2,3 und 4,3 m/Tag bestimmte. Vom Verfasser durchgeführte Versickerungsmessungen in situ in einer frostfreien Periode ergaben ebenfalls hohe Versickerungsraten ($\sim 0,2$ mm pro min) und einen Durchlässigkeitsbeiwert im Minimum von 0,5 m/Tag. Die nutzbar speicherfähige Wasserkapazität des 45 cm starken Solums wurde mit 147 mm bestimmt. Dieser hohe Wert ergibt sich aus der hohen Speicherfähigkeit des A-Horizontes (15,4 Gew.-% Humus, Porenanteil 68,1 Vol.-%). Die höheren Durchlässigkeitsbeiwerte und Versickerungsraten lassen jedoch vom Wasserhaushalt her eine Pseudogleybildung nicht zu. Es fehlt bei diesem Pseudogley der S-Horizont mit stauenden Eigenschaften.

Eine Erklärung für dieses Phänomen - daß trotz einer höheren Wasserdurchlässigkeit und Versickerungsfähigkeit von Niederschlagswasser die Feldansprache einen Pseudogley ergeben kann - ist, wie z. B. FRANZ (1961) schon ausführte, durch den in diesen Hochgebirgsregionen langfristig herrschende Bodenfrost möglich. Die Vernässung und Pseudogleybildung ist so-

mit nicht eine Folge der langdauernden substratbedingten geringen Wasserdurchlässigkeit, sondern des Bodenfrostes.

3. Bodenwasserhaushalt

Anders als auf ebenen Flächen verhält sich der Wasserhaushalt in einem geneigten Gelände: es tritt ein Oberflächenabfluß ein. Um diesen zu bestimmen, wurden einerseits mittels einer umgrenzten Fläche - wie erwähnt - die oberflächlich abfließenden Niederschläge langfristig (1976 - 1979) gemessen, andererseits aber auch durch eine Beregnung ein Oberflächenabfluß erzeugt. Im Durchschnitt flossen, wobei jedoch Starkniederschläge $> 0,5$ mm/min Intensität nicht berücksichtigt wurden, bei der 26 % geneigten Fläche 1,9 % und auf der 13 % geneigten Fläche nur 0,7 % des in der Vegetationsperiode gefallenen Niederschlages ab. Diese geringen abfließenden Wassermengen sind einerseits auf die gute Speicherfähigkeit des Bodens, andererseits auf die im Sommer ungehinderte vertikale Infiltration und laterale Abflußmöglichkeit im Boden zurückzuführen.

Anders verläuft der Oberflächenabfluß bei einer höheren Niederschlagsintensität. Am 27. Juli 1978 fiel ein für die Auswertung des Abflusses erfaßbarer Starkniederschlag: Seine Intensität schwankte von $i_{\max} = 1,0$ mm/min auf $i_{\min} = 0,04$ mm/min zu einem Mittelwert von $i_{\text{mittel}} = 0,24$ mm pro min. Auf den beiden Meßparzellen zeigte sich trotz der unterschiedlichen Hangneigung eine gleich große Abflußspitze mit 4,9 l/min und nur ein leicht zeitlich verschobener Abflußverlauf. In der Summe flossen von der Meßparzelle I 30,7 % und der Meßparzelle II 33,7 % des Niederschlages ab. Die Differenz im Abfluß sowie die Tatsache, daß von der weniger stark geneigten Fläche um 3 % mehr abflossen, liegt in der Unsicherheit der Bestimmung der gefallenen Niederschlagsmenge (der Niederschlag wurde für beide Flächen als gleich angenommen) und in der begrenzten Genauigkeit der Abflußbestimmung. Bei Starkregen mit hoher Intensität schnell somit, abhängig von der Niederschlagsintensität und der Infiltrationsleistung des Bodens,

der Oberflächenabfluß sehr stark in die Höhe. Der Hangneigungsunterschied tritt dabei fast nicht mehr in den Vordergrund.

Um nicht nur von den natürlichen Niederschlägen in ihrer Intensität, Menge und Zeitpunkt ihres Auftretens abhängig zu sein, wurde eine Beregnung der Meßflächen durchgeführt. Durch diese Beregnung sollten auch die Kausalitäten des Abflußgeschehens beleuchtet werden. Verwendet wurde für die Beregnung ein Regensimulator, der nach Angaben von HERMSMEIER et al. (1963) gebaut wurde.

Die Beregnung auf der Meßparzelle I wurde mit einer konstanten Regenintensität von 1,07 mm/min durchgeführt. Diese Intensität entspricht einem Starkregen. Die abfließenden Wassermengen wurden mit 500 cm³ Messuren aufgefangen und die dazwischen verstrichene Zeit gestoppt. Nachdem eine deutliche Abflußkonstanz erreicht war, wurde die Beregnung gestoppt und die nachfließende Wassermenge aufgezeichnet. Zur Bestimmung der infiltrierenden Beregnungsmenge wurde vor und nach der Beregnung der Bodenwassergehalt durch Entnahme von Feuchteproben bestimmt.

Auf der Meßparzelle II wurde mit einer geringfügig höheren Regenintensität ($i = 1,15$ mm/min) als auf der Meßparzelle I beregnet. Im übrigen wurde wie bei dem Beregnungsversuch auf der Parzelle I vorgegangen.

In der Tab. 1 sind die wichtigsten Ergebnisse des Beregnungsversuches auf den Meßparzellen I und II dargestellt (s. S. 170). Obwohl die Meßparzelle I ca. ein zweimal so großes Gefälle wie die Meßparzelle II aufweist, ist die abgeflossene Wassermenge in der Relation zur aufgebrauchten Menge gleich groß. Die Ursache dafür liegt vermutlich in der höheren Reliefspeicherung der Meßparzelle I, die alle anderen abflußbeeinflussenden Parameter überlagert. Bei der Meßparzelle I zeigt sich ein etwas früherer Abflußbeginn infolge der steileren Fläche. Der konstante Oberflächenabfluß liegt bei der Meßparzelle II etwas höher. Dies dürfte auf die geringere Interception und Relief-

	Meßparzelle I	Meßparzelle II
Abmessungen	8 x 1,5 m	6 x 2 m
Gefälle	26,3 ‰	13,3 ‰
Regenintensität	1,07 mm/min	1,15 mm/min
ΣN	18 mm	17,5 mm
ΣAO	4,7 mm	4,6 mm
AO Beginn	4,5 min	7,10 min
AO konstanz	9,3 min	13 min
konstanter AO	0,37 l/m ² u. min	0,43 l/m ² u. min
Regenende	17 min	17,5 min
Σ Interception + Reliefspeicherung [$\Sigma(IC+S)$]	2,3 mm	0,5 mm
Σ Infiltration (ΣI)	11 mm	12,4 mm
$\frac{\Sigma AO}{\Sigma N}$	26 ‰	26 ‰
$\frac{\Sigma I}{\Sigma N}$	61 ‰	71 ‰
$\frac{\Sigma(IC + S)}{\Sigma N}$	13 ‰	3 ‰

Tab. 1: Berechnung auf den Meßparzellen I und II

speicherung in der Meßfläche II zurückzuführen sein. Auffallend ist die sehr hohe Infiltration bei beiden Meßanlagen.

Die vom Bayerischen Landesamt für Wasserwirtschaft, München, im Großglocknergebiet durchgeführten Beregnungsversuche (BUNZA, 1978) bestätigen diese Ergebnisse.

Die Untersuchungen über das Oberflächenabflußgeschehen, verbunden mit der Bestimmung der Versickerungsmengen, zeigten, welche Bedeutung der Speicherleistung des Bodens zukommt. Ist diese Speicherleistung gegeben, so können sehr große Wassermengen kleinflächig zurückgehalten und dadurch eine Erosion teilweise verhindert werden.

Literatur

- Blümel, F. und Klaghofer, E.: Die Abfluß- und Versickerungsverhältnisse an einem Grasheidehang beim Wallackhaus. Veröffentlichung des Österreich. MaB-Hochgebirgsprogrammes Hohe Tauern, Bd. 3, Universitätsverlag Wagner - Innsbruck, 1980.
- Bunza, G.: Vergleichende Messungen von Abfluß und Bodenabtrag auf Almflächen des Stubnerkogels im Gasteiner Tal. Aus: Ökologische Analysen von Almflächen im Gasteinertal, MaB-Band 2, Innsbruck, 1978.
- Franz, H.: Mitteilungen der Österreich. Bodenkundlichen Gesellschaft, Heft 6, 1961.
- Gruber, F.: Physikalische Eigenschaften und Wasserhaushalt hochalpiner Böden im Glocknergebiet. Dissertation der Universität für Bodenkultur, Wien, 1976.
- Hermsmeier, L. F. et al.: Construction and operating of a 16-unit Rainulator. United States Department of Agriculture, ARS 41 - 62, March 1963.

Stickstoffhaushalt von Gebirgsböden

von E. H a u n o l d

(Vortrag, gehalten am 4. 3. 1981)

Die Stickstoffdynamik des Hochgebirgsbodens am Standort Wallackhaus (2300 m) wurde durch den Einsatz von stabilem Stickstoff (^{15}N) untersucht. Es konnten zwei Prozesse ermittelt werden: Eine rasch ablaufende Einbauphase von mineralischem Stickstoff in die organische Substanz (Wurzelfilzmasse) des Bodens und eine daran anschließende quasi stationäre Phase, die nur geringe Veränderungen in den Stickstoff-Fraktionen erkennen ließ.

Der größte Teil des im Boden verbliebenen Stickstoffs befand sich im Wurzelfilzbereich (0 - 3 cm). Die Stickstoffmengen lagen anfangs bei 60 - 70 % und gingen im Laufe von 1 - 2 Jahren auf rund 50 % des Aufwandes zurück, in 3 - 16 cm Tiefe wurden rund 10 % gefunden, in 16 - 30 cm Tiefe ca. 2 % und darunter weniger als 1 %. Der überwiegende Teil des Gesamtstickstoffs war in die organische Substanz des Bodens eingebaut worden. Anfangs wurden beachtliche Mengen an fixiertem Ammonium festgestellt, das im Schichtgitter des im Boden vorhandenen Glimmers festgehalten wurde. Der Anteil an fixiertem Ammonium betrug nach 49tägiger Versuchsdauer fast 13 % der Aufwandmenge, ging jedoch innerhalb eines Jahres auf 1 - 7 % zurück. Das hohe Ammoniumfixierungsvermögen des Bodens wurde auch in Laborversuchen festgestellt.

Das Ausmaß der Stickstoffaufnahme durch den Pflanzenbestand des Curvuletum hing davon ab, zu welchem Zeitpunkt der Stickstoff verabreicht worden war. Wurde er zu Beginn der Wachstumsphase (Ende Juni) appliziert, so wurde von der oberirdischen Pflanzenmasse des Curvuletums zwischen 13 - 21 % aufgenommen. Wurde der Stickstoff in der auslaufenden Wachstumsphase (August) verabreicht, so wurden nur 2 % aufgenommen. Die Düngerausnutzung betrug im Folgejahr rund 5 % und in der dritten Vegetationsperiode nur mehr 0,5 %.

Humusdynamik von Gebirgsböden
von O. D a n n e b e r g
(Vortrag, gehalten am 4. 3. 1981)

Zur Kennzeichnung des Humushaushaltes eines Alpenen Pseudogleys unter Curvuletum wurde die Gesamtmenge des im Bodenprofil vorhandenen C und N, ihre Verteilung auf die ProfilhORIZONTE und ihre jeweilige Aufteilung auf grobe und feine Pflanzenwurzeln sowie auf kolloidalen, wurzelfreien Humus bestimmt. Das Huminstoffsystem der einzelnen HORIZONTE wurde durch eine photometrische Humuskomplexanalyse und durch Chromatographie an porenkontrolliertem Glas charakterisiert. Die Dynamik im Laufe eines Jahres wurde verfolgt.

Der Alpine Pseudogley enthält im Durchschnitt $11,6 \text{ kg C/m}^2$ und $0,7 \text{ kg N/m}^2$. Die Hauptmenge der organischen Substanz ist im B-Horizont angehäuft. Im A-Horizont liegt die organische Substanz vorwiegend als morphologisch nur wenig veränderte Pflanzenwurzel vor, im B-Horizont zum größten Teil als kolloidaler Humus.

Das Humusstoffsystem besteht im A-Horizont aus "Pflanzenhuminstoffen" mit vorwiegend Braunhuminsäuren. In den tieferliegenden Profilbereichen treten Huminstoffe auf, die ihrer Fällbarkeit nach als Grauhuminsäuren, ihren Spektren nach als Fulvosäuren einzustufen wären. Sie sind zum Teil hoch-, zum Teil niedermolekular.

Die Humusdynamik ist in ihrer Gesamtheit durch eine podsolige Verlagerung im Profil gekennzeichnet. Im Laufe des Jahres dominiert zunächst der Humusabbau, dann, ab dem Höhepunkt der Vegetationszeit, die Humusneubildung.

Tätigkeitsbericht
der ÖBG über das Jahr 1980

I. Mitgliederbewegung

Stand	1. 3. 1980	1. 1. 1981
A-Mitglieder	42	41
B-Mitglieder	143	133
C-Mitglieder	24	24
Fördernde Mitglieder	6	6
	215	204
Zahlende Mitglieder	215	204

10 Mitglieder sind im Jahr 1980 wegen Erreichung des Pensionsalters und Versetzung ins Ausland ausgetreten, 1 Mitglied (Dipl.-Ing. H. Kratochwill, ehemaliger Bodenschätzer der FLD Wien) ist im Vereinsjahr 1980 verstorben.

II. Veranstaltungen

30. Jänner 1980:

Generalversammlung, Neuwahl des Präsidenten und des Vorstandes, einstimmiger Beschluß der neuen Statuten. Anschließend Vortrag von O. Univ.-Prof. Dr. W. E. H. BLUM: "System Boden - Pflanze in bodenkundlicher Forschung".

Weitere Vortragsveranstaltungen im Vereinsjahr 1980:

26. März 1980:

Dr. H. BROESHART: "Parameter und Bewertungskriterien von Böden und Standorten".

Dr. STENITZER: "Die Bewertung von Böden, Standorten und Nutzungsformen. Wasserwirtschaftliche Modelle und einschlägige Ergebnisse aus verschiedenen Landschaftsräumen".

8. bis 10. Oktober 1980:

Exkursion der ÖBG nach Slowenien auf Einladung der Slowenischen Bodenkundlichen Gesellschaft mit folgender Thematik: "Haldenrekultivierung in Velenje, Hopfenstandorte und Hopfenbau im Sanntal (Zaleč), Böden und Standorte im Pettauerfeld, Zuckerrübenstandorte und Zuckerrübenanbau im Raume Friedau (Ormoz) und Wein- und Obstbaustandorte im Raume Jerusalem". Wegen anhaltend schlechten Wetters mußte das Programm vielfach geändert werden. An der Exkursion nahmen 48 Personen teil. Am Abend des 9. Oktober 1980 Empfang des Bürgermeisters von Zaleč.

29. Oktober 1980:

Exkursionsnachlese, Vortragsveranstaltung mit folgenden Referaten:

Univ.-Prof. Dr. A. STRITAR: "Böden, Standorte und Probleme des Exkursionsraumes 1980".

Dr. H. WILFINGER: "Vergleichende Klimatologie des Exkursionsraumes 1980 unter besonderer Berücksichtigung von Spezialkulturen".

Dr. J. GUSENLEITNER: "Hopfenbau in Oberösterreich".

Dir. Dipl.-Ing. Dr. A. LOIDL: "Hopfenbau in der Steiermark" und Prokurist Dipl.-Ing. Dr. L. WIKLICKY: "Standorts- und Produktionsprobleme des Zuckerrübenbaues im Einzugsbereich der Zuckerfabrik Ormoz".

3. Dezember 1980:

Vortragsnachmittag mit Referaten zum Generalthema "Gebirgsökologie".

Dr. F. STELZER: "Bioklimatologie der Gebirge unter besonderer Berücksichtigung des Exkursionsraumes 1981 (Kärnten)".

Dipl.-Ing. Dr. KLAGHOFER: "Wasserhaushalt von Gebirgsstandorten (Oberflächenabfluß, Speicherung und Bewegung im Boden)" und

Dr. B. KLUG: "Produktionsbiologie alpiner Rasen".

III. Veröffentlichungen

Heft 22 der Mitteilungen der ÖBG mit einer Würdigung von "Prof. Dipl.-Ing. Dr. Dr. h. c. Bernhard RAUMSAUER, Sekt. Chef a. D. zum 90. Geburtstag", verfaßt von F. SOLAR, dem Vortrag von R. DUDAL "Landreserven der Erde: Eine Weltbodenkarte", dem Vortrag von W.E.H. BLUM: "System Boden-Pflanze und bodenkundliche Forschung", der Abhandlung von F. KASTANEK et al. über: "Zur Nomenklatur in der Bodenphysik, Teil 1", dem Bericht von O. NESTROY über "Die Aktivitäten der Gesellschaft ab ihrer Gründung bis 1979" sowie dem "Tätigkeitsbericht 1979" von M. EISENHUT.

Ferner wurden allen Mitgliedern die neuen Satzungen der ÖBG übermittelt.

IV. Tätigkeit des Vorstandes

10. Jänner 1980:

Sitzung des Vorstandes. Besprechung über den neuen Vorstand und die Wahl des neuen Vorstandes am 30. Jänner 1980.

26. Februar 1980:

Sitzung des gesamten Vorstandes. Besprechung über das Programm des laufenden Jahres.

26. März 1980:

Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes. Besprechung wegen der Exkursion nach Slowenien und über das weitere Programm 1980 bis 1981.

29. Oktober 1980:

Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes. Besprechung über das Programm und die Exkursion 1981.

3. Dezember 1980:

Sitzung des gesamten Vorstandes. Besprechung über das Programm und die Exkursion 1981.

A. Geßl

Als neue Mitglieder können wir begrüßen

Fördernde Mitglieder

Creditanstalt-Bankverein, Schottengasse 6 - 8, 1010 Wien

A- und B-Mitglieder

Ing. Friedrich G a s s e r , Bundesanstalt für Kultur-
technik und Bodenwasserhaushalt, 3252 Petzenkirchen

Dipl.-Ing. Manfred H a l u s c h a n , Österreichisches
Zuckerforschungsinstitut, Albertgasse 11/1/11, 1080 Wien

Franz M u t s c h , Penzinger Straße 64/2/8, 1140 Wien

Dr. Hans N e u b a u e r , Landw. Versuchsstation der
Chemie Linz AG, 4407 Steyr-Gleink

Dr. Thomas P e e r , Institut für Botanik der Universität
Salzburg, Freisaalweg 16, 5020 Salzburg

Rolf P r e t t e r e b n e r , Felixgasse 44, 1130 Wien

Dr. Johann R o b i e r , Landw. Fachschule Silberberg,
Kogelberg 15, 8430 Leibnitz

Ing. Artur S t r e c h a , Bundesanstalt für Kultur-
technik und Bodenwasserhaushalt, 3252 Petzenkirchen

DDr. Spyridon V e r g i n i s , Neulinggasse 34.- 36/I/8,
1030 Wien

Dr. Andreas Z o h n e r , Chemie Linz AG, Welser Straße 42,
4020 Linz

Die Mitarbeiter dieses Heftes

O. Univ.-Prof. Dr. Winfried E. H. B l u m , Institut für
Bodenforschung und Baugologie der Universität für Boden-
kultur, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien

Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Otto D a n n e b e r g , Österr.
Forschungszentrum Seibersdorf Ges.m.b.H., Lenaugasse 10,
1082 Wien

Ministerialrat Dipl.-Ing. Alois G e ß l , Bundesministe-
rium für Finanzen, Himmelpfortgasse 4 - 8, 1015 Wien

Dr. Josef G u s e n l e i t n e r , Landwirtschaftlich-
chemische Bundesversuchsanstalt Linz, Wieningerstraße 8,
4025 Linz

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ernst H a u n o l d , Österr.
Forschungszentrum Seibersdorf Ges.m.b.H., Lenaugasse 10,
1082 Wien

Dipl.-Ing. Dr. Eduard K l a g h o f e r , Bundesanstalt
für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt, 3252 Petzenkirchen

Dr. Brigitte K l u g - P ü m p e l , Krottenbachstraße
42/7/12, 1190 Wien

Pflanzenbaudirektor Dipl.-Ing. Alois L o i d l , Landes-
kammer für Land- und Forstwirtschaft in der Steiermark,
Hamerlinggasse 3, 8011 Graz

Dipl.-Ing. Dr. Matthias S a l i - B a z z e , Institut
für Bodenforschung und Baugologie der Universität für Boden-
kultur, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien

Ministerialrat Dipl.-Ing. Helmut S c h l e i f e r , Bun-
desministerium für Land- und Forstwirtschaft, Stubenring 1,
1011 Wien

Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. Franz S o l a r , Institut für
Bodenforschung und Baugologie der Universität für Boden-
kultur, Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien

Hofrat Dr. Franz S t e l z e r , Bonygasse 37, 1120 Wien

Prof. Dr. Albin S t r i t a r , Biotehniska fakulteta,
VTOZD Agronomija, Jamnikarjeva 110, Ljubljana

Dipl.-Ing. Dr. Leopold W i k l i c k y , Reitherstraße 15b,
3430 Tulln

Dr. Hans W i l f i n g e r , Hießgasse 16/12, 1030 Wien

Das Photo von O. Univ.-Prof. Dr. J. FINK stammt von Univ.-Prof.
Dr. Hubert NAGL und wurde freundlicherweise vom Verlag Ferdi-
nand Hirt zur Verfügung gestellt.

Mitteilungen
der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft

- Heft 1* 1955, 46 Seiten
 Janik, V.: Das Beispiel Ottensheim - ein Beitrag zur
 Bodenkartierung
 Franz, H.: Zur Kenntnis der "Steppenböden" im panno-
 nischen Klimagebiet Österreichs
 Schiller, H.: Der Einfluß gestaffelter Jauchegaben
 auf einem Acker- und Wiesenboden
- Heft 2* 1956, 40 Seiten
 Wagner, H.: Die Bewertung der Wasserstufen in der
 Bodenschätzung des Grünlandes
 Schmidt, J.: Die Tonminerale burgenländischer Flug-
 sandböden
 Ehrendorfer, K.: Schnellmethoden zur näherungsweise
 Bestimmung der Bodenfeuchte
- Heft 3* 1959, 44 Seiten
 Fink, J.: Leitlinien der quartärgeologischen und pe-
 dologischen Entwicklung am südöstlichen Alpenrand
 Jaklitsch, L.: Zur Untersuchung oststeirischer Bö-
 den, insbesondere jener auf Terrassen des Ritschein-
 tales
 Lumbe-Mallonitz, Ch.: Untersuchungen über den Zurun-
 dungsgrad der Quarzkörner in verschiedenen Sedi-
 menten und Böden Österreichs
- Heft 4* 1960, 58 Seiten
 Reichart, J.: Untersuchungen über die Wirkung inten-
 siver Gülledüngung auf Dauergrünland
 Janik, V. und H. Schiller: Charakterisierung typischer
 Bodenprofile der Gjäidalm
 Fink, J.: Bemerkungen zur Bodenkarte Niederösterreichs
- Heft 5* 1961, 55 Seiten
 Barbier, S., H. Franz, J. Gusenleitner, K. Liebscher
 und H. Schiller: Untersuchungen über die Auswirkungen
 langjähriger Gemüsebaues auf den Boden bei mangeln-
 der animalischer Düngung
 Nestroy, O.: Jahreszyklische Schwankungen des Wasser-
 gehaltes in zwei niederösterreichischen Lössböden
- Heft 6* 1961, 189 Seiten
 Exkursionen durch Österreich:
 Franz, H.: Die Böden Österreichs
 Blümel, F.: Das Bundesversuchsinstitut für Kulturtech-
 nik und technische Bodenkunde in Petzenkirchen,
 NÖ und die Versuchsanlage in Purgstall

- Fink, J.: Der östliche Teil des nördlichen Alpenvorlandes
- Franz, H., G. Husz, H. Küpper, G. Frasl und W. Loub: Das Neusiedlerseebecken
- Fink, J.: Die Ortsgemeinde Moosbrunn als Beispiel einer Kartierungsgemeinde
- Franz, H., F. Solar, G. Frasl und H. Mayr: Die Hochalpenexkursion
- Fink, J.: Die Südostabdachung der Alpen
- Janeković, G.: Über das Alter und den Bildungsprozeß von Pseudogley aus pleistozänem Staublehm am südwestlichen Rand des pannonischen Beckens
- Heft 7* 1962, 46 Seiten
Weidenschacher, K.: Die Böden am Westrande des niederösterreichischen Weinviertels südlich Retz
- Heft 8* 1964, 72 Seiten
Solar, F.: Zur Kenntnis der Böden auf dem Raxplateau
- Heft 9* 1965, 72 Seiten
Mieczkowski, Z.: Untersuchungen über die Bodenzerstörung im niederösterreichischen Weinviertel
- Heft 10* 1966, 61 Seiten
Ghobadian, A.: Salz- und Steppenböden des Seewinkels (Burgenland, Österreich); Charakteristik, Meliorationsergebnisse und bodenwirtschaftliche Aspekte
- Heft 11* 1967, 88 Seiten
Messiner, H.: Pflanzenbauliche Beurteilung chemischer Bodenanalysen
Müller, H. J.: Der Wasserhaushalt eines Pseudogleys mit und ohne künstliche Beregnung
Nestroy, O.: Bodenphysikalische Untersuchungen an einem Tschernosem in Wilfersdorf (NÖ)
Schiller, H. und E. Lengauer: Über den Kationenbelag und den Spurenelementgehalt in den Böden der IDV-Serie
Solar, F.: Phosphatformen und Phosphatumwandlungsdynamik in Anmoorschwarzerden
- Heft 12* 1968, 79 Seiten
Krapfenbauer, A.: Waldernährung und Problematik der Walddüngung
Glatzel, G.: Probleme der Beurteilung der Ernährungssituation von Fichte auf Dolomitböden
Symposium über die Untersuchung von Waldböden
- Heft 13* 1969, 95 Seiten
Fink, J.: Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs

- Heft 14* 1970, 136 Seiten
 Soltani-Taba, Ch.: Vergleich einiger Pararendsinaprofile des Steinfeldes im südlichen Inneralpinen Wiener Becken
 Kazai-Mogadham, M.: Vergleich von Böden des Tschernosemtypus mit Auböden im südlichen Inneralpinen Wiener Becken
- Heft 15* 1971, 139 Seiten
 Exkursion der ÖBG am 16. u. 17. 10. 1970 in den Raum "Kärntner Becken nördlich und südlich der Drau"
 Wilfinger, H.: Das Klima des südöstlichen Klagenfurter Beckens
 Eisenhut, M., H. Müller, E. Prießnitz, H. Roth, A. Schrom und F. Solar: Die Böden
- Heft 16* 1972, 110 Seiten
 Riedmüller, G.: Zur Anwendung von Bodenkunde und Tonmineralogie in der baugelologischen Praxis
 Exkursion der ÖBG am 8. u. 9. 9. 1972 in den Pasterzenraum und in den Pinzgau:
 Burger, R. und H. Franz: Die Böden der Pasterzenlandschaft im Glocknergebiet
 Solar, F.: Die Böden des Raumes Großglockner - Zell am See
 Schnetzinger, K.: Oberflächenvergleyung im Raum Zell am See
- Heft 17* 1973, 123 Seiten
 Gruber, P.: Zusammenhänge zwischen Klimaunterschieden, Bodenchemismus und Bodenwasserhaushalt auf Lockersedimenten des Wiener Raumes
- Heft 18/19* 1977, 102 Seiten, vergriffen
 19 Exkursion der ÖBG 1971: Böden des inneralpinen Trockengebietes in den Räumen Oberes Inntal und Mittleres Ötztal:
 Solar, F., W. Rotter, H. Wilfinger und H. Heuberger: Böden des inneralpinen Trockengebietes in den Räumen Oberes Inntal und Mittleres Ötztal
 Exkursion der ÖBG 1976:
 Franz, H., A. Bernhauser, H. Müller und P. Nelhiebel: Beiträge zur Kenntnis der Bodenlandschaften des Nordburgenlandes
- Heft 20* 1978, 86 Seiten
 Mraz, K.: Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Erforschung von Waldhumusformen unter besonderer Berücksichtigung der Grundprinzipien der Systematik
 Klaghofer, E.: Stoffbewegung im Boden
 Riedl, H.: Die Bodentemperaturverhältnisse am Südrand des Tennengebirges - ein Beitrag zum UNESCO-Programm Man and Biosphere

Heft 21 1979, 109 Seiten

- Solar, F.: Die Talböden, ein allgemeiner Überblick
- Blümel, F.: Regelung des Bodenwasserhaushaltes in Talungen
- Holzer, K.: Praktische Durchführung von Meliorationen in der Oststeiermark
- Schrom, A.: Standortskundliche und pflanzenbauliche Probleme der Talböden bei intensiver Ackernutzung durch Maisbau
- Blasl, S.: Probleme der Maisernährung auf dränagierten Talböden
- Ornig, F.: Möglichkeiten der Schaden-Ersatz-Berechnung
- Stefanovits, O.: Umweltschutz im Spiegel der Bodenkunde
- Cerný, V.: Einfluß der Bodenbearbeitung auf Boden und Ertrag unter den Standortbedingungen in der ČSSR

Heft 22 1980, 112 Seiten

- Dudal, R.: Landreserven der Erde. Eine Weltbodenkarte
- Blum, W.E.H.: System Boden - Pflanze und bodenkundliche Forschung
- Kastanek, F. et al.: Zur Nomenklatur in der Bodenphysik, Teil 1
- Nestroy, O.: Die Aktivitäten der Gesellschaft ab ihrer Gründung bis 1979

1. Sonderheft der Mitteilungen der ÖBG (1978, 92 Seiten)
Exkursionsführer Südöstliches Alpenvorland; Thema: Landformung und Bodenbildung auf den Talböden des südöstlichen Alpenvorlandes (Standorts- und Meliorationsprobleme)
2. Sonderheft (1979, 126 Seiten)
Exkursionsführer Ost- und Weststeiermark; Thema: Obstbau in der Steiermark - Standorte und Probleme
3. Sonderheft (1981, 199 Seiten)
Exkursionsführer durch das Glocknergebiet und die Karnischen Alpen in Kärnten; Thema: Böden und Standorte in den Zentral- und Südalpen - Nutzungsprobleme des montanen und subalpinen Grünlandes

Die Hefte können zum Einzelpreis von S 100,- über die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft, Gregor-Mendel-Str. 33, 1180 Wien, bezogen werden.

Redaktionsschluß für Heft 25:

2. April 1982